

Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik Zürich
Studiengang Sonderpädagogik
Masterarbeit

weiterbilden und vernetzen

Eine Dokumentenanalyse des Vereins Fachkräfte
Körper- und Mehrfachbehinderung (SVFKM)

eingereicht von:	Christine Schwyn
Begleitung:	August Schwere, lic. phil.
Datum der Abgabe:	20.6.2020

Abstract

Die vorliegende Arbeit geht der Fragestellung nach, was zur Auflösung des Schweizerischen Vereins Fachkräfte Körper- und Mehrfachbehinderung (SFVKM) geführt hat. Dazu werden die zwei Hauptzwecke des Vereins, Weiterbildung und Vernetzung, fokussiert. Mittels qualitativer Inhaltsanalyse der Vereinsdokumente werden die angebotenen Aus- und Weiterbildungen ausgewertet und die Vereinsgeschichte für die Jahre von 1983 bis 2018 nachvollzogen. Andere Anbieter von Weiterbildungen, wie das Heilpädagogische Seminar und verschiedene Behindertenorganisationen, werden zum Vergleich beigezogen. Die Erkenntnisse werden mit ausgewählter Grundlagenliteratur und zwei Studien, Clausen (2003) und (Bürli 2005), verglichen. Die Analyse zeigt, ein ehrenamtlich tätiger Vorstand ist auf die Resonanz seiner Mitglieder angewiesen. Fehlt diese, wird das Lenken eines Vereins schwierig.

Inhaltsverzeichnis

1.	Einleitung	6
1.1	Ausgangslage	6
1.2	Definitionen von Begriffen	7
1.3	Heilpädagogische Relevanz	9
1.4	Persönlicher Bezug	10
1.5	Forschungsleitende Fragestellung und Formulierung der Unterfragen.....	10
1.6	Hypothese.....	11
2.	Forschungsdesign	11
2.1	Prinzip der Hermeneutik	11
2.2	Qualitative Inhaltsanalyse nach Mayring	12
3.	Das Konstrukt Verein.....	13
3.1	Grundlagen	13
3.2	Die drei Säulen des Vereinslebens	13
3.2.1	Die erste Säule: der Verein als Lebensgemeinschaft	14
3.2.2	Die zweite Säule: der Verein als politische Aktionsgemeinschaft	14
3.2.3	Die dritte Säule: der Verein als Wirtschaftsgemeinschaft	15
3.2.4	Das Zusammenspiel der Subsysteme.....	16
3.2.5	Zeiten der Veränderung.....	16
4.	Untersuchung und Entwicklung der Unterfragen.....	17
4.1	Entwicklung der Aus- und Weiterbildungsthemen des SVFKM 1983–2018	18
4.1.1	Kategorie A: <i>Schule</i>	20
4.1.2	Kategorie B: <i>schwere Mehrfachbehinderung</i>	22
4.1.3	Kategorie C: <i>Interdisziplinarität</i>	24
4.1.4	Kategorie D: <i>Medizinisches Wissen</i>	25
4.1.5	Kategorie E: <i>Sexualforschung</i>	27
4.1.6	Zusammenfassende Überlegungen zum Kapitel 4.1	28
4.2	Vom SVFKM initiierte und organisierte berufliche Weiterbildungen.....	29
4.3	Entwicklung des Bulletins	31
4.3.1	Allgemeine Chronologie des Bulletins	32
4.3.2	Kategorie F: Schwerpunktthemen ohne Tagung	32
4.4	Wichtige Momente aus den 38 Vereinsjahren.....	35

4.4.1	Wichtige Momente in den Jahren von 1983 bis 1990	36
4.4.2	Schwierige Momente in den Jahren von 1983 bis 1990.....	37
4.4.3	Wichtige Momente in den Jahren von 1991 bis 2000	38
4.4.4	Schwierige Momente in den Jahren von 1991 bis 2000.....	39
4.4.5	Wichtige Momente in den Jahren von 2001 bis 2010	41
4.4.6	Schwierige Momente in den Jahren von 2001 bis 2010.....	42
4.4.7	Wichtige Momente in den Jahren von 2011 bis 2018	42
4.4.8	Schwierige Momente in den Jahren von 2011 bis 2018.....	44
4.5	Mitglieder des SVFKM	45
4.6	Entwicklung der Heilpädagogikausbildung im deutschsprachigen Raum	48
4.6.1	Geschichtliche Ansätze in der Körperbehindertenpädagogik.....	48
4.6.2	Entwicklung des Heilpädagogischen Seminars.....	51
4.6.3	Die allgemeine Situation der Heil- und Sonderpädagogik in der Schweiz ab 1999	53
4.7	Entwicklung anderer Organisationen, die im Bereich Körperbehinderung Weiterbildungen anbieten	55
4.7.1	Hiki – Hilfe für Hirnverletzte Kinder.....	56
4.7.2	AGILE.CH	56
4.7.3	Epi-Suisse.....	57
4.7.4	Vereinigung Cerebral Schweiz	57
4.7.5	FRAGILE Suisse.....	58
5.	Ergebnisse	58
5.1	Erkenntnisse, die zur Beantwortung der Teilfragen a und b führen	58
5.2	Erkenntnisse, die zur Beantwortung der Teilfrage c führen	60
5.3	Beantwortung der Hypothese	62
6.	Beantwortung der Fragestellung und Diskussion	63
7.	Rückblick und Ausblick	66
7.1	Rückblick	66
7.2	Ausblick	67
8.	Literaturverzeichnis	68
9.	Abbildungsverzeichnis	70
10.	Tabellenverzeichnis	70
11.	Anhang	72

Abkürzungsverzeichnis

HfH	Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik
HPS	Heilpädagogisches Seminar, Zürich
ICF	International Classification of Functioning, Disability and Health,
kA	keine Angabe
PKM	Pädagogik für Körper- und Mehrfachbehinderte
SACD	Swiss Academy of Childhood Disability
SVFKM	Schweizerischer Verein Fachkräfte Körper- und Mehrfachbehinderung
SZH	Stiftung Schweizer Zentrum für Heil- und Sonderpädagogik
SVHM	Schweizerische Vereinigung für Hirnverletzte Menschen. Heute FRAGILE Suisse
VS	Vorstand

Zitate

«Die Arbeit war geprägt von einem grossen Engagement, zähem Durchhaltewillen, viel gegenseitiger Unterstützung und Wohlwollen, einer guten Übersicht und Weitsicht, immer auch mit einem Blick in die Zukunft» (Lisbeth Südel, Bulletin 2003 S. 2).

«Einer allein kann kein Dach tragen» (aus Afrika).

1. Einleitung

Vor jeder Masterarbeit steht die Suche nach einem Thema. Ich wollte mich an einer Forschungsarbeit beteiligen und stiess auf den Projektvorschlag meiner Ausbilderin Susanne Schriber. Die Dokumentenanalyse des Vereins schweizerischer Fachkräfte Körper und Mehrfachbehinderungen (SVFKM)¹ weckte mein Interesse. Die Geschichte des Vereins sollte anhand der noch vorhandenen Dokumente erforscht und analysiert werden. Das bedeutet eine lesende Reise in die Vergangenheit. Ich entdeckte darin auch Teile meiner Vergangenheit. Aus dem vorhandenen Material musste ich eine Auswahl treffen und Auswählen bedeutet immer auch Subjektivität. Ich habe mich um grösstmögliche Objektivität bemüht. In der Arbeit erläutere ich jeweils, wie ich auf die ausgewählten Aspekte gekommen bin. Ein Anteil von Subjektivität bleibt.

Die Einleitung ist in sechs Unterkapitel aufgeteilt. Im ersten Kapitel gebe ich einen Überblick über die Ausgangslage und die Aktualität des Themas. Danach (Kap. 1.2) erkläre ich relevante Begriffe anhand ausgewählter Literatur. Ausgehend von den Zielen des Vereins Weiterbildung und Vernetzung nehme ich Stellung zur Heilpädagogische Relevanz (Kap. 1.3). Mein Bezug zum Thema ist sowohl beruflich als auch familiär, kommt aus der Vergangenheit und ist in der Gegenwart präsent. Diesen beschreibe ich in Kapitel 1.4. Es folgen die forschungsleitende Fragestellung (Kap. 1.5) und die Formulierung der Hypothese (Kap. 1.6).

1.1 Ausgangslage

Nach fast 50-jähriger Tätigkeit wurde der Schweizerische Verein Fachkräfte Körper- und Mehrfachbehinderung an der Mitgliederversammlung im November 2018 per 31. Dezember 2018 aufgelöst. Den Mitgliedern wurde empfohlen, dem Verein SACD² (Swiss Academy of Childhood Disability) beizutreten. Im Protokoll dieser Mitgliederversammlung wird vorgeschlagen, dass die relevanten schriftlichen Unterlagen gesichtet und die Geschichte des Vereins dokumentiert werden soll. Nachdem zwei Mitglieder des damaligen Vorstandes die vorhandenen Dokumente erfasst und sortiert hatten, war die Aufnahme des Themas im Rahmen einer Masterarbeit möglich.

Wer oder was war der SVFKM? Aus der noch aufgeschalteten Homepage ist zu entnehmen:

Zweck

Der SVFKM setzt sich zum Ziel, die Kontakte jener Berufsgruppen zu intensivieren, welche Menschen mit einer Körper- oder Mehrfachbehinderung fördern und unterstützen. (Heilpädagogik, Sozialpädagogik, Physio- und Ergotherapie, Logopädie, Berufsaugistik usw.)
Der Verein besteht seit 1969 und zählt rund 120 Mitglieder.

¹ Schweizerischer Verein Fachkräfte Körper- und Mehrfachbehinderte Quelle: <https://www.svfk.ch>; bis Ende 2020 aufgeschaltet; letzter Zugriff am 24.5.2020

² Swiss Academy of Childhood Disability. Quelle: <http://www.svpr-asrp.ch> ; letzter Zugriff 24.5.2020

Aktivitäten

Der SVFKM organisiert jährlich eine gesamtschweizerische Tagung zu einem aktuellen Thema.

Die einzelnen Berufsgruppen organisieren sich für fachspezifische Anliegen in eigenen Untergruppen.

Neben Weiterbildung war Vernetzung unter Mitarbeitenden und Leitungspersonen aus Institutionen für Körperbehinderte wichtig. In der ersten Hälfte der Vereinsgeschichte ging es dabei ausschliesslich um Mitarbeitende in Sonder- und Spitalschulen. Später, als die Integration von Kindern mit Körperbehinderungen in der Regelschule häufiger durchgeführt wurde, kamen auch Lehrpersonen aus Regelschulen dazu. Aus den Sonderschulen nahmen Heilpädagog*innen, Sozialpädagog*innen, Therapeut*innen, Schulleiter*innen und Assistent*innen teil.

In seiner fast 50-jährigen Geschichte hat der Verein mit etlichen Fortbildungen die Pädagogik und die Alltagsarbeit für Menschen mit Körper- und Mehrfachbehinderungen geprägt.

Im Archiv des SVFKM wurden Vereinsbulletins aus den Jahren 1983 bis 2012 gefunden. Dabei fehlen die Jahrgänge 2004 und 2005. Weiter existieren Vereinsunterlagen (Statuten, Protokolle, Informationen zu den Tagungen, Informationen zu den Fachgruppen *Integration* und *Spitalpädagogen*, Rechnungen) für die Jahre 1998 bis 2018.

Es wurden weder Unterlagen noch Personen gefunden, welche über frühere Jahre Auskunft hätten geben können. Ich entschied mich deshalb, mich auf die Jahre 1983 bis 2018 zu beschränken.

Der SVFKM hiess bis zur Mitgliederversammlung 1994 SVFK³. Ich werde darüber im Kapitel 4.3.3 schreiben. Zur Vermeidung von Verwirrung verwende ich in der Folge nur noch den Begriff SVFKM.

1.2 Definitionen von Begriffen

Ich habe die Formulierung der Definition von Körperbehinderung im Sinne der ICF⁴ gewählt. Es ist mir bewusst, dass Körperbehinderung in der Vergangenheit anders definiert wurde. Dazu schreibe ich im Kapitel 4.6.

Was ist unter einer *Körperbehinderung* zu verstehen? «Es gibt keine einheitliche, in sich geschlossene Theorie der Körperbehindertenpädagogik» (Ortland, 2005 S. 14). Bergeest, Boenisch und Daut halten sich in ihrer Definition von Körperbehinderung an die von Leyendecker (2005) formulierte Auslegung. «Als körperbehindert wird eine Person bezeichnet, die infolge einer Schädigung des Stütz- und Bewegungssystems, einer anderen organischen Schädigung oder einer chronischen Krankheit so in ihren Verhaltensmöglichkeiten beeinträchtigt ist, dass die Selbstverwirklichung in sozialer Interaktion erschwert ist» (Leyendecker, 2005, zitiert nach Bergeest, Boenisch und Daut, 2015, S. 16). Die reine körperliche Schädigung wird hier – nach ICF – in Wechselwirkung mit der Partizipation gesetzt. Im gleichen Werk wird Schlüter (2010, S. 17) genannt, die zwischen den sichtbaren Merkmalen einer körperlichen Behinderung und den persönlichen Konsequenzen für die Betroffenen unterscheidet

³ **SVFK** Schweizerischer Verein der Fachkräfte für Körperbehinderte. Quellen: Vereinsunterlagen und Bulletins der Jahre bis 1994; danach hiess er gemäss Statuten offiziell SVFKM.

⁴ ICF: Internationale Klassifikation der Funktionsfähigkeit Behinderung und Gesundheit. Quelle ICF-CY (2013)

(Schlüter, 2010, zitiert nach Bergeest et al., 2015, S.16). Die äusseren Merkmale können beschrieben werden. Die Konsequenzen daraus (Assistenzbedarf oder erhöhter Zeitbedarf für alltägliche Handlungen als Beispiel genannt) sind individuell verschieden. Noch weniger allgemeine Schlüsse lassen sich über den psychischen Umgang eines Menschen mit einer Körperbehinderung ziehen. Ortland zitiert die Definition von Walthes: «Behinderung ist der nicht gelungenen Umgang mit Verschiedenheit» (Walthes 2003, zitiert nach Ortland 2005, S. 17).

Es ist notwendig, dass zwischen der Bezeichnung des Phänomens der Bewegungsbesonderheit und dem persönlichen Empfinden eines jeden unterschieden werden muss. Für Fortbewegungsarten und -qualitäten existieren Beschreibungen, für die es durchaus Normen gibt (Normen im Sinne von Mehrheiten), die existieren. Z. B. ist es eine Norm, dass sich die meisten Menschen ohne Hilfsmittel auf zwei Beinen fortbewegen. Ist dies für einen Menschen so nicht möglich, hat er eine Bewegungsbesonderheit. Ob sich dieser Mensch mit dieser Bewegungsbesonderheit behindert fühlt, ist abhängig von seiner eigenen Definition von Normalität. Die Definition seiner Umwelt, die ihn einstuft, teilhaben lässt oder eben nicht, spielt bei diesen Einstufungen ebenfalls eine Rolle.

Institution: Der aus dem lateinischen institutum (Einrichtung) abgeleitete Begriff wird in den Sozialwissenschaften folgendermassen definiert: Unter Institutionen werden Einrichtungen verstanden, die das Handeln der Menschen grundlegend bestimmen. Sie schränken Willkür und Beliebigkeit ein und geben dem Menschen Verhaltenssicherheit (Handlungskompetenz)⁵. Als Beispiele für Institutionen werden Familien, das schulische Bildungswesen oder das Gerichtswesen genannt. In dieser Arbeit wird unter Institution speziell die *Sonderschule* oder *sonderpädagogische Einrichtung* verstanden.

*Verein und Verband*⁶: Anders als in den Rechtswissenschaften wird in den Sozialwissenschaften manchmal zwischen *Verein* und *Verband* unterschieden, obwohl beide den gleichen Rechtsstatus haben. Als Verband wird in den untersuchten Unterlagen in der Regel, so auch in dieser Arbeit, die übergreifende Organisation beschrieben. Sie vertritt die Interessen angeschlossener Vereine. Ein Verein vertritt die Interessen angeschlossener Mitglieder, in der Regel Privatpersonen.

Gendergerechte Sprache: Viele der untersuchten Dokumente sind älteren Datums. Es ist innerhalb der letzten zwanzig Jahre zu mehreren Umdenkprozessen in Bezug auf Diskriminierung gekommen. Die Umsetzung der UNO-Behindertenrechtskonvention von 2006⁷, die die Umsetzung international gültiger Menschen- und national gültige Bürgerrechte für alle Menschen fordert, hat auch in der Begrifflichkeit Änderungen nach sich gezogen. «Ein respektvoller Umgang mit dem anderen zeigt sich insbesondere auch in Sprache» (Bergeest, 2015. S. 11). Die Begrifflichkeiten sind aber nicht einheitlicher geworden. Auch in meiner Masterarbeit zeigen sich für dieselben Bezeichnungen unterschiedliche Begriffe. Ich habe diese, im Sinne eines Zeitdokumentes, jeweils so belassen. In den zusammenfassenden Textabschnitten werde ich die modernen Bezeichnungen verwenden.

Es ist mir an dieser Stelle wichtig zu formulieren, dass ich immer zuerst den Menschen und hier meine ich das Wesen des Menschen sehe. Das Wesen ist ganz, unabhängig von der körperlichen oder geistigen Beeinträchtigung. Diese sind Beschreibungen eines äusseren Zustandes, der sich an einer Norm

⁵ Quelle: <https://de.wikipedia.org/wiki/Institution>; letzter Zugriff am 29.5.2020

⁶ Quelle: <https://de.wikipedia.org/wiki/Verein>; letzter Zugriff am 14.5.2020

⁷ Quelle: www.humanrights.ch/de/internationale-Menschenrechte/uno-abkommen/behinderte; letzter Zugriff am 16.4.2020

orientiert, die sich im Laufe der Zeit immer wieder verändert hat. Trotzdem verwende ich die Benennungen, z.B. *Körperbehinderung*. Die Benennungen sind notwendig, denn «wenn es pädagogisch oder gesellschaftlich unerwünscht ist, Körperbehinderungen [...] mit ihren individuellen Auswirkungen zu benennen, dann ist das Risiko hoch, dass Handlungs- und Entwicklungerschwerungen die von Betroffenen so erlebt werden, im Umfeld bagatellisiert werden» (Haupt, 2011, zitiert nach Bergeest, 2015, S. 12). Es geht um Akzeptanz der Verschiedenheit. Ist diese vorhanden, sind Bezeichnungen nicht diskriminierend, sondern beschreiben einen vorhandenen Zustand.

1.3 Heilpädagogische Relevanz

Wenn etwas zu Ende geht, gehört es der Vergangenheit an, es verschwindet. Das bedeutet aber nicht, dass es nicht mehr wichtig ist. Das eine Ziel des Vereins, *die Vernetzung von verschiedenen Berufsgruppen*, ist nach wie vor aktuell. Die Arbeit von Heilpädagog*innen im Bereich Pädagogik für Menschen mit einer Körper- oder Mehrfachbehinderung beinhaltet immer auch eine Zusammenarbeit mit Menschen anderer Berufsgruppen. Dazu gehört, dass man weiss, was diese Berufsgruppen leisten. Es gehört auch dazu, dass man Menschen aus anderen Berufsgruppen kennt. Heutige Ausbildungen und Fachvereine sind meist einer Berufsgruppe vorenthalten. Vernetzung ist darin kein Hauptthema. Ich möchte mit dieser Arbeit darauf hinweisen, dass das Thema *Vernetzung* auch in Zeiten nach dem SVFKM in einer anderen Form wiederaufgenommen werden sollte.

Das andere Ziel, das der Wissensvermittlung, ist ebenfalls aktuell. Der SVFKM hat in seinen Tagungen immer wieder Themen aufgegriffen, welche heute noch wichtig sind. In meiner Masterarbeit habe ich untersucht, wie diese Weiterbildungsthemen über die Jahre verteilt waren. Mittels einer chronologischen Abfolge von wichtigen Ereignissen zeige ich die Entwicklung des Vereins auf. Ich stelle in der Arbeit exemplarisch dar, wie sich die Ausbildung in Heilpädagogik für Menschen mit einer Körper- und oder Mehrfachbehinderung seit 1983 in der Deutschschweiz entwickelt hat und wie sich dies auf die Weiterbildungen des Vereins auswirkte.

Nicht viele Heilpädagog*innen haben ein Fachwissen über die Arbeit von anderen Berufsgruppen, die mit körperbehinderten Kindern arbeiten. Da die meisten körperbehinderten Schüler*innen Therapien besuchen und viele von ihnen sozialpädagogisch im Hort betreut werden, ist Wissen über die Arbeit der anderen Berufsgruppen notwendig. Es zu erwerben geschieht nicht im Rahmen der Berufsausbildung. Durch seine interdisziplinären Tagungen vermittelte der SVFKM einiges von diesem Fachwissen. Nach seiner Auflösung soll der SACD die Rolle der Vernetzung innerhalb der Berufsgruppen übernehmen. Doch wer übernimmt es, die Studierenden auf die Zusammenarbeit mit dem SACD vorzubereiten? Wer vermittelt ihnen den Ort, an dem die Vernetzung stattfinden kann?

Die Masterarbeit gibt keine abschliessenden Antworten auf diese Fragen. Sie kann aber versuchen darauf hinzuweisen, dass sie nach wie vor aktuell sind.

1.4 Persönlicher Bezug

Ich habe zwischen 1996 und 2000 am zeka, einer der massgeblich beteiligten Institutionen, gearbeitet. Viele Personen und Themen sind mir aus der Erinnerung bekannt. Im Verlauf der Arbeit wurde mir bewusst, dass ich während meiner Zeit am zeka den Begriff «SVFKM» nie wahrgenommen habe. Es ist so, dass ich als junge Physiotherapeutin in dieser Zeit dieses Weiterbildungsangebot nicht bemerkt habe. Trotz intensiver Suche nach Wissen im Bereich Körperbehinderung, bin ich nie auf das Angebot des SVFKM gestossen.

Aus persönlicher Sicht bin ich auf verschiedenen Wegen in Kontakt mit dem Thema Behinderung gekommen. Ich habe einen Bruder, der 1966 nach nur sechsmonatiger Schwangerschaft auf die Welt kam. Er besuchte trotz Hörbeeinträchtigung und Entwicklungsverzögerung die Regelschule. Damals wussten weder Lehrpersonen noch Familien viel über die Thematik. Mein Bruder bewältigte seine Schulzeit mit Schwierigkeiten und hat sich vieles später selbst beigebracht. Obwohl ich oder vielmehr meine Familie die Chance gehabt hätte, damals schon auf den Verein SVFKM zu stossen, war dem nicht so. In meiner Erinnerung war es so, dass die Familie versuchte selbst ihr Kind zu unterstützen. Es herrschte die Meinung, dass niemand genau wüsste, was zu tun sei und «man halt probieren müsste». Als Mutter eines Kindes mit Trisomie 21 kam ich mit Elternvereinigungen und Vereinigungen für Menschen mit einer geistigen Beeinträchtigung in Kontakt. Ich war froh, dass es sie gab und nutzte ihre Weiterbildungen, um mich zu informieren.

Ich war während mehr als 20 Jahren in zwei Vereinen als Vorstandsmitglied tätig. Die Art, wie in Vereinen gedacht und gehandelt wird, ist mir vertraut. Es war mir eine Freude, die Vereinsgeschichte anhand der Bulletins nachzuverfolgen.

1.5 Forschungsleitende Fragestellung und Formulierung der Unterfragen

Aus den Überlegungen aus Kapitel 1.1. und 1.3. komme ich zur Hauptfrage.

- **Was hat zur Auflösung des SVFKM geführt?**

Ziel der vorliegenden Arbeit ist es, Gründe für die Auflösung zu finden. Die Antwort auf die Fragestellung werde ich anhand dreier Unterfragen entwickeln.

- a) Weshalb wurden die Tagungen weniger gut besucht?**
- b) Was waren Alternativangebote?**
- c) Was waren Gründe, die den Vorstand dazu bewogen, nicht mehr weiterzumachen?**

1.6 Hypothese

Meine Hypothese ist, dass der SVFKM bezüglich Ausbildung für Pädagog*innen für Menschen mit Körper- und Mehrfachbehinderung in den Jahren 1969 bis ungefähr 1990 eine Vorreiterrolle spielte. Er bot Themen an, welche bis heute nicht an Aktualität eingebüsst haben. Diese Ausbildungen hatten einen hohen Praxisbezug. Mit der Verlagerung der Ausbildung für Heilpädagog*innen an die Fachhochschulen fand ein Abwandern der Aus- und Weiterbildungssuchenden in den universitären Rahmen statt.

Dort sind die Aus- und Weiterbildungen tendenziell mehr theorielastig und haben weniger Praxisbezug. Aber die Qualifikation, die ausgestellt wird, ist notwendig, um als Heilpädagog*in zu arbeiten.

2. Forschungsdesign

In diesem Kapitel beschreibe ich die methodische Vorgehensweise zur Erkenntnisgewinnung und Beantwortung der Fragestellung. Die Forscherfrage wird mit einer Dokumentenanalyse durchgeführt. Was versteht man unter einem Dokument? «Mit der Herkunft, von lateinisch 'docere' stehen, 'Dokumente' für etwas, 'wodurch man etwas lehren, woraus man etwas schliessen kann'» (Kluge 2002, zitiert nach Hoffmann, 2018, S. 99). In Dokumenten können Inhalte analysiert werden. «Das Besondere der Inhaltsanalyse liegt nun darin, dass sie eine Verbindung zwischen den ‚Dokumenten‘ und der ‚Welt‘ herstellt; also ‚Dokumente‘ als Ausdruck von Sachordnungen oder Zusammenhängen in der jeweiligen ‚Welt‘ betrachtet» (Hoffmann, 2018, S. 24). Es gibt in Dokumenten mehrere Arten einen Fokus zu legen. Ich habe mich für den Fokus «Erfassen von Sachordnungen, Mustern und Zusammenhängen» entschieden und hier die qualitative Inhaltsanalyse gewählt. In den folgenden Kapiteln beschreibe ich die theoretischen Überlegungen zum Vorgehen.

2.1 Prinzip der Hermeneutik

Bei der Auseinandersetzung mit den vorliegenden Dokumenten habe ich zunächst das Forschende Lesen mit dem hermeneutischen Zirkel angewendet. Das Vorverständnis führt zum Textverständnis, wird weiterentwickelt und führt wiederum zu einem erweiterten Textverständnis. In der nachfolgenden Abbildung wird der zirkuläre Prozess von Vorverständnis (V) und Textverständnis (T) veranschaulicht.

Abbildung 1: Prozess der Hermeneutik (Frei 2019)

Durch Exzerpieren wurde der gelesene und bearbeitete Text in knapper Form wiedergegeben. Auf Grund dieses Rohbausteins habe ich die Dokumente mit der qualitativen Inhaltsanalyse nach Mayring untersucht.

2.2 Qualitative Inhaltsanalyse nach Mayring

Im Kapitel 2.2. bezeichne und begründe ich die Kriterien der qualitativen Inhaltsanalyse nach Mayring. In diesem Abschnitt erfolgt auch die Erläuterung der Datenaufbereitung. Die theoretischen Arbeitsschritte werden dargelegt.

Hofmann (2018, S. 28) beschreibt, wie Mayring für den deutschsprachigen Raum zu Beginn der 1980er Jahre einen Verfahrensvorschlag zur qualitativen Inhaltsanalyse vorgelegt hat. In seinem 2015 überarbeiteten gleichnamigen Werk beschreibt Mayring (2015, S. 67) seine Gliederungslogik. Er schlägt drei Techniken zur Interpretation von Daten vor:

- Zusammenfassung
- Explikation
- Strukturierung

Bei der *Zusammenfassung* soll das berücksichtigte Material so reduziert werden, dass die wesentlichen Inhalte beibehalten werden. Es geht im Weiteren darum, durch Abstraktion einen überschaubaren Bereich zu schaffen, in dem das Grundmaterial immer noch abgebildet ist.

Die *Explikation* verfolgt die Absicht, zu einzelnen Textteilen (Begriffen, Sätzen, ...) zusätzliches Material heranzutragen, das das Verständnis erweitert.

Durch die *Strukturierung* werden bestimmte Aspekte aus dem Material herausgefiltert, die vorher festgelegt wurden. Durch diese Ordnungskriterien kann das Material eingeschätzt und verglichen werden.

Auf Grund des vorhandenen Materials habe ich mich für die Technik der *Zusammenfassung* entschieden. Im nächsten Abschnitt werde ich diese genauer beschreiben.

Gemäss Mayring (2015, S. 68) soll die erste Zusammenfassung weiter differenziert werden. Es wird versucht alles Material zu berücksichtigen und systematisch auf das Wesentliche zu reduzieren. Wenn bei einer Reduktion des Materials vor allem Begriffe verwendet werden, die aus dem Material selbst kommen, so nennt er dies *induktive Kategorienbildung*. Das bedeutet: Die Kategorien werden aus dem Material heraus entwickelt und dann erneut darauf angewandt. Die Kategorien werden vorgängig beschrieben. Durch eine Codierung kann die Vielfalt der Daten noch weiter reduziert werden. Die so reduzierte Informationsfülle wird strukturiert zusammengefasst. Die Ergebnisse der Analyse werden mit den Ergebnissen der anderen Unterkapitel verglichen. Danach erfolgt die Beantwortung der Hypothese und die Diskussion. Die bearbeiteten Dokumente werden im Anhang aufgeführt.

Sowohl Codierung als auch Zusammenfassung sind nie objektiv. Auch wenn ich mich bemüht habe, Interpretationen oder Blickwinkel zu vermeiden, ist es doch nicht möglich, dies vollständig zu tun.

3. Das Konstrukt Verein

In diesem Kapitel, das ursprünglich so nicht geplant war, befasste ich mich mit dem Konstrukt *Verein*. Um die Geschichte des SVFKM besser verstehen zu können, ist es hilfreich, sich mit der theoretischen Idee eines Vereins auseinanderzusetzen. Ausgehend von der allgemeinen Struktur eines Vereins, beleuchtete ich mögliche Konflikte und Schwierigkeiten bei Lösungsversuchen. Ich stütze mich auf einen Artikel von Clausen, der unter dem Titel «Vereinsmanagement in Zeiten der Veränderung» erschien. Ausgehend von der Gesamtabfrage im EBSCO Host, der Fachdatenbank für Erziehungs- und Sozialwissenschaften, wurde er unter den Stichworten *Verein* plus *Veränderung* gefunden. Erfasst wurde der Artikel in der Fachdatenbank PsychInfo. PsychInfo ist eine der grössten Datenbanken für Fachliteratur in den Bereichen Psychologie, psychologierelevante Gebiete wie Medizin, Soziologie, Erziehungswissenschaften etc. Obwohl diese Datenbank sehr gross ist, gibt es nur wenige Artikel über Vereine. Der Artikel ist peer-reviewed.

3.1 Grundlagen

Clausen (2003) beschreibt, dass Vereine immer nach den gleichen Prinzipien funktionieren. Die Mitglieder wählen einen Vorstand auf Zeit. Dieser führt die Geschäfte und ist wiederum den Mitgliedern Rechenschaft schuldig. Jeder Verein hat Statuten, Clausen nennt sie Satzungen. Die Statuten sind das Grundgesetz des Vereins. Die Mitgliederversammlung ist der obligatorische Ort des Austausches. Die meisten Vereine werden ehrenamtlich geführt.

Vereine und Verbände haben die Aufgabe, mit ihren Aktivitäten (...) den Interessenlagen der Mitglieder zu entsprechen. Zugleich müssen sie die Einigkeit und Verbundenheit unter den Mitgliedern weiterentwickeln. Vereine (...) sind Beteiligungsgesellschaften. Der Konsens der Mitglieder, der in entsprechend soliden Mehrheitsbeschlüssen zum Ausdruck kommt, sind die Grundlage für die Handlungsfähigkeit der Gremien. Die internen Meinungsbildungsprozesse sind Mittel zum Zweck, zugleich aber auch ein wertvolles Mittel jeglicher Vereinsaktivität. Das unterscheidet sie von Wirtschaftsbetrieben (Clausen 2003, S. 10).

Der Begriff *Beteiligungsgesellschaft* zeigt, dass eine aktive Beteiligung von beiden Seiten notwendig ist. Vereine haben die Aufgabe, den Interessen der Mitglieder zu entsprechen. Clausen betont und die Realität zeigt, dass der Prozess der Einigung viel Arbeit bedeutet und trotz grossem Engagement der Führung nicht immer gelingt. Im Falle des Gelingens ist das Resultat die Erfahrung gemeinsamer Werte und die Erfahrung kollektiver Handlungsfähigkeit.

3.2 Die drei Säulen des Vereinslebens

Clausen sieht in jedem Verein als Basis die Mitglieder, die sie als Wertegemeinschaft bezeichnet. «Die gemeinsamen Werte sind das Fundament, das den Zusammenhalt der Mitglieder sichert und diesen Organisationen ihre grundlegende Orientierung gibt. Die Wertegemeinschaft hat eine vitale Funktion. Sie ist in der Regel Grundlage und Ausgangspunkt für die Vereinsgründung gewesen» (Clausen, 2003).

S. 11). Darüber stehen drei Säulen. In Anlehnung an die Darstellung von Clausens Artikel sieht das Konstrukt im Bild folgendermassen aus:

Abbildung 2: Die drei Säulen des Vereins (vgl. Clausen, 2003)

3.2.1 Die erste Säule: der Verein als Lebensgemeinschaft

Für viele Mitglieder bedeutet die Mitgliedschaft bei einem Verein eine Lebensgemeinschaft. Sie verbringen hier einen grossen Teil ihres privaten Lebens und ihrer Freizeit. Diese Mitglieder bleiben lange dabei. Meist sind auch die Vorstandsmitglieder langjährige Mitglieder. Aktive Mitglieder sind die Seele solcher Gemeinschaften. Sie arbeiten für Anlässe oder die Gemeinschaft und zeigen dabei viel Engagement. Sie bringen Ideen ein und kommunizieren mit anderen Mitgliedern.

Vereine und ähnliche Organisationen gewinnen ihr Leben nicht nur durch genau beschreibbare rationale Zielvorstellungen, sondern wesentlich auch dadurch, dass man gemeinsam durchs Leben geht, die Gemeinschaft pflegt, Ideen vom Leben austauscht und in lebenspraktischen Fragen ebenso wie in existentiellen Entscheidungssituationen für einander [sic] da ist (Clausen 2003, S. 6).

Zum Vereinsleben gehören bestimmte moralische Haltungen, Wertvorstellungen und Weltbilder. Clausen beschreibt das Zugehörigkeitsgefühl als lang andauernden Prozess. Ist dieses Zugehörigkeitsgefühl vorhanden, wird es nicht schnell wieder aufgegeben, da es nicht ohne Weiteres in einem anderen Verein wiederhergestellt werden kann. In diesem an sich positiven Kriterium sieht Clausen aber auch einen Grund für die Schwierigkeiten in einem Verein, Veränderungen durchzusetzen. Änderungen, die eine Änderung des Lebensraumes zum Ziel haben, sind schwierig umzusetzen.

3.2.2 Die zweite Säule: der Verein als politische Aktionsgemeinschaft

Vereine sind nach Clausen (2003) immer auch politische Aktionsgemeinschaften. Schon allein durch ihre Organisationsstruktur ähneln Vereine einem politischen Schauplatz. In den Versammlungen finden

demokratische Prozesse statt (vgl. Kap. 3.1). Nun ist Politik kein eindeutig definierter Begriff. Das Zentrum für Demokratie Aarau beschreibt ihn folgendermassen:

Um die Mehrdimensionalität des Politischen zu erfassen, sind in der Politologie zudem die Begrifflichkeiten polity (Form), policy (Inhalt) und politics (Prozess) gebräuchlich. In einem engen Sinn verstanden, umfasst Politik staatliche Institutionen wie Regierungen, Parlamente und fest reglementierte institutionelle Wege der Entscheidungsfindung und -durchsetzung. In einem weiteren Sinn beinhaltet Politik jegliche Aushandlungsprozesse von Menschen und Gruppen.⁸

Ich sehe für den SVFKM mehrere politische Aspekte neben dem der Vereinsstruktur. Durch die Weiterverbreitung von Wissen sollen Ziele, wie Schulung und fundiertere Begleitung der Betroffenen und ihren Familien, erreicht werden. Vernetzung von Gruppen, innerhalb ihrer Berufsrichtung und untereinander, beinhalten stetige Entscheidungsfindungen. Die Mitglieder engagieren sich trotz unterschiedlicher sozialer Herkunft und trotz unterschiedlicher Einstellungen zum Leben für gemeinsame Ideen und Interessen.

Jeder Verein hat ein formelles und ein informelles Machtsystem. Das formelle Machtsystem ist das Gremium der Führungsstruktur, der gewählte Vorstand. Wie seine Zusammensetzung aussieht, ist in der Regel in den Statuten beschrieben. Oft sind diese nicht sehr eng definiert und diese Entscheidung wird innerhalb des Vorstandes gefällt. Das informelle Machtsystem besteht meist aus Meinungsbildnern und grauen Eminenzen. Sie sind allen Interessierten bekannt und treten in Konfliktfällen als Meinungsführer*innen, Schlichter*innen oder Friedensstifter*innen auf. Clausen (2003) ist der Meinung, dass das Machtgefüge für die politische Handlungsfähigkeit eines Vereins eine zentrale Rolle spielt. Es ist in einem Verein aber deutlich komplexer als in einem Wirtschaftsbetrieb. Durch die Ehrenamtlichkeit der Führungsmitglieder werden Entscheidungen und Ausführungen mehr durch die individuelle Lebenssituation, Einstellung und Handlungen der Vorstandsmitglieder geprägt als wenn diese professionalisiert wären. Jedes Mitglied hat neben seiner Vorstandsarbeit einen Beruf und mehr. Wie lange eine Person im Vorstand verbleibt, hat auch mit der Belastung hinsichtlich dieser anderen Aufgaben zu tun. Wie der Verein geführt wird, ändert sich bei einer neuen Zusammensetzung des Vorstandes.

3.2.3 Die dritte Säule: der Verein als Wirtschaftsgemeinschaft

Jeder Verein ist nach Clausen (2003) eine Wirtschaftsgemeinschaft. Sie funktioniert mit Mitteln aus Mitgliederbeiträgen, Spenden, Unterstützung von staatlichen oder privaten Geldgebern und Einnahmen aus Veranstaltungen.

Viele Vereine sind Dienstleister. Sie bieten Beratung, Weiterbildung und Information an. Zu diesen Themen teilen sie sich den Markt mit professionellen Anbietern. «Obgleich viele Vereine Träger von wirtschaftlichen Unternehmen sind, verstehen sich die haupt- und ehrenamtlichen Vorstandsmitglieder in der Regel eher als politische Akteure oder als Teil einer Gemeinschaft und nicht so sehr als

⁸ Quelle: <http://politischebildung.ch/fuer-lehrpersonen/grundlagen/politik-begriff>; letzter Zugriff am 10.5.2020

Unternehmer» (Clausen 2003, S. 9). Oft hat dies mit der Ursprungsidee zu tun, die in Abgrenzung zur Welt der Wirtschaft entstand.

3.2.4 Das Zusammenspiel der Subsysteme

Jedes der drei Systeme funktioniert nach eigenen Zusammenhängen. Für die Lebensgemeinschaft zählen die persönlichen Beziehungen. Ob Aktionen gegen aussen gewichtig werden, hängt von der Anzahl der aktiven Mitglieder ab und von ihrer Bereitschaft, an diesen teilzunehmen. In welchem Ausmass die wirtschaftlichen Aktivitäten florieren, ist einerseits an die Professionalität der hauptverantwortlichen Mitarbeiter*innen gebunden. Andererseits hängen sie von Geldgebern und von den Märkten, in denen sie tätig sind, ab.

Das von Verein zu Verein unterschiedliche Gewicht der drei Funktionen prägt das interne Vereinsleben und das Auftreten nach aussen. Die Balance zwischen diesen Subsystemen ist entscheidend dafür, wie interne Konflikte geregelt werden, wie es um die Veränderungsfähigkeit steht und um die Fähigkeit, gesellschaftlichen Entwicklungen aktiv zu begegnen (Clausen 2003, S. 10).

Im alltäglichen Vereinsgeschäft ist es trotz aller inneren Verbindungen meist klar, welche Fragen die Lebenswelt betreffen, welche Fragen politisch zu verstehen und welche Fragen wirtschaftlich eingeordnet werden können. «Stehen aber grundlegende Veränderungen in einem der Subsysteme an, hat dies Auswirkungen auf alle anderen. Das macht gerade die Meinungsbildung und Entscheidungsfindung besonders kompliziert» (Clausen 2003, S. 10).

3.2.5 Zeiten der Veränderung

Zu jedem lebendigen Verein gehören Interessenskonflikte. In der Definition von Clausen (2003) sind diese Konflikte in den unterschiedlichen Prioritäten der drei Säulen zu suchen. Hinzu kommen Verteilungskonflikte zwischen internen Gruppierungen, die sich immer dann verschärfen, wenn die Mittel knapper werden. Unter knapperen Mitteln kann auch geringer werdende Zeit verstanden werden. Nicht alle Konflikte werden offen ausgetragen. Einige lösen sich auf diese Weise, andere werden mitgetragen und in Kauf genommen. Möglicherweise ist ein solcher Konflikt einmal der Tropfen, der das Fass zum Überlaufen bringt. Gerät ein Verein in eine Phase des Umbruchs oder stehen Modernisierungsvorhaben an, kann sich die Situation verschärfen. Bereits Beschlossenes wird wieder in Frage gestellt, Debatten, die längst entschieden schienen, beginnen von neuem. Das sind Zeichen, so Clausen (2003), dass die grundlegende Balance zwischen den drei Säulen des Vereinswesens nicht mehr ausgeglichen ist. Grundsätzlich gilt, dass Meinungsbildung und Beteiligung einen sehr hohen Stellenwert innerhalb eines Vereins haben, aber sehr schwierig zu steuern sind.

Jeder Prozess der Modernisierung braucht Formen dezidierter Steuerung, die eine Person allein nicht leisten kann. In der Regel sind Vorstände zu sehr mit dem Alltagsgeschäft belastet. Sie können nur den groben Rahmen sichern. Die Feinsteuerung erfordert eine Projekt- oder Steuerungsgruppe aus engagierten Meinungsmachern und relativ erfahrenen Veränderern (Clausen 2003, S. 18).

Um einen solchen Rahmen einzuhalten, sind neben den aktiven Vorstandsmitgliedern auch aktive Mitglieder gefragt, die temporär in Projekt- oder Steuerungsgruppen Einsitz haben. Clausen betont auch, dass für die Kommunikation von Projektergebnissen die üblichen Kommunikationsformen nicht genügen. Es brauche von Beginn an zusätzliche Kommunikationsformen. Da bereits vorher mehrmals formuliert wurde, dass die Vorstandsmitglieder mit dem Tagesgeschäft vollständig ausgelastet sind, ist jegliche zusätzliche Aufgabe unrealistisch, zumindest wenn sie über längere Zeit stattfinden soll. Ein Modernisierungsprozess benötigt also zusätzliche personelle Ressourcen.

4. Untersuchung und Entwicklung der Unterfragen

Nachstehend zeige ich auf, wie ich mittels Entwicklung von vier Themenkreisen meine Fragestellung untersuchte. Ich habe das vorhandene Material gesichtet und im Sinne des hermeneutischen Zirkels dazu Literatur gesucht. In diesem Kapitel werde ich die einzelnen Unterfragen dokumentieren.

A. Entwicklung der Aus- und Weiterbildungsthemen des SVFKM

Zu den Weiterbildungsthemen des SVFKM gehört die Tagungsorganisation, die angebotenen Ausbildungen und die Entwicklung des Bulletins. Die ist in den Kapiteln 4.1 bis 4.3 beschrieben und wurde anhand der Bulletins recherchiert.

B. Zeichen innerhalb des Vereins, die eine Auflösung erklären könnten

Um die Vereinsgeschichte nachverfolgen zu können, zeige ich im Kapitel 4.4 die chronologische Entwicklung von wichtigen und schwierigen Momenten auf. In Kapitel 4.5 wird die Beteiligung der Mitglieder beschrieben. Die Quellen dazu sind ebenfalls die Bulletins.

C. Entwicklung der Ausbildung für Heilpädagogische Fachpersonen in der Schweiz

Im Kapitel 4.6 beschreibe ich anhand ausgewählter Artikel den Werdegang der Heilpädagogikausbildung im deutschsprachigen Raum, speziell für die aus Sicht des SVFKM beschriebenen Jahre.

D. Andere Anbieter von Weiterbildungen

Eltern behinderter Kinder waren immer schon an Vermehrung ihres Wissens interessiert. Viele Weiterbildungen wurden von aktiven Eltern aufgespürt, initiiert und durchgeführt. Sie waren oft Begründer*innen oder Mitinitiant*innen von Vereinigungen. Im Kapitel 4.7 beschreibe ich andere Organisationen, die Weiterbildungen zum Thema Körperbehindertenpädagogik anbieten. Diese könnten die Tagungen des SVFKM konkurrenziert haben. Es sind nicht nur Eltern, welche Vereinigungen gründen. Dies war in der Vergangenheit der Fall. In der aktuellen Zeit gründen auch Betroffene Vereinigungen, die ihre Interessen vertreten.

4.1 Entwicklung der Aus- und Weiterbildungsthemen des SVFKM 1983–2018

In einem ersten Schritt habe ich die Bulletins des SVFKM, die Protokolle und Statuten gelesen und alle Inhalte zusammengefasst. Dieses 126-seitige Papier war Grundlage meiner späteren Analyse. Es ist nicht Bestandteil dieser Arbeit. Ich habe mich, wo immer möglich, für Informationen auf die Bulletins oder die Vereinsabrechnungen gestützt. Sie wurden, wenn auch in kleiner Auflage, veröffentlicht und damit wahrscheinlich von mehreren Leuten kontrolliert. Die Chance, dass hier Fehler weitergegeben wurden, ist kleiner als bei Protokollen oder Notizen. Bulletins existieren aus den Jahren 1983 bis 2012, wobei die Jahrgänge 2004 und 2005 fehlen. Vorstandsunterlagen sind erst für die Jahre nach 2000 vorhanden. Das letzte Bulletin wurde 2012 veröffentlicht. Das bedeutet, dass für die Jahre 2013 bis 2018 nur Vorstandsprotokolle, Notizen und Abrechnungen vorhanden sind.

Aus der im oberen Abschnitt beschriebenen Zusammenfassung entstand in einem zweiten Schritt eine Tabelle mit chronologischem Ablauf der Tagungen. Aus dieser Tabelle wurde ersichtlich, dass es wiederkehrende Themen bei den Tagungen gab. Es wurde auch klar, dass die Angaben zum konkreten Inhalt der Tagungen zu unvollständig waren, um darüber Vergleiche anzustellen. Es ist nur möglich, über die Tagungsthemen Aussagen zu machen. Zum Tagungsablauf oder zu Inhalten existieren nur zu einzelnen Jahren Angaben.

Um das Material überblickbar zu machen, wurden Kategorien und, wo notwendig, Unterkategorien gebildet. Die Vorgehensweise war hier wie in Kapitel 2.2 beschrieben. Zunächst ergaben sich ca. 20 Kategorien. Nach der ersten Überprüfung wurden einige der Kategorien zusammengefasst und getestet, ob sie folgenden, von shrike⁹ empfohlenen Fragestellungen standhalten würden:

- Spiegeln sie die Inhalte angemessen wider?
- Decken sie ein ausgeglichenes inhaltliches Spektrum ab?
- Wie sehen mögliche Bezeichnungen aus?
- Lassen sich einzelne Kategorien schon jetzt zusammenfassen?

Eine Zusammenfassung in fünf Kategorien (A-E) entspricht den genannten Kriterien. Innerhalb dieser Kategorien ergaben sich 17 Unterkategorien. Sie sind in der nachfolgenden Tabelle 1 dargestellt. Da sich alle Begriffe aus dem vorliegenden Datenmaterial entwickelt haben, handelt es sich gemäss Mayring (2015) um einen *induktiven Vorgang*.

Tabelle 1: Kategorien und Unterkategorien der Weiterbildungen

Kategorie	Unterkategorie
Schule (A)	<i>Unterricht/Lernen (A1)</i> <i>Integration (A2)</i> <i>Schulentwicklung (A3)</i> <i>Übergang Schule/Beruf (A4)</i> <i>Freizeit (A5)</i>

⁹ <https://www.youtube.com/watch?v=Ky8w7rqvEEo>, bis 11:15 Schritte 1–6, empfohlen im Workshop P13.73 der HfH; letzter Zugriff am 12.4.2020

Kategorie	Unterkategorie
schwere Mehrfachbehinderung (B)	<i>Arbeitsalltag (B1)</i>
	<i>Kommunikation (B2)</i>
Interdisziplinarität (C)	<i>Zusammenarbeit mit Familien (C1)</i>
	<i>Migration (C2)</i>
	<i>Über Behinderung sprechen (C3)</i>
Medizinisches Wissen (D)	<i>Neurowissenschaft (D1)</i>
	<i>Krankheitsbilder (D2)</i>
	<i>Hilfsmittel (D3)</i>
	<i>Psyche (D4)</i>
	<i>alternative Therapien (D5)</i>
Sexualforschung (E)	<i>Missbrauch/Gewalt (E1)</i>
	<i>eigene Sexualität (E2)</i>

Um die Verteilung der Themen in der gesamten Zeit besser einschätzen zu können, wurden die Daten in einem Diagramm dargestellt.

Abbildung 3: Verteilung der Kategorien in Jahrzehnteschritten

Innerhalb der Jahre 1983 bis 1990 fanden mehr Tagungen statt als in den späteren Jahren. Es wurden auch deutlich mehr Tagungen zum Thema *Schule (A)* abgehalten. Auffallend ist, dass Tagungen zum Thema *Mehrfachbehinderung (B)* in den Jahren von 1991 bis 2000 und 2011 bis 2018 fehlen. Tagungen zum Thema *Interdisziplinarität (C)* wurden in den ersten sieben Jahren weniger oft durchgeführt als nach 1991. Danach blieb die Anzahl auf ähnlichem Niveau. Tagungen zum Thema *medizinisches Wissen (D)* nahmen kontinuierlich ab. Zum Thema *Sexualforschung (E)* gab es erst ab 1997 Tagungen. Im Folgenden werden nun einzelne Unterkategorien beleuchtet. Tagungsthemen, die nur einmal vorkamen, werden im folgenden Kapitel nicht erwähnt, weshalb einzelne Unterkategorien fehlen. Die tabellarische Aufstellung sämtlicher Tagungen mit Textstellenbezügen ist im Anhang zu finden.

4.1.1 Kategorie A: *Schule*

In dieser Kategorie sind Tagungen zu verschiedenen Themen der *Schule*.

Die fünf Unterkategorien sind in den Tabellen chronologisch aufgeführt. Vier davon werden in diesem Kapitel untersucht. In der **Unterkategorie A1** erscheinen alle Tagungen, die mit *Unterricht und Lernen* zu tun haben. Darunter fallen methodisch didaktische Themen, Diagnostik, Förderplanung und philosophische Fragen zu Unterricht.

Tabelle 2: Tagungsthemen zur Unterkategorie A1

Jahr	Tagungsthematik	Kategorie	Unterkategorie	Art der Tagung	Organisator	Code	Ja/Nein
1984	Geeignete Unterrichtsformen	Schule	Unterricht/ Lernen	Praktische Erfahrungen und Tipps	SVFKM	A1 A4	Ja
1986	Elementare Tätigkeiten fördern/Voraussetzungen für den Unterricht schaffen	Schule	Unterricht/ Lernen	1 Referat Reflektierte Praxis	SVFKM	A1	Ja
1986	Möglichkeiten und Grenzen im Unterricht mit Einzelschülern und Gruppen	Schule	Unterricht/ Lernen	Keine Angabe	Spitalpädagog*innen	A1	Ja
1987	Rechenstörungen	Schule	Unterricht/ Lernen	Referate	SVFKM	A1	Ja
1989	Wieviel Schule und Therapie ist nötig?	Schule	Unterricht/ Lernen	Referate Austausch	SVFKM	A1	Ja
1994	Schrift und Schreiben	Schule	Unterricht/ Lernen	Keine Angaben	SVFKM	A1	Ja
1990	Diagnostik/ Förderplanung	Schule	Unterricht/ Lernen	Referate Austausch	SVFKM	A1	Ja
2004	Ressourcive Pädagogik	Schule	Unterricht/ Lernen	Referat Fallbeispiele	SVFMK	A1	Ja
2005	ICF	Schule	Unterricht/ Lernen	Referate	SVFMK	A1	Ja

In der Unterkategorie A1 wurden neun Tagungen organisiert. Acht dieser Weiterbildungsveranstaltungen standen unter der Hauptverantwortung des SVFKM, eine wurde von den Spitalpädagog*innen organisiert. In den ersten zehn Jahren zwischen 1984 und 1994 fanden fünf Tagungen zu Unterrichtsthemen statt. In den folgenden 24 Jahren gab es zu diesem Thema nur noch drei Tagungen. Das Bedürfnis nach Wissen zu diesem Thema ist nicht kleiner geworden. Die Frage ist, ob diese Thematik an anderen Stellen vermittelt wurde. Denkbar ist auch, dass neben vielen anderen Themen kein Platz mehr für Unterrichtsthemen war. Nach 2006 gab es keine Tagung mehr zu einem Thema, das direkt mit Unterricht zu tun hat.

Bis 1990 war häufig von Erfahrungsaustausch die Rede. Danach bestand das Programm vorwiegend aus Referaten, die neue Erkenntnisse vermittelten.

In der **Unterkategorie A2** sind alle Tagungen, die mit dem Thema schulische *Integration* von Körperbehinderten Kindern/Jugendlichen zu tun haben.

Tabelle 3: Tagungsthemen zur Unterkategorie A2

Jahr	Tagungsthematik	Kategorie	Unterkategorie	Art der Tagung	Organisator	Code	Ja/Nein
1999	Schulische Integration	Schule	Integration	Referate Erfahrungsberichte	SVFKM	A2	Ja
2006	Integrationsverständnis	Schule	Integration	Referate Diskussion	SVFKM	A2	Ja
2010	Integration in der Separation	Schule	Integration	Referate Workshops	SVFKM	A2	Ja

Es gab drei Tagungen zur Unterkategorie A2. Diese fanden in der Zeit zwischen 1999 und 2010 statt. In den Jahren ab 1990 wurde zunehmend über Integration von körperbehinderten Schüler*innen in die Regelschule nachgedacht und diese auch durchgeführt. Lelgemann und Fries (2009, S. 2014) beschreiben in ihrer Studie zur Entwicklung der Schülerschaft an Förderzentren Körperliche und Motorische Entwicklung in Bayern, dass weniger Schüler*innen mit leichteren Behinderungen an Schulen für Körperbehinderte eingeschult waren. Die Zahlen sind für Deutschland und für die Zeit um die Jahrtausendwende formuliert. Anzunehmen ist, dass für die Schweiz das Gleiche galt. Es ist denkbar, dass das Bedürfnis nach Wissen über Integration grösser war als zehn Jahre früher.

Zwei Tagungen fanden zur Integration in die Regelschule statt. Eine zur Integration in der Separation. In der bereits erwähnten Studie (Lelgemann & Fries, 2009) schreiben die Autoren, dass der Anteil der schwerstmehrfach behinderten Schüler*innen in den meisten Bundesländern gleichbleibend oder steigend war. Zusätzlich schien der Anteil der Kinder mit einem Förderbedarf von 1:1 zuzunehmen. Gründe für den hohen Förderbedarf werden sowohl medizinisch als auch mit Verhaltensauffälligkeiten begründet (S. 214). Das gilt auch für die Sonderschulen in der Schweiz. Bereits im Bulletin 1987 schrieb Hauser, Schulleiter der CP Schule Zürich, über einer Zunahme der Schweregrade der Behinderungen in Sonderschulen (Bulletin 1987, S. 15). Er begründet die Zunahme damit, dass schwerer Behinderte nun häufiger in Sonderschulen geschult, anstatt in Heimen versorgt würden. Bereits damals seien leicht körperlich behinderte Kinder ohne oder nur noch mit kurzem Aufenthalt in der Sonderschule geschult wurden. Diese Entwicklung stoppte nicht 2010, sondern ging immer noch weiter. Es kann angenommen werden, dass in dieser Zeit Wissen um Pädagogik für Menschen mit schwereren Mehrfachbehinderungen benötigt wurde. Dieses Wissen wurde in dieser Zeit nicht durch den SVFKM vermittelt.

In der **Unterkategorie A3** sind alle Tagungen, die *Schulentwicklung* zum Thema haben.

Entwicklung an Schulen durch ein Engagement einzelner Lehrpersonen gab es schon immer. Für Schulentwicklung braucht es eine institutionelle Verankerung. Der Kategorie *Schulentwicklung* können sechs Tagungen zugeordnet werden. Drei davon wurden nur unter den Schulleitungen organisiert, bei einer waren die Schulleiter in der Organisation mit dabei. Zu dieser Zeit waren ausschliesslich Sonderschulen «geleitete Schulen». Die Schulentwicklungsthemen betrafen nur die Sonderschulen.

Tabelle 4: Tagungsthemen zur Unterkategorie A3

Jahr	Tagungsthematik	Kategorie	Unterkategorie	Art der Tagung	Organisator	Code	Ja/Nein
1983	Sind Körperbehinderten-Schulen noch gefragt?	Schule	Schulentwicklung	Referate	Schulleiter	A3	Ja
1984	Der Jahresbericht Der schwierige Mitarbeiter	Schule	Schulentwicklung	Referate	Schulleiter	A3	Ja
1985	Von der Krüppelanstalt zum Rehabilitations- zentrum zum ...	Schule	Schulentwicklung	Referate	Schulleiter	A3	Ja
1986	Veränderungen der Körperbehinderten- Schulen	Schule	Schulentwicklung	Referate	SVFKM Schulleiter	A3	Ja
1987	Schulleiterthemen	Schule	Schulentwicklung	Keine Angaben	SVFKM	A3	Ja

Die Schulleiter traten 1993 aus dem SVFKM aus (Bulletin 1993, S. 6). Ihre letzte eigene Tagung organisierten sie bereits sechs Jahre früher (1987).

In der **Unterkategorie A4** sind alle Tagungen aufgelistet, die das Thema *Übergang Schule/Beruf* hatten. Der Übergang von Schule zu Beruf wurde erst in den letzten Jahren zum Tagungsthema. Eine Suche bei EBSCO, der Fachdatenbank für Erziehungs- und Sozialwissenschaften ergab 29 Treffer. Einer davon ist aus dem Jahr 1985. Alle anderen sind nach dem Jahr 2000. Das Thema war aber innerhalb des SVFKM immer wieder präsent. Es wurde bereits 1989 mit einem Schwerpunktthema im Bulletin aufgegriffen. Der Titel lautete: Schule – und dann?

Tabelle 5: Tagungsthemen zur Unterkategorie A4

Jahr	Tagungsthematik	Kategorie	Unterkategorie	Art der Tagung	Organisator	Code	Ja/Nein
2011	Schule und danach...	Schule	Übergang Schule/Beruf	Referate	SVFKM	A4	Ja
2013	Lebensträume Lebenswirklichkeit Lebensentwürfe	Schule	Übergang Schule/Beruf	Referate Podiums- gespräch Workshops	SVFKM	A4	Ja

4.1.2 Kategorie B: *schwere Mehrfachbehinderung*

In dieser Kategorie sind Tagungen, die sich mit der Arbeit mit Menschen mit *schwerer Mehrfachbehinderung* beschäftigen. Es gibt zwei Unterkategorien. In die **Unterkategorie B1** wurden Themen, die sich mit dem Arbeitsalltag von Berufsgruppen in Institutionen für Menschen mit schwerer Mehrfachbehinderung beschäftigen. Diese auch *Schwerbehinderten Tagung* oder *Leuenberg Tagung* genannte Veranstaltung wurde dreimal vom gleichen Team aus der Ilgenhalde¹⁰ organisiert. Der Erfahrungsaustausch unter den verschiedenen Berufsgruppen dauerte zwei Tage. Es ging um den Arbeitsalltag mit Menschen mit einer schweren Mehrfachbehinderung. Am Austausch nahmen unterschiedliche Berufsgruppen teil. Ein wichtiger Teil war die Selbsterfahrung. Trotz gutem Feedback aus den Jahren 1983 und 1984 wurde die Tagung 1985 abgesagt. Es gab keinen Versuch, eine eintägige Veranstaltung

¹⁰ Die Ilgenhalde ist eine Institution für Menschen mit geistiger und Mehrfachbehinderung. Sie wurde 1957 gegründet und nimmt seit 1974 Kinder auf. Seitdem bietet die Institution Sonderschulung an. Quelle: <https://www.stiftungilgenhalde.ch/stiftung/ueber-uns/>; letzter Zugriff am 14.5.2020

durchzuführen. Das Organisationsteam wurde in keinem Bulletin mehr erwähnt. Kein anderes Team übernahm dieses Thema.

Tabelle 6: Tagungsthemen zur Unterkategorie B1

Jahr	Tagungsthematik	Kategorie	Unterkategorie	Art der Tagung	Organisator	Code	Ja/Nein
1983	Arbeit mit Menschen mit einer schwerem Mehrfachbehinderung	schwere Mehrfachbehinderung	Arbeitsalltag	Selbsterfahrung Austausch	SVFKM	B1	Ja
1984	Arbeit mit Menschen mit einer schweren Mehrfachbehinderung	schwere Mehrfachbehinderung	Arbeitsalltag	Kurzreferate Austausch	SVFKM	B1	Ja
1985	Arbeit mit Menschen mit einer schweren Mehrfachbehinderung	schwere Mehrfachbehinderung	Arbeitsalltag	Kurzreferate Austausch	SVFKM	B1	Nein

In der **Unterkategorie B2** sind Tagungen aus dem Themenkreis der *Kommunikation*. Ein grosses Gebiet innerhalb des Themas ist die unterstützte Kommunikation. In den Jahren 1985 bis 1990 bot der SVFKM zu diesem Thema eigenständige Weiterbildungen zur Symbolsprache *Bliss* an (vgl. Kap. 3.1.6).

Tabelle 7: Tagungsthemen zur Unterkategorie B2

Jahr	Tagungsthematik	Kategorie	Unterkategorie	Art der Tagung	Organisator	Code	Ja/Nein
1987	Sprachanbahnung, Sprachaufbau bei mehrfachbehinderten Kindern	schwere Mehrfachbehinderung	Kommunikation	Keine Angaben	SVFKM	B2	Ja
2003	Kommunikation unter erschwerten Bedingungen	schwere Mehrfachbehinderung	Kommunikation	Referate Selbsterfahrung Besichtigung	SVFKM	B2	kA Bulletin fehlt

Die erste Erwähnung zum Thema unterstützter Kommunikation gab es 1984 als Bulletin Schwerpunkt (vgl. Kap. 4.2.2).

Es fanden fünf Tagungen zu Themen, die mit schwerer Mehrfachbehinderung zu tun haben, statt. Mehrheitlich wurden diese Tagungen in den 1980er Jahren organisiert. Eine der Tagungen wurde abgesagt. Damals gab es innerhalb des SVFKM eine Gruppe von Mitarbeitenden aus Institutionen für Menschen mit schwerer Mehrfachbehinderung. Diese Gruppe organisierte drei Tagungen zum Thema *Arbeitsalltag*. Nach der Absage der Tagung von 1985 war die Gruppe nicht mehr aktiv.

Unterstützte Kommunikation wurde zum wichtigen Thema. Der SVFKM organisierte in den Jahren zwischen 1983 und 1991, zusätzlich zur jährlichen Tagung einwöchige Weiterbildungen, zu ausgewählten Aspekten dieses Gebiets.

Die Tagung von 2003 hatte einen grossen technischen Anteil. Sie hätte auch der Kategorie *Hilfsmittel* zugeordnet werden können.

4.1.3 Kategorie C: *Interdisziplinarität*

In die Kategorie C werden Tagungen zu *Interdisziplinarität*¹¹ zugeordnet. Unter Interdisziplinarität versteht man die Nutzung von Ansätzen, Denkweisen oder Methoden von verschiedenen Fachrichtungen.

In der **Unterkategorie C1** geht es um die *Zusammenarbeit* von verschiedenen Berufsgruppen mit den Herkunftsfamilien. Das Thema wurde dreimal aufgenommen. Zwei dieser Tagungen wurden von den Spitalpädagog*innen organisiert. Diese Tagungen waren auf ein spezielles Thema fokussiert, während die Tagung des SVFKM die Art der Zusammenarbeit im Fokus hatte. Alle drei Tagungen fanden statt. Zwischen der ersten und der zweiten Tagung vergingen 16 Jahre. Die dritte Tagung wurde danach bereits wieder nach zwei Jahren angeboten.

Tabelle 8: Tagungsthemen zur Unterkategorie C1

Jahr	Tagungsthematik	Kategorie	Unterkategorie	Art der Tagung	Organisator	Code	Ja/Nein
1984	Familiendynamik bei psychosomatisch kranken Kindern	Interdisziplinarität	Zusammenarbeit mit Familien	Referate praktischer Austausch	Spitalpädagog*innen	C1	Ja
2000	Zusammenarbeit Eltern & Institutionen	Interdisziplinarität	Zusammenarbeit mit Familien	Referat Erfahrungsberichte	SVFKM	C1	Ja
2002	Verwöhnung beim kranken und behinderten Kind	Interdisziplinarität	Zusammenarbeit mit Familien	Referate Workshops	Spitalpädagog*innen	C1	Ja

In der **Unterkategorie C2** sind die Tagungen zu *Migrationsthemen*.

Anfangs der 1990er Jahre kamen viel mehr ausländische Arbeitnehmer*innen aus neuen Staaten als bisher in die Schweiz.¹² Es gab Familiennachzüge. Familien aus verschiedenen Kulturen gehen unterschiedlich mit dem Thema Behinderung um. Elterngespräche waren und sind oft herausfordernd. Deshalb schien es ein Bedürfnis nach Wissen zu diesem Thema zu geben. Zu den konkreten Tagungsthemen fehlen Angaben. 2009 gab es verschiedene gut organisierte Angebote und Projekte zur Zusammenarbeit mit Eltern aus verschiedenen Kulturen. Sie wurden an dieser Tagung vorgestellt.

Tabelle 9: Tagungsthemen zur Unterkategorie C2

Jahr	Tagungsthematik	Kategorie	Unterkategorie	Art der Tagung	Organisator	Code	Ja/Nein
1995	Behinderte Kinder aus anderen Kulturen	Interdisziplinarität	Migration	Keine Angabe	SVFKM	C2	Ja
2009	Fremd und behindert	Interdisziplinarität	Migration	Referate	SVFKM	C2	Ja

¹¹ Quelle: <https://de.wikipedia.org/wiki/Interdisziplinarität> ; letzter Zugriff am 23.4.20

¹² Quelle: Bundesamt für Statistik: <https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/bevoelkerung/migration-integration/internationale-wanderung.assetdetail.9466955.html>; letzter Zugriff am 14.5.2020

In der **Unterkategorie C3 Über Behinderung sprechen** sind Themen, bei denen direkt Betroffene im Mittelpunkt standen.

Tabelle 10: Tagungsthemen zur Unterkategorie C3

Jahr	Tagungsthematik	Kategorie	Unterkategorie	Art der Tagung	Organisator	Code	Ja/Nein
2015	Die eigene Behinderung zum Thema machen	Interdisziplinarität	Über Behinderung sprechen	Podiumsgespräch Referate Workshops	SVFKM	C3	Ja
2016	Anspruchsvoll	Interdisziplinarität	Über Behinderung sprechen	Referate	SVFKM	C3	Ja

Behinderung medial öffentlich machen, darüber sprechen, um Diskriminierung abzubauen, ist eine Thematik, die erst nach der Jahrtausendwende in der Schweiz aufkam. Anfangs 2000 trat die vollständig revidierte und noch heute geltende Bundesverfassung in Kraft. In Artikel 8 Absatz 2 steht, dass niemand auf Grund einer Behinderung benachteiligt werden darf¹³. Pro Infirmis startete eine Kampagne unter dem Titel «Wir lassen uns nicht behindern». Es war eine Imagekampagne für ein neues Bild der Menschen mit Behinderung in der Öffentlichkeit. Die Botschaft der ersten Serie lautete, dass Menschen mit Behinderung nicht auf ihre Behinderung reduziert werden wollen.¹⁴ Das führte auch dazu, dass Tagungen in den letzten Jahren eher Tagungen *mit den* Betroffenen als Tagungen *über* Betroffene wurden.

4.1.4 Kategorie D: Medizinisches Wissen

In der Kategorie D sind Themen, die dem Fachgebiet Medizin zugeordnet werden können.

In der **Unterkategorie D1** geht es um *medizinische Diagnosen*, mit denen Menschen die im Bereich PKM¹⁵ arbeiten, konfrontiert werden. Es geht nicht nur um Körperbehinderung sondern auch um chronische Erkrankungen.

Tabelle 11: Tagungsthemen zur Unterkategorie D1

Jahr	Tagungsthematik	Kategorie	Unterkategorie	Art der Tagung	Organisator	Code	Ja/Nein
1985	POS was ist das	Medizinisches Wissen	Diagnosen	Referate Erfahrungsberichte	Spitalpädagog*innen	D1	Ja
1990	Anorexie	Medizinisches Wissen	Diagnosen	Keine Angaben	Spitalpädagog*innen	D1	Ja
1993	Schädel-Hirn-Trauma	Medizinisches Wissen	Diagnosen	Keine Angaben	SVFKM	D1	Ja

Zwei von drei Tagungen wurden von Spitalpädagog*innen organisiert. Alle Tagungen fanden vor 1995 statt. 1985 war die heute nicht mehr benutzte Diagnose POS aktuell. In den 1990er Jahren wurden Behandlungsmethoden zu Anorexie und Schädel-Hirn-Trauma hinterfragt. Beide Patientengruppen blieben über Monate hinweg stationär im Spital und wurden beschult. Zum Bereich Pädagogik bei Körper- und Mehrfachbehinderung zählt auch der Bereich der chronischen Erkrankungen dazu. Das Wissen um

¹³ Quelle: <https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20002658/index.html> ; letzter Zugriff am 22.04.2020

¹⁴ Quelle: <https://www.proinfirmis.ch/ueber-uns/geschichte.html>

¹⁵ PKM: Pädagogik für Körper- und Mehrfachbehinderte

die geeignete Form des Umgangs mit Betroffenen aus dem Themenbereich chronischer Erkrankung unterscheidet sich vom Wissen betreffend den Umgang mit Körperbehinderten. Dennoch gehört dieser Bereich dazu. Die Spitalpädagog*innen und der SVFKM nahmen hier Themen in ihr Programm auf, die dem zu diesem weiten Bereich gehören. Sie entsprachen auch dem damaligen Zeitgeist.

In die **Unterkategorie D2** werden alle Themen eingeteilt, die *Hilfsmittel* zur Kontrolle oder Steuerung des eigenen Körpers oder zu Umweltkontrolle betreffen.

Mit der Verbesserung der Technik kamen und kommen immer mehr Hilfsmittel auf den Markt. Der SVFKM organisierte in den Jahren von 1988 bis 1990 drei Tagungen zu diesem Thema. Die Tagung von 1998 fand nicht statt. Es war nach 1990 die erste Tagung, bei der nicht Referate im Vordergrund standen, sondern die hauptsächlich als Erfahrungsaustausch ausgeschrieben wurde. Genau wie nach anderen abgesagten Tagungen wurde das Thema in den Jahren nach 2000 nicht mehr aufgenommen.

Tabelle 12: Tagungen zur Unterkategorie D2

Jahr	Tagungsthematik	Kategorie	Unterkategorie	Art der Tagung	Organisator	Code	Ja/Nein
1988	Kommunikations-Hilfsmittel	Medizinisches Wissen	Hilfsmittel	Besichtigung Vorstellung Technik	SVFKM	D2	Ja
1989	Orthopädische Hilfsmittel	Medizinisches Wissen	Hilfsmittel	Referate	SVFKM	D2	Ja
1990	Einsatz elektronischer Hilfsmittel	Medizinisches Wissen	Hilfsmittel	Referate	SVFKM	D2	Ja
1998	Mit dem PC spielen – sich informieren –	Medizinisches Wissen	Hilfsmittel	Erfahrungsaustausch Arbeitsgruppen Workshops	SVFKM	D2	Nein

Der **Unterkategorie D4** werden alle Tagungen zugeordnet, die *psychologische Themen* als Hauptinhalt hatten. Die Tagung 2012 wurde abgesagt. Die Mehrheit der durchgeführten Tagungen zu dieser Unterkategorie wurde von den Spitalpädagog*innen organisiert. Zwischen 1994 und 2007 fand ungefähr alle sechs Jahre eine Tagung zu diesem Thema statt.

Tabelle 13: Tagungen der Unterkategorie D4

Jahr	Tagungsthematik	Kategorie	Unterkategorie	Art der Tagung	Organisator	Code	Ja/Nein
1993	Das hospitalisierte Kind in Extremsituationen	Medizinisches Wissen	Psyche	Keine Angaben	Spitalpädagog*innen	D4	Ja
2007	Körperbehinderung und psychische Gesundheit	Medizinisches Wissen	Psyche	Referate philosophieren	SVFMK	D4	Ja
2000	Begleitung schwerkranker und sterbender Kinder	Medizinisches Wissen	Psyche	Referate	Spitalpädagog*innen	D4	Ja
2012	Stress macht Schule	Medizinisches Wissen	Psyche	Referate Workshops	SVFKM	D4	Nein

Zur **Unterkategorie D5** wurden Tagungen mit *neurowissenschaftlichen Themen* einsortiert.

Tabelle 14: Tagungen der Unterkategorie D5

Jahr	Tagungsthematik	Kategorie	Unterkategorie	Art der Tagung	Organisator	Code	Ja/Nein
2008	Neurowissenschaften	Medizinisches Wissen	Neurowissenschaft	Rehabilitation Workshops	SVFKM	D5	Ja
2016	Cerebralparese	Medizinisches Wissen	Neurowissenschaft	Referate	SACD	D5	Ja

Die zwei Themen der Unterkategorie Neurowissenschaft – eine vom SVFKM und eine vom SACD organisiert – fanden beide nach 2006 statt. Sie weisen in die Richtung des Themengebiets des SACD hin.

4.1.5 Kategorie E: *Sexualforschung*

In den Jahren vor 2000 wurde im Rahmen der Sexualität über Behinderten oder über die sie betreuenden Personen gesprochen. Menschen mit Beeinträchtigungen wurde keine eigene Sexualität zugesprochen. Dies bestätigt auch Susanne Schriber in einem Interview im Rahmen der Tagung Lust und Frust,¹⁶ das auf der HfH Homepage zu finden ist.

Die erste **Unterkategorie E1** beinhaltet den Aspekt *Misshandlung und Gewalt*. Beide wurden von der Gruppe der Spitalpädagog*innen organisiert. Aus der obengenannten Perspektive gab es in dieser Zeit nur die Sicht der Misshandlung oder der Gewalt. Der Bericht des Bundesministeriums für Familie, Senioren, Frauen und Jugend ist hat sich mit der Datenlage und dem Forschungsstand zu diesem Thema befasst. Dort ist nachzulesen, dass erst ab 1997 Forschungsdaten zu rituellem Missbrauch in öffentlichen Einrichtungen erhoben werden. Eine Abfrage bei EBSCO ergab ähnliches. Die frühesten Daten stammen aus 1994. Das Thema wurde vom SVFKM und von den Spitalpädagog*innen also bereits früh aufgenommen. Es wurde vorwiegend über Fallbeispiele berichtet.

Tabelle 15: Tagungen der Unterkategorie E1

Jahr	Thematik	Kategorie	Unterkategorie	Art der Tagung	Organisator	Code	Ja/Nein
1997	Vom Griff zum Übergriff	Sexualforschung	Misshandlung Gewalt		SVFKM	E1	Ja
2001	Krank durch Gewalt	Sexualforschung	Misshandlung Gewalt	Referate Fallbeispiele der Teilnehmer*innen	Spitalpädagog*innen	E1	Ja
1997	Sexueller Übergriff – lebenslange Behinderung	Sexualforschung	Misshandlung Gewalt	Referate Fallbeispiele der Teilnehmer*innen	Spitalpädagog*innen	E2	Ja

¹⁶ Quelle: <https://www.hfh.ch/de/tagungsrueckblick/lust-frust-koerper-behinderung-sexualitaet> ;letzter Zugriff am 26.05.2020

Die **Unterkategorie E2 eigene Sexualität** entspricht auf Grund der nur einmaligen Durchführung eigentlich nicht den Kriterien für eine eigene Kategorie. Sie wurde trotzdem aufgeführt, da das Thema wichtig erscheint. Es handelt sich auch um die letzte Tagung, die der SVFKM (zusammen mit der HfH) durchgeführt hat. Es ist also denkbar, dass es zu diesem Thema, zu einem späteren Zeitpunkt, weitere Tagungen geben kann.

Tabelle 16: Tagung der Unterkategorie E2

Jahr	Thematik	Kategorie	Unterkategorie	Art der Tagung	Organisator	Code	Ja/Nein
2018	Lust und Frust	Sexualforschung	Eigene Sexualität	Referate Workshops	SVFKM/HfH	E2	Ja

Der SVFKM organisierte eine Tagung zur persönlichen Sexualität von körperbehinderten Menschen. In der Tagung von 2013, die dem Thema «Übergang Schule/Beruf» gewidmet war, gab es bereits einen Workshop zum Thema «eigene Sexualität». Es ist im Rahmen der Geschichte der Teilhabe zu sehen, dass auch hier die Betroffenen als Menschen ernster genommen werden als noch im letzten Jahrhundert. Schriber (2018) formulierte, dass im letzten Jahrhundert von Fachleuten über Behinderte gesprochen wurde und in der heutigen Zeit vermehrt mit Menschen mit Behinderungen (als Fachleute ihres eigenen Lebens) und theoretisch geschulten Fachleuten gesprochen wird.

4.1.6 Zusammenfassende Überlegungen zum Kapitel 4.1

Zum Thema Schule fanden 19 Tagungen statt. Keine dieser Tagungen wurde abgesagt. In den 1980er Jahren war die Vermittlung von Kenntnissen zu Didaktik und Methodik öfter Thema als in den späteren Jahren. Die Sonderschulen entwickelten ihre Schulen bereits mit eigenen Tagungen weiter. An den meisten Tagungen sprachen zunächst Referent*innen. Danach wurde ein Austausch unter den Teilnehmenden durchgeführt. Als Referent*innen sprachen Fachleute zu den jeweiligen Themen.

In einigen Jahren zwischen und 1983 und 1990 gab es mehrere zum Teil auch mehrtägige Anlässe. An diesen war neben der Weiterbildung auch das soziale Beisammensein wichtig. Es wurde über gemeinsame Mittagessen, Wanderungen und Degustationen berichtet. Schulleitende, Spitalpädagog*innen und SVFKM organisierten eigene Tagungen. Es ist aus einigen Berichten im Bulletin zu lesen, dass es auch Mitglieder gab, die in einem Jahr mehrere Tagungen verschiedener Anbieter besuchten. Die Säule *Lebensgemeinschaft* (vgl. Kap. 3.2.1) war zu diesem Zeitpunkt wichtig. Zumindest wurde darüber berichtet.

Ab 1987 organisierten die Schulleitungen keine eigenen Tagungen mehr. Die zweitägigen Anlässe wurden nach 1990 alle auf einen Tag gekürzt.

Der SVFKM Vorstand und die Gruppe der Spitalpädagog*innen organisierten ihre Tagungen immer im Herbst. So nahmen sie sich möglicherweise gegenseitig Teilnehmende weg. Es scheint nie eine gemeinsame Strategie zur Findung von Terminen gegeben zu haben. Die jährliche Tagung der Therapeut*innen (Bobath)¹⁷ ist ebenfalls im Herbst. Hier könnte es zusätzliche Terminkollisionen gegeben haben.

¹⁷ Bobath- Tagung. Quelle: <http://ndtswiss.ch>; letzter Zugriff am 26.5.2020

Innerhalb der Themen gibt es ersichtliche chronologische und thematische Entwicklungen, aber keine erkennbaren Muster. Es scheint, dass die Themenwahl bis zu einem gewissen Grad intuitiv stattfand. Der Einfluss von Themen, die dem aktuellen Zeitgeschehen entsprachen, ist nicht zu beweisen, aber zu vermuten.

Spätere Tagungen wurden:

- Kürzer (nur noch einen Tag)
- theorielastiger (mehr Referate und Workshops, weniger Erfahrungsaustausch)
- aufwändiger dokumentiert und beworben
- partizipativer organisiert

Sie entsprachen nun mehr – gemäss Clausen (2003) – dem politischen Aspekt eines Vereins.

Die Absage von Tagungen hatte immer grosse Konsequenzen. Nach der ersten Absage 1985 löste sich das organisierende Team auf und das Thema wurde nicht mehr aufgenommen. Das Thema Hilfsmittel kam nach der Absage von 1998 nie mehr ins Programm. Das Ressort Tagungen blieb danach ein Jahr lang unbesetzt. Nach der Absage der Tagung 2012 kam die Auflösung des SVFKM ins Rollen.

4.2 Vom SVFKM initiierte und organisierte berufliche Weiterbildungen

In diesem Kapitel habe ich die vom SVFKM initiierte und organisierte berufliche Weiterbildung dokumentiert. Es existieren Dokumente ab dem Jahr 1983. In diesen wurden bereits früher durchgeführte Ausbildungen des SVFKM erwähnt. So wurde im Bulletin 1984 (S. 2) geschrieben, dass die Durchführung des berufsbegleitenden Fortbildungskurses, genannt BEBE¹⁸, bereits der sechste dieser Fortbildungskurse sei. Die Fortbildung dauerte zwölf Wochen, wurde mit maximal 16 Teilnehmenden durchgeführt und kostete dann Fr. 1'500.-. Der höhere Preis bei weniger Teilnehmenden musste bis zur Absage von 1987 nie ausgeschöpft werden. 1987 meldeten sich offenbar so wenig Teilnahmewillige an, dass auch der höhere Betrag nicht ausreichte, die Weiterbildung durchzuführen.

In der folgenden Tabelle sind alle vom SVFKM organisierten beruflichen Weiterbildungen chronologische aufgeführt.

Tabelle 17: Vom SVFKM organisierte Ausbildungen

Jahr	Thematik	Dauer	Organisator	Kosten	Berufsgruppen	Anzahl Teilnehmer	Ja/Nein
1983	BEBE	1.5 Jahre/ berufsbegleitend	SVFKM	1'500- 2'000 Fr.	alle	16	Ja
1984	BEBE	1.5 Jahre/ berufsbegleitend	SVFKM	1'500- 2'000 Fr.	alle	16	Ja
1985	BEBE	1.5 Jahre/ berufsbegleitend	SVFKM	1'500- 2'000 Fr.	alle	17	Ja
1986	BEBE	1.5 Jahre/ berufsbegleitend	SVFKM	c	alle	16	Ja

¹⁸ **BEBE** hiess der berufsbegleitende Fortbildungskurs, der am heilpädagogischen Seminar in Zürich durchgeführt wurde. Er dauerte maximal 12 Wochen (in zweiwöchigen Blöcken) innert 1.5 Jahren. Er war für alle Berufsgruppen offen. Quelle: Bulletin 1984, S. 5

1985	Bliss ¹⁹	1 Tag/Info	SVFKM	kA	alle	kA	Ja
1986	Bliss	1 Tag	SVFKM	kA	alle	kA	Ja
1987	Bliss	1 Woche	SVFKM	kA	alle	kA	Ja
1987	BEBE	1.5 Jahre/ berufsbegleitend	SVFKM	1'500– 2'000 Fr.	alle	zu wenig	Nein
1988	Bliss	1 Woche	SVFKM	kA	alle	kA	Ja
1988	BEBE Refresher	1 Woche	SVFKM	kA	alle	kA	Nein
1990	Bliss	1 Woche	SVFKM	kA	alle	kA	Ja
1997	Körperbehinderung und Alltagsbehinderung	1 Jahr/ berufsbegleitend	HFS Brugg unter Mithilfe SVFKM	kA	Sozialpädagog*innen	13	Ja
1998	Körperbehinderung und Alltagsbehinderung	1 Jahr/ berufsbegleitend	HFS Brugg unter Mithilfe SVFKM	kA	Sozialpädagog*innen	zu wenig	Nein

Der persönliche Bericht einer Teilnehmerin, der im Bulletin 1985 veröffentlicht wurde, gibt einen Einblick in die Themen des Kurses. Es scheint, dass die interdisziplinäre Zusammenarbeit und insbesondere das Verstehen der Schwerpunkte verschiedener Berufsgruppen wichtige Themen waren. Die Verfasserin des Berichts betont die Wichtigkeit der zahlreichen Diskussionen, in denen immer wieder festgestellt wurde, dass Gleiches in anderen Kontexten anders aussieht oder aussehen muss. Hier zeigt sich die Grundausrichtung des Vereins: Weiterbildung und Vernetzung der Berufsgruppen.

Inhalte des Kurses waren auch Elternarbeit, gesetzliche Grundlagen, Grundlagen der Gesprächsführung und Einblicke in das Heimwesen. Praktische Ideen, um mit den Kindern zu arbeiten, wurden ebenfalls vermittelt. Es wird betont, dass neben der Theorie die Praxis sehr geschätzt wurde. 1983 stand der Kurs unter der Leitung von Hannes Dohrenbusch, dem damaligen Rektor des Heilpädagogischen Seminars. Den späteren Kursen stand Jürg Blickensdorfer, damals Dozent am HPS²⁰, vor. Über die Leitung des letzten durchgeführten Kurses ist nichts bekannt.

Total wurden sieben berufsbegleitende Fortbildungskurse vom SVFKM organisiert. Der letzte wurde 1986 durchgeführt. Im Bulletin 1987 (S. 3) wurde erwähnt, dass sich nur wenige Interessierte für den Kurs von 1987 angemeldet haben. Der Kurs wurde abgesagt. Der SVFKM Vorstand erstellte Vorarbeiten für ein neues Konzept, das aber nicht auf Anklang stiess. Daraufhin wurden weder der BEBE Kurs noch sein Nachfolgekonzept je wieder erwähnt. Auch ein BEBE Refresherkurs, der eine Woche dauern sollte, musste mangels Anmeldungen abgesagt werden. Der SVFKM konzentrierte sich auf die zweite Weiterbildung, die Theorie, Methodik und Didaktik der Symbolsprache Bliss beinhaltete (vgl. Kap.3.2 und Bulletins 1985-1990, jeweils S. 2,3).

Das Symbolsystem *BLISS* wurde im Bulletin 1986 (S. 7) von Peter Breitenbach und Shirley McNaughton beschrieben. 1971 machte sich eine interdisziplinäre Gruppe des Ontario Crippled Children's Center in Toronto auf die Suche nach einer Möglichkeit, damit sich körperbehinderte Kinder ohne Lautsprache mitteilen könnten. McNaughton war ein Teil der Gruppe. Zunächst versuchte das Team, so die Autoren, ein eigenes Symbolsystem zu erfinden. Sie stiessen in dem Buch «signs and symbols around the world» von Elizabeth Helfman auf das Symbolsystem von Charles K. Bliss. Die ursprüngliche Absicht von Bliss war, eine Schrift zu erarbeiten, die so eindeutig gestaltet war, dass ihre Begriffe sofort

¹⁹ **Bliss**; Symbolsprache zur unterstützten Kommunikation bei Menschen ohne Lautsprache. Quellen: Bulletin 1986, S. 7 und <https://de.wikipedia.org/wiki/Bliss-Symbol>; letzter Zugriff 13.4.2020

²⁰ Das HPS (das Heilpädagogische Seminar) war die Ausbildungsstätte für Heilpädagogen vor der HfH. Quelle: <https://www.hfh.ch/de/die-hfh/portraet>; letzter Zugriff am 17.5.2020

erkennbar waren. Dies sollte unabhängig von der Sprache, die der Benutzer spricht, möglich sein. Das Symbolsystem war zunächst nicht erfolgreich, bis 1971 das Team in Kanada Bliss bei cerebralgelähmten Kindern anwendete. Die heutige Anwendung von Bliss wird auf der Website der *Blissymbolics Communication International (BCI)*²¹ beschrieben. Die BCI ist eine Non-Profit Organisation, die aus der Forschergruppe in Kanada entstand.

4.3 Entwicklung des Bulletins

Das Bulletin ist neben dem offiziellen Mitteilungsorgan des Vorstandes der schriftliche Teil der Weiterbildung. Ich werde in diesem Kapitel die Entwicklung des Bulletins beschreiben. Dazu habe ich analog des im Kapitel 2.2 beschriebenen Vorgehens die Themen in vier Kategorien eingeteilt:

Tabelle 18: Kategorienbildung der Bulletin Themen

Kategorie	Beschreibung
F	Schwerpunktthemen ohne Tagung
G	Schwerpunktthemen zur Tagungsvorbereitung
H	Politische Themen
I	Artikel, die heute noch dieselbe Aktualität haben
K	Offizielle Vereinsmitteilungen und Berichte aus den Kommissionen

Dieses Kapitel wird sich mit der Kategorie F befassen. Sie diene der Wissensvermittlung. Dieses Wissen wurde nicht bereits an Tagungen aufgenommen. Für die Kategorie G gab es bezüglich Einteilung zur Weiterbildungsthemen keine neuen Erkenntnisse. Dies war auch nicht zu erwarten, da die Vorgabe des SVFKM Vorstandes war, die Bulletins schwerpunktmässig den Tagungsthemen anzupassen. Den Inhalt aller Bulletins zu beschreiben, würde den Umfang dieser Arbeit übersteigen. Die Inhalte der Tagungen können nicht verglichen werden, da anteilmässig nur noch sehr wenig Referate vorhanden sind. Die Artikel der Kategorie H sind ebenfalls nicht Gegenstand dieser Arbeit, da sie nicht der Beantwortung der Forscherfrage dienen. Sie sind redaktionell gefärbt und lassen sich deshalb nicht untereinander vergleichen. Das Wissen über Behindertenpolitik fliesst in den Text ein. Die Kategorie I, Artikel, die heute noch dieselbe Aktualität haben, wird zum Teil im Text und zum anderen in den Ergebnissen erwähnt. Sie dient nicht direkt der Beantwortung der Forscherfrage. Sie zeigt aber auf, dass vom SVFKM publizierte Erkenntnisse nicht nur aus historischer Sicht wertvoll sind, sondern auch in die heilpädagogische Arbeit der aktuellen Zeit übernommen werden können. Die Kategorie K ist Grundlage für das Kapitel 3.4.

Im folgenden Kapitel wird zunächst eine allgemeine chronologische Entwicklung des Bulletins aufgezeigt.

²¹ <https://www.blissymbolics.org/>; letzter Zugriff am 27.5.2020

4.3.1 Allgemeine Chronologie des Bulletins

Das erste Vereinsbulletin war die Ausgabe 01/1983. Die Begründung der Notwendigkeit eines Vereinsblattes war «...das Zusammentragen von wichtigen Informationen in knapper Form, um unseren Mitgliedern den Überblick über das Geschehen in der Behindertenpädagogik im allgemeinen, in der Körperbehindertenpädagogik und in unserem Verein im speziellen zu erleichtern» (Bulletin 1983, S. 1). In den Jahren zuvor gab es noch kein Bulletin. Vereinsinformationen wurden auf anderem Weg den Mitgliedern zugestellt. Im gleichen Editorial wird zur Mitarbeit aufgerufen.

Von 1983 bis 1990 wurden die Bulletins wahrscheinlich jedes Mal vollständig neu erarbeitet. Es gab noch keine Layoutprogramme, welche die jeweils vergangene Ausgabe oder zumindest ihre Struktur, speicherten. Somit gab es Brüche in Inhalt und Gestaltung. Es gab Angekündigtes, das in der nächsten Ausgabe nicht publiziert wurde. Die Redaktoren oder Redaktionsteams gestalteten die Bulletins sehr individuell. Einige Bulletins (insbesondere die Ausgaben 1988 bis 1996) wurden mehrheitlich von einer Person geschrieben und zusammengestellt. Die offiziellen Vereinsmitteilungen wurden sehr knappgehalten, die Jahresberichte der Gruppen Spitalpädagog*innen und Sozialpädagog*innen sind nicht vorhanden, in manchen Ausgaben fehlen sie auch. Das Bulletin war sehr persönlich gestaltet. Ob damit die Mehrheit der Mitglieder erreicht wurde, kann nachträglich nicht festgestellt werden.

Die erste dickere Ausgabe mit 22 Seiten war das Bulletin 1985. Es war auch das erste Bulletin mit einem Schwerpunktthema. Die ursprünglich geplante «knappe Form» wurde nach zwei Bulletins bereits verlassen. In der Folge wurden die Ausgaben stetig umfangreicher, bis zum Höhepunkt 1993 mit 105 Seiten. Auch die Ausgaben 1994 bis 1996 waren mit ungefähr 80 Seiten in einem ähnlichen Rahmen. Mit dem Wechsel in der Redaktion wurde das Bulletin 1997 wieder dünner (52 Seiten). Dieser Umfang blieb bis 2009. Die drei folgenden Bulletins umfassten dann noch einmal 30 Seiten weniger. 2012 wurde das letzte Bulletin herausgegeben. Ab 2011 waren die Handouts der Referent*innen auf der Website des SVFKM²² zu finden.

4.3.2 Kategorie F: Schwerpunktthemen ohne Tagung

Im Bulletin 1984 (S. 7) wurde die *Schweizerische Stiftung für elektronische Hilfsmittel (FST)* vorgestellt. Jean Gabus, der Begründer und Leiter der FST, schrieb den Bericht selbst. Seine private Firma fusionierte 1982 mit Hilfe der Schweizerischen Paraplegiker Stiftung zur Stiftung FST. Im Artikel wurden Grundlagen zu damals üblichen elektronischen Hilfsmitteln beschrieben. Die FST organisierte jedes Jahr ein Weiterbildungsseminar und bot zusätzliche an Institutionen angepasste Kurse an. Die Stiftung FST wurde 2017 von active communication²³ übernommen²⁴. Dieses Thema passt zur den Tagungsthemen D, Unterkategorie D5 *Hilfsmittel*.

Das erste Schwerpunktthema eines Bulletins, das auf der Titelseite erschien, war *Musik*. Begründet wurde es damit, dass auch in Sonderschulen Pädagog*innen sich zuweilen schwer mit musikalischer Erziehung tun würden. Im ersten Artikel schrieb R. Weber, ein Heilpädagoge aus der Heilpädagogischen

²² www.svfk.ch; letzter Zugriff am 1.5.2020

²³ Active communication ist ein Unternehmen, das sich auf Hilfsmittelversorgung und Beratung bezüglich Umweltkontrolle spezialisiert hat. Quelle: <https://www.paraplegie.ch/activecommunication>; letzter Zugriff am 1.5.2020

²⁴ Quelle der Übernahme: www.moneyhouse.ch/de/company/fondation-suisse-pour-les-teletheses-fst-14675397351/messages; letzter Zugriff am 1.5.2020

Schule Biel, über grundlegende Gedanken zur Frage, wie mit behinderten Kindern musiziert werden könne. Er beschrieb den fortschreitenden Anspruch auf Perfektion im Musikunterricht, welcher durch die verbesserte Qualität von Tonaufnahmen verbreitet würden. Dies verunsichere Lehrpersonen. Sein Vorschlag war, über das bewusste Hören zum Spielen zu gelangen. Unter Spielen verstand er das gemeinsame Entwickeln von Klängen, Klangbildern, Schlägen und Rhythmen (Bulletin 1985, S. 9–10). Der zweite Artikel präsentierte eine Unterrichtseinheit mit kurzem theoretischem Input. Zu einem Lied gab es Vorschläge zur Unterrichtsgestaltung. Dieses Thema kann der Unterkategorie A1 *Unterricht/Lernen* zugeordnet werden.

Mit dem Schwerpunktthema 1986 *Bliss und Hector* wurde die Symbolsprache Bliss und ihre Entstehung beschrieben. Ebenfalls genau beschrieben wurde Hector, das erste Gerät für unterstützte Kommunikation. Der Prototyp dieses Computers wurde 1984 von der FST vorgestellt (Bulletin 1986, S. 10). Hector wurde in der Stiftung Rodtegg ein Jahr lang getestet und die Erfahrungen damit sind Teil des Berichtes. Dieses Schwerpunktthema wird der Kategorie D5 *Hilfsmittel* zugeordnet.

Das Schwerpunktthema 1987 war *Themenzentriertes Theater*. Der Begründer des Themenzentrierten Theaters (TZT), der Regisseur und humanistische Psychologe Heinrich Werthmüller wurde als Autor gewonnen. Er beschrieb seine Methode wie folgt: «TZT ist ein gruppenpädagogisches System. Im Themenzentrierten Theater ist das Theaterspiel eingebettet in anderen Elementen wie Körpererfahrung, Gesprächsführung, Malen und Gestalten, Wahrnehmungs- und Phantasieschulung» (Bulletin 1987 S. 5). Durch die verschiedenen Zugänge wird ein Thema ganzheitlich erfasst. Werthmüller formulierte den Weg als das Ziel und öffnete seine Idee für die Heilpädagogik noch mehr. «Sucht, und ihr findet euren Weg; wenn ihr unterwegs das TZT als Wegweiser beachten wollt, freut mich das sehr» (Bulletin 1987, S. 5). Die übrigen Artikel zum Thema waren Erfahrungsberichte von Therapeut*innen und Lehrer*innen, welche TZT mit ihren Klassen in Sonderschulen ausprobiert hatten. Das Schwerpunktthema ist in die Unterkategorie A1 *Unterricht, lernen* einzuordnen.

Das Schwerpunktthema 1988 war *Kontaktklassen* wurde mit Erfahrungsberichten von Lehrpersonen und Schülern gestaltet. Verschiedene Klassen aus Sonder- und Regelschulen führten gegenseitige Besuche durch, zwei Oberstufenklassen und ein gemeinsames Lager. Dieses Thema wird der Unterkategorie A2 *Integration* zugeordnet.

1989 galt das Schwerpunktthema *Schule und danach* dem Übergang Schule/Beruf. Eine Tagung mit dem gleichen Titel wurde 2011 organisiert und durchgeführt. Im Bulletin 1989 berichtete eine junge Frau aus ihrer Schulzeit an der CP Schule Zürich und der anschliessenden KV-Lehre. Das Interview mit einer Berufsberaterin könnte auch im Jahr 2020 noch genauso tönen (Bulletin 1989, S. 6). Das überrascht, denn grundsätzlich ist zu erwarten, dass 30 Jahre später eine veränderte Situation in der Berufsfindung vorhanden ist. Ein Abdruck aus dem Jahresbericht des Büroentrums Wiedikon und die Vorstellung einer weiteren Institution für Schulentlassene der Stiftung Bärbelihof finden im Bulletin Platz. Das Schwerpunktthema 1989 kann der Unterkategorie A4 *Übergang Schule/Beruf* zugeordnet werden.

Das Schwerpunktthema 1990 war mit *Sinne und Sinnesschulung* bezeichnet. In den Artikeln ging es einerseits um den Einbezug der Sinne in den Schulfächern Mathematik und Werken (Bulletin 1990, S.

8) und andererseits um eine Annäherung an den Begriff Wahrnehmung unter Einbezug der Entwicklungstheorien von Piaget und Affolter (Bulletin 1990, S. 12).

Einen Quellenbezug gibt es nur zu Affolters Buch²⁵. Zwei weitere Erfahrungsberichte wurden zu diesem Thema veröffentlicht. Einer war ein Bericht zum Werkunterricht, verfasst von zwei Lehrpersonen. Der andere war ein Artikel zu Körperempfindungen. Der in der ich-Form geschriebene Bericht stammte von einem Autor, der in dieser Zeit oft im Bulletin schrieb. Es scheint, als stelle er sich die Körperempfindungen eines behinderten Kindes vor. Eine Einteilung in eine der Kategorien aus dem Kapitel 3.1 ist hier nicht möglich.

1991 hiess das Schwerpunktthema *Kontakt mit Eltern*. Christoph Keller führte eine Umfrage bei allen 47 Sonderschulen und Heimen für Körperbehinderte in der Deutschschweiz durch. Das Thema war Gestaltung von Elternarbeit. Da er im Artikel eine Zusammenfassung der Resultate schrieb, ist nicht ersichtlich, ob die Ergebnisse genauso wiedergegeben wurden, wie sie geschrieben waren oder ob es sich um eine Interpretation handelt. Es gab zwei Erfahrungsberichte von Eltern, die Elterngespräche aus ihrer Sicht beschrieben und ihre Wünsche formulierten. Die Psychotherapeutin Beatrice Kronenberg²⁶ stellte die Methode psychoanalytisch orientierte Heilpädagogik und Elternarbeit vor. Die Arbeit in einer von einer Ärztin geleiteten Elterngruppe wurde beschrieben. Dieses Schwerpunktthema wird zur Unterkategorie C1 *Arbeit mit Familien* eingeteilt.

Im Bulletin 1992 war das Schwerpunktthema *Kind und Zahl*. Der erste Artikel war eine philosophische, mit literarischen Zitaten untermalte Abhandlung der Geschichte der Zahl. Der zentrale Weiterbildungsartikel mit dem Titel *Zugang von körperbehinderten Kindern zur Mathematik* wurde von der anerkannten Mathematikdidaktikerin Margrit Schmassmann geschrieben. Sie formulierte Erkenntnisse aus ihrer Forschung zur Mathematikdidaktik und ihre Überlegungen zur Adaptation von Kindern mit Körperbehinderungen. Der Artikel ist nicht in wissenschaftlicher Sprache geschrieben, sondern als praktischer Weiterbildungsbericht. Diese narrative Form der Information war die 1992 übliche Form der Wissensvermittlung, an Weiterbildungen oder in Ausbildungsskripten. Der Bericht hat eine Länge von 32 Seiten.

In einem kürzeren nachfolgenden Artikel legte ein Team aus der Schwer- und Mehrfachbehindertenpädagogik seine Überlegungen zu *Mathematik und Zünli zubereiten* dar. Es ging dabei um praktische Erfahrung und Anwendung zu mathematischen Tätigkeiten wie: zuteilen, sortieren, abmessen, verteilen. Die Verfasserin des letzten Berichts im Bulletin 1992 Felicitas Betz erläuterte den Zusammenhang zwischen Märchen und Zahl im Sinne einer Ordnung. Der Artikel hat einen philosophischen, sehr persönlichen Zugang. Ich halte ihn für schwer verständlich. Im Buchtip (Bulletin 1992, S. 63) wurde das dialogische Lernen anhand des Buches *Sprache und Mathematik* von Peter Gallin und Urs Ruf vorgestellt. Das dialogische Lernen ist bis heute sehr aktuell und an wird den Pädagogischen Hochschulen gelehrt. Das Schwerpunktthema des Bulletins 1992 gehört zur Kategorie A1 *Unterricht/lernen* zu.

²⁵ Wahrnehmung, Wirklichkeit und Sprache (1995, 7. unveränderte Auflage)

²⁶ Beatrice Kronenberg leitete von 1999 bis 2004 die Stiftung Rodtegg und war von 2004 bis 2016 Direktorin des SZH. Quellen: <https://www.szh.ch/das-szh/geschichte>; und <https://www.panorama.ch/pdf/bba2468.pdf>; letzter Zugriff am 2.5.2020

Tabelle 19: Einteilung der Bulletin Themen zu Tagungskategorien

Jahr	Unterkategorie
1984	D5
1985	A1
1986	D5
1987	A1
1988	A2
1989	A4
1990	Nicht einzuteilen
1991	C1
1992	A1

Innerhalb der Jahre 1984 bis 1992 kann die Mehrheit der Themen (fünf von sieben) der Kategorie A Schule zugeordnet werden. Die meisten Berichte sind Erfahrungsberichte. Da in dieser Zeit die Bulletin-Schwerpunktthemen noch nicht den Tagungsthemen entsprachen, wurden diese der Abbildung mit der Kategorienverteilung hinzugefügt. Es ergibt sich keine Umverteilung der Prioritäten der Themen. Die Tendenzen wurden verstärkt.

Abbildung 4: Tagungsthemen 1983 bis 2018; ergänzt durch Schwerpunktthemen 1983 bis 1991

4.4 Wichtige Momente aus den 38 Vereinsjahren

Aus den Bulletins und den vorhandenen Vorstandsprotokollen ist ersichtlich, dass es über die Jahre hinweg neben wichtigen Zeitpunkten auch immer wieder schwierige Momente gab. Die Abfolge oder auch die Summation solcher schwierigen Momente könnten eine Auflösung erklären. Beide Aspekte werden in diesem Kapitel beschrieben.

Es wurde eine Auswahl an Ereignissen aus den 38 Vereinsjahren getätigt, die wichtig erschienen. Sie sind in zwei Kategorien eingeteilt. Einerseits werden Ereignisse beschrieben, die innerhalb der Vereinsgeschichte wichtig erscheinen. Die Kriterien für wichtige Ereignisse sind folgende:

- Wechsel im Vorstand
- Statutenänderungen
- Neue Konzepte und Strategien
- Namensänderungen
- Artikel, die heute noch aktuell sind
- Lücken in der Dokumentation

Andererseits gibt es Ereignisse, von denen angenommen wird, dass sie schwierig für den Vorstand waren und in der Summe zur Auflösung des Vereins beigetragen haben könnten. Es sind dies:

- Konflikte
- Unbeantwortete Aufrufe an Mitglieder
- Keine oder negative Resonanz von Mitgliedern
- Absagen von Tagungen oder Ausbildungen
- Nicht erfolgreiche Suche nach Mit- oder Zusammenarbeit

Bei allen Bemühungen um Objektivität ist eine solche Auswahl immer subjektiv gefärbt. Auch gibt es verschiedene Ereignisse, die sowohl wichtig als auch schwierig waren.

Die gesamte Tabelle mit Angabe der Fundstellen ist im Anhang zu finden. Die schwierigen Ereignisse sind grün hinterlegt. Um einen besseren Überblick zu behalten, wurden die Ereignisse wiederum in den Jahrzehnten gebündelt.

4.4.1 Wichtige Momente in den Jahren von 1983 bis 1990

1985 wurde das Bulletin zum ersten Mal mit einem Schwerpunktthema versehen. Die Ausgabe war deutlich dicker als die beiden Vorangegangenen. Neben dem Schwerpunktthema Musik gab es zwei Artikel zum Thema Übergang Schule/Beruf. Der eine Artikel, eine Beschreibung, war aus Sicht einer jungen Frau mit Cerebralparese, die sich nach dem Abschluss der Sonderschule durchs Gymnasium kämpfte und die Schule für soziale Arbeit abschloss. Sie formulierte mehrere persönliche Erkenntnisse, die als wichtig empfunden werden und die auch heute noch zu Diskussionen anregen könnten. Eine davon ist die folgende Aussage: «Der harte Weg von damals bis hierher, den ich jedoch nicht missen möchte, hat mir vor allem die Erkenntnis gebracht: Je näher ich als Behinderte der Gesellschaft komme, je 'integrierter' ich also bin, desto weniger darf ich bei meinen Mitmenschen auf Toleranz und Rücksichtnahme hoffen» (Bulletin 1985, S. 20).

Der Vorstand bestand aus acht Personen. Es gab mehrere Tagungen pro Jahr, die zum Teil auch zweitägig waren.

An der Mitgliederversammlung 1985 gab es zwei Statutenänderungen.

1. Die Zweckbestimmung wurde erweitert von Kindern zu Kindern und Erwachsenen. Die Begründung dafür war, dass in immer mehr Institutionen auch junge Erwachsene geschult und betreut werden.

2. Die Section Romande machte sich selbständig. Peter Witzig, der damalige Präsident des SVFKM, übernahm die Zusammenarbeit mit der Section Romande. Diese umfasst auch den Kanton Tessin.

Im Bulletin 1985 wurde auch über den erfolgreichen Abschluss von 15 Teilnehmenden des berufs begleitenden Fortbildungskurses (BEBE Kurs) berichtet. Er wurde 1983/1984 zum sechsten Mal durchgeführt (vgl. Kap. 4.2).

Mit der Ankündigung der Herbsttagung zur Information über die Symbolsprache Bliss gab es die erste Erwähnung dieser Symbolsprache. Die Bliss Informationstagung im Herbst 1985 war gemäss Bulletin 1986 ein grosser Erfolg. Danach bot der SVFKM bis 1990 eine jeweils einwöchige Weiterbildung zum Erlernen von Bliss an (vgl. Kapitel 3.2). Das gesamte Bulletin war dem Thema Kommunikation und hier insbesondere Bliss und Hector gewidmet (vgl. Kap. 4.3.1).

Im Bulletin von 1988 wurde dringend eine neue Redaktionsperson gesucht. Andernfalls würde das Bulletin nicht mehr herausgegeben werden. Mit Christoph Keller wurde ein neuer Redaktor gefunden, der sich mit Hingabe dem Bulletin widmete. In acht folgenden Jahren wurde das Bulletin von 14 Seiten auf über 80 Seiten erweitert. Die Ausgabe 1993 beinhaltete sogar 103 Seiten. Es finden sich in den Bulletins viele von Christoph Keller persönlich geschriebene oder mitgestaltete Artikel. Angaben von offizieller Seite des Vereins wie Berichte der Mitgliederversammlung, Berichte aus den Berufsgruppen oder Tagungsberichte fehlten in dieser Zeit oder waren sehr knappgehalten.

4.4.2 Schwierige Momente in den Jahren von 1983 bis 1990

Bereits vor Erscheinen der ersten noch vorhandenen Bulletins löste sich die Erziehergruppe auf. 1983 startete ein Team von vier Personen aus verschiedenen Institutionen einen Aufruf, um die Gruppe neu entstehen zu lassen. Sie verteilten Fragebögen, um herauszufinden, ob Interesse bestehe. Von 50 Fragebögen kamen nur fünf ausgefüllt zurück. Dies sei auch nur auf persönliche Nachfragen geschehen. Die Gruppe schreibt, dass ihr Elan gewaltig gebremst wurde. Als möglicher Grund für «die Abstinenz der Erzieherschaft» (Bulletin 1983, S. 5) wird bereits damals ein Überangebot von Kursen und Tagungen vermutet «und damit zusammenhängend, eine gewisse Übersättigung der Angesprochenen» (Bulletin 1983, S. 5).

Die Gruppe plante, zu dritt zu starten. Rita Duss formulierte am Schluss des Artikels erneut die Bitte, sich zu melden. Ein weiterer unbeantworteter Aufruf zur Zusammenarbeit kam von einem Lehrer aus der Rodtegg. Er wollte einen stufengemässen Austausch unter Sonderschullehrpersonen ins Leben rufen. Seine Aufforderung blieb ohne eine einzige Antwort.

Die Herbsttagung zum Thema Arbeitsalltag mit schwerbehinderten Menschen wurde abgesagt. Es scheint nicht genügend Interessenten für zwei Herbsttagungen im gleichen Jahr gegeben zu haben.

1987 wurde der BEBE Kurs abgesagt. Ein neues Konzept wurde erarbeitet. Trotz des neuen Konzepts wurde nicht die genügende Anzahl von Teilnehmern erreicht, so dass der Weiterbildungskurs in der Folge nicht mehr angeboten wurde.

Das Mitglied Ruth Knüsel stellte an der Mitgliederversammlung 1989 die Frage, ob die Organisation eigener Tagungen von Seiten SVFKM aus noch einem Bedürfnis entspreche. Schliesslich gebe es ein grosses Fortbildungsangebot von verschiedenen Seiten. Die Mitglieder plädierten mehrheitlich für die Beibehaltung eines eigenständigen Kursangebotes.

Das Bulletin war nicht immer unbestritten. Im Editorial der Ausgabe 1990 zitierte Christoph Keller einzelne Stimmen zu seinen ersten Bulletins:

Nein, ich habe das letzte Bulletin nicht gelesen. Weisst du, die einzelnen Artikel sollten kurz und prägnant sein, aufgelockert durch Bildmaterial. Du solltest aktuelle Tendenzen aufnehmen, Schwerpunkte bilden, bekannte Kräfte beiziehen, die etwas zu sagen haben! Bei der Flut von Publikationen landen die unscheinbaren Blättchen auf dem Stapel von Ungelesenem und später im Papierkorb (Keller, C. Bulletin 1990, S.1).

Das Layout des Bulletins, schwarzweiss gedruckt, mit ungerasterten, kopierten Fotos, hatte auch für damalige Verhältnisse nicht die Qualität eines professionellen Magazins. Als Vereinsbulletin eines nicht professionell geführten Vereins waren dafür weder die Finanzen noch das fachliche Wissen vorhanden. Das Bulletin war aber stets mit viel Herzblut erstellt worden. Das ist aus den Editorials und der Zusammenstellung der Artikel ersichtlich. Kommentare wie oben zitierte, werden unter *schwierige Momente* eingereiht, weil die Resonanz auf die geleistete Arbeit eine negative ist. Dies schwächte die Motivation der Leute, die Arbeit weiterhin zu verwirklichen.

4.4.3 Wichtige Momente in den Jahren von 1991 bis 2000

Der Vorstand entschloss sich, die Tagungen und Kurse weiterzuführen und in der Wahl der Themen weiterhin aktuellen Tendenzen Rechnung aufzunehmen. Er forderte die Mitglieder auf Wünsche, Kritik und Hinweise anzubringen.

Er versuchte mit anderen in der Behindertenarbeit tätigen Organisationen, das differenzierte Fort- und Weiterbildungsangebot zu koordinieren. Grund dafür war, dass Kräfte gebündelt und Leerläufe vermindert werden sollten. Speziell die Tagungen sollten neugestaltet werden, denn es kamen weniger Mitglieder an die Veranstaltungen als in den Jahren zuvor. Verschiedene im Bulletin nicht genannte Organisationen trafen sich, um in einem *Heilpädagogischen Forum* zu folgenden Themen zusammenzuarbeiten:

- Koordination der Fort- und Weiterbildung
- Kooperation in Bezug auf berufspolitische Anliegen

Der SVFKM Vorstand hatte das Ziel, im Forum den interdisziplinären Ansatz einzubringen, da er diesen für das charakteristische Merkmal in den Institutionen für Körper- und Mehrfachbehinderte hielt.

Es zeichnete sich ein neues Weiterbildungsangebot ab: 1991 bot das HPS Zürich erstmals einen Kurs für Fachleute an, die mit Geistig- und Mehrfachbehinderten arbeiten. Die Kursleitung (U. Strasser und M. Benz) war bereit, Anliegen von Kursteilnehmer*innen aus dem Körperbehindertenbereich aufzunehmen. Peter Witzig schrieb in seinem Bericht nicht von einer Einflussnahme des SVFKM als Verein, sondern von einer Einflussnahme seitens der Kursteilnehmer. Er formuliert vorsichtig: «Es ist uns bewusst, dass nicht alle Wünsche gleichgewichtig berücksichtigt werden können. Es wird sich zeigen müssen, wie weit Aspekte der Körper- und Mehrfachbehindertenpädagogik in die neuen Ausbildungskonzepte des HPS Zürich (...) Eingang finden werden» (Bulletin 1991, S. 5,6).

Auch im folgenden Jahresbericht des Präsidenten stand, dass der SVFKM zusammen mit dem Vorstand Antworten auf die Herausforderungen der 90er Jahre finden müssen. Er stellte die Fragen: «Wie und auf welche Ziele hin soll Erziehung, Schulung und Therapie geleistet werden? Wie finden wir für

neue Projekte notwendigen Mittel in einer Zeit knapper werdenden Finanzen?» (Bulletin 1992, S. 4). Die Frage nach Weiterführung wie bisher oder Veränderung konnte trotz des Entschlusses zur Weiterführung nicht als beantwortet gelten und wurde wieder aufgenommen. Dies ist im Sinne Clausens (2003) ein Zeichen von unausgeglichener Balance der drei Säulen des Vereinswesens.

An der Mitgliederversammlung 1992 gab es einen Wechsel im Präsidium. Paul Dettwiler löste Peter Witzig nach dessen mindestens 12-jähriger Präsidiumszeit ab. Peter Witzig wurde im Bulletin 1984 bereits als Präsident erwähnt. Frühere Vereinsunterlagen existieren nicht mehr. Es kann deshalb nicht eruiert werden, wie lange er tatsächlich Präsident war. Er blieb dem Vorstand noch als Beisitzer erhalten.

Ab den Bulletins ab 1993 waren Schwerpunktthemen und Tagungsthemen identisch. Die Idee war, dass sich die Mitglieder so auf die Tagung vorbereiten können.

Der Vorstand dachte 1994 über eine Namensänderung nach, um Mitarbeitende in Institutionen für Mehrfachbehinderte einzuschliessen. Bis zur Mitgliederversammlung vom 9.9.1994 nannte sich der Verein SVFK (Schweizerischer Verein der Fachkräfte für Körperbehinderte). In dieser Mitgliederversammlung wurde die Namensänderung – mittels Statutenänderung – einstimmig beschlossen. Die Statuten wurden 1995 angepasst. Der SVFK hiess ab jetzt SVFKM. Trotz der Namenserweiterung wurden weder der Titel des Bulletins noch die erste Zeile der Adresse umbenannt. Das Bulletin hiess bis und mit 2008 weiter SVFK Bulletin, die erste Zeile der Adresse lautete SVFK. Was sich geändert hatte, war die zweite Zeile: Schweizerischer Verein der Fachkräfte für Körper- und Mehrfachbehinderte. Erstmals zu sehen war er auf der Umschlagsseite des Bulletins 1995.

Seit 1995 wird Erziehung als Sozialpädagogik bezeichnet. Nach einer Bedürfnisabklärung in den Schulheimen wurde unter Mitorganisation des SVFKM an der HFS Aarau ein Nachdiplomkurs «Körperbehinderung und Alltagsbewältigung» erarbeitet. Der Kurs (das Pilotprojekt) startete mit 13 Teilnehmenden Sozialpädagog*innen am 6. März 1997. Vorgesehen waren elf dreitägige Blöcke (Do/Fr/Sa).

4.4.4 Schwierige Momente in den Jahren von 1991 bis 2000

Im von Christoph Keller verfassten Protokoll der Mitgliederversammlung 1991 steht, dass der Vorstand sich nach einer Standortbestimmung die Frage stellte, ob der Weiterbestand des SVFK noch einem Bedürfnis entspricht. Grund dafür war das nachlassende Interesse an den Aktivitäten des Vereins.

Verschiedene Mitglieder bestätigten, dass sich die Mitarbeiter in den Institutionen nur noch schwer motivieren lassen, im SVFK mitzutun. Das Fortbildungsangebot sei heute so gross, dass der SVFK auf die Organisation eigener Veranstaltungen verzichten könne. Andere Stimmen betonten den Wert des im SVFK gepflegten interdisziplinären Ansatzes. Sie würden die Auflösung des Vereins bedauern (Bulletin 1992, S. 5).

Für die Spitalpädagog*innen war es wichtig, einem grösseren Verein anzugehören. Sie wollten im SFVKM verbleiben. Die Gruppe der Schulleiter wollte sich besser formieren und prüfte Massnahmen. Der Vorstand wollte sich im Vereinsjahr 1992 das weitere Vorgehen überlegen und die Mitglieder informieren. Der Wechsel im Präsidium schien dem Verein neue Perspektiven zu geben. Paul Dettwiler schrieb in seinem Jahresausblick:

Als neuer Präsident möchte ich mit den Aktivitäten des Vereins weiterfahren wie bisher. Ich bin mir bewusst, dass einiges im Umbruch ist (...) Auch wenn der SVFKM nicht mehr die gleiche Aufgabe erfüllen kann wie in der Pionierzeit (...), so hat er doch noch seine Berechtigung. Dies wurde in der Umfrage gezeigt (Bulletin 1993, S. 8).

Die Mitgliederbefragung ergab einen Rücklauf von 30 Fragebögen bei ca. 150 Mitgliedern. Die kleine Beteiligung schien dem Vorstand zu genügen.

1993 traten die Schulleiter aus dem SVFKM aus und dem Schweizerischen Verband für Erziehungsschwierige (SVE) bei. Dieser änderte die Statuten so, dass nun Institutionen für Körperbehinderte eingeschlossen waren. Ruth Knüsel und Roman Steinmann wurden in den Vorstand des SVE gewählt, um die Anliegen der Schulleitenden aus Sonderschulen für Körperbehinderte gut zu vertreten. Hier gibt es eine Parallele zu den Vorgängen 2018 mit Eintritt in einen anderen Verein und Wahl zweier Vorstandsmitglieder in den Vorstand des neuen Vereins.

Es gab Veränderungswillen innerhalb des Vorstandes und unter einzelnen Mitgliedern. Die neu formierte Gruppe Kommunikation wollte einen eigenen Verein gründen. Der Vorstand wurde um Hilfe angefragt und bot diese an. In der Folge kam es nicht zum Bruch.

Die Gruppe der Erzieher lag brach. Es dauerte bis 1997, bis eine Vertretung aus dieser Gruppe für die Vorstandsarbeit gefunden werden konnte. Es gab keine Erwähnung einer Gruppe von Lehrpersonen oder Therapeuten, obwohl der Vorstand 1994 dazu aufgerufen hatte, solche Gruppen ins Leben zu rufen.

Der SVKFM beteiligte sich am Aufbau eines Forums heilpädagogischer Berufsverbände. Dieses Forum taucht später unter dem Namen Schweizer Berufsverband Heilpädagog*innen auf (SBV). Trotz Mitarbeit seitens des SVFKM konnte keine organisatorische Zusammenarbeit mit dem Schweizerischen Berufsverband Heilpädagoginnen (SBV) gefunden werden. Der Berufsverband mit monothematischer Ausrichtung störte sich an der interdisziplinären Ausrichtung des SVFKM. Um einzutreten, hätten 75 % der Mitglieder Heilpädagog*innen sein müssen. Ein Eintritt als ausserordentliches Mitglied wäre möglich gewesen, was aber bei der Mitgliederversammlung einstimmig abgelehnt wurde.

Auch die Sakent²⁷ wollte im Rahmen der Bobathkurse keine Mithilfe des SVFKM, sondern mit dem SBV zusammenarbeiten.

1997 gab es einen Wechsel in der Redaktion des Bulletins. Es fand sich lange keine Person, die die Arbeit auf sich nehmen wollte. Das Fortbestehen des Bulletins war erneut in Frage gestellt. Letztendlich stellte sich ein Team von drei Personen zur Verfügung. Die Leitung der Gruppe hatte Silvia Meier. Bereits nach zwei Bulletins gab es erneut einen Wechsel. Lisbeth Südel übernahm die Redaktion.

Es wurde eine rückläufige Mitgliederanzahl erwähnt. Die Tagung der Spitalpädagog*innen war zum ersten Mal schlechter besucht. Allerdings war das Thema ihrer Tagung sehr ähnlich wie das Thema der SVFKM Tagung. Beide Tagungen fanden fast zur selben Zeit (Herbst 1997) statt. Die Spitalpädagog*innen forderten für weitere Jahre eine bessere Absprache.

1998 wurde der zweite Nachdiplomkurs für Sozialpädagogen, *Körperbehinderung und Alltagsbewältigung*, auf Grund mangelnder Nachfrage, auf 1999 verschoben. Auch im folgenden Jahr war das

²⁷ Sakent = Schweizerische Arbeitsgemeinschaft für Kurse in entwicklungsneurologischer Therapie nach Bobath. Diese Vereinigung bildet Therapeut*innen im Bereich Therapie für Körper- und Mehrfachbehinderte aus. Quelle: <https://www.sakent-asend.ch>; letzter Zugriff am 22.5.2020

Interesse zu gering, um ihn umzusetzen. Die Sozialpädagog*innen beschlossen, ihre fachlichen Fragen in Arbeitsgruppen zu diskutieren. Das zeigt, dass das Interesse zwar vorhanden war, aber nicht genügte, um sich an elf dreitägige Kurse anzumelden. Die Sozialpädagog*innen fanden, dass ihre Anliegen an den SVFKM Tagungen zu wenig vertreten waren und wollten eine eigene Veranstaltung organisieren. Diese fand nicht statt. 1999 trat der Vertreter der Sozialpädagog*innen Rüdiger Pastewka, nach zwei Jahren Vorstandstätigkeit wieder aus dem Gremium aus. Ab diesem Zeitpunkt gab es die Fachgruppe der Sozialpädagog*innen erneut nicht mehr.

Die für 1998 vom SVFKM vorbereitete Tagung zum Thema: «Mit dem PC spielen, lernen, sich informieren, auch in der Schule für Körper- und Mehrfachbehinderung» musste auf Grund von zu wenigen Anmeldungen abgesagt werden. Nach Absage der Tagung trat Ruth Knüsel an der Mitgliederversammlung 1998 aus dem Vorstand aus. Das Ressort Tagungen blieb für ein Jahr unbesetzt. 1999 übernahm es Raffael Wieler für ein Jahr. Erst im Jahr 2000 wurde mit Christian Giere eine längerfristige Lösung gefunden.

4.4.5 Wichtige Momente in den Jahren von 2001 bis 2010

Im Jahr 2002 wurde die Gruppe «Beratung und Unterstützung» zum ersten Mal erwähnt. Sie wurde mehrere Male unbenannt und hiess neben Fachgruppe Integration auch Ressort Ambulanter Dienst. Diese Fachgruppe existiert heute noch unter dem Namen ERFA Integration. Der Name Fachgruppe Integration wird ebenfalls noch benutzt. Ab 2004 war diese Fachgruppe im Vorstand vertreten.

Ebenfalls 2002 wurde die Schweizerische Vereinigung für pädiatrische Rehabilitation gegründet. Diese Vereinigung hiess damals abgekürzt SVPR. Am 18.11.2015 wurde der SVPR in Swiss Academy of Childhood Disability (SACD) umbenannt. Von Beginn an war klar, dass diese neue Vereinigung ähnliche Ziele wie der SVFKM verfolgt. Die Bereitschaft zur Zusammenarbeit wurde von Beginn an thematisiert. Aus den Jahren 2004/2005 sind keine Bulletins mehr vorhanden. Da sich das Redaktionsteam 2003 und 2006 nicht geändert hatte, wurden sie wahrscheinlich herausgegeben.

2006 änderte sich das Titelblatt. Zu sehen war noch immer das Logo mit dem SFVK.

Die bereits 2006 begonnene Statutenänderung wurde an der Mitgliederversammlung 2007 vorgestellt. Sie wurde nicht abgenommen, sondern zurückgegeben. Die Ausformulierung von Artikel 5 und der Vereinsname wurden bemängelt und die Statuten mussten noch einmal überarbeitet werden (Bulletin 2007, S. 7). An der Mitgliederversammlung 2008 wurden die Statuten genehmigt. An der gleichen Mitgliederversammlung wurde mitgeteilt, dass das welsche Comité Suisse formell aufgelöst wurde. Faktisch bestand seit 2003 kein Kontakt mehr.

Nach neun Jahren gab Lisbeth Südel 2008 die Redaktion des Bulletins ab. Nun war wieder ein Team verantwortlich: Thomas Wälly und Silvia Ruprecht. Ab diesem Jahr wurden die Referent*innen der Tagung im Bulletin vorgestellt.

2009 wurde das *M* ins Logo aufgenommen. Ebenfalls 2009 wurde die Website²⁸ des SVFKM aufgeschaltet. Das war ein später Zeitpunkt, da Websites von Vereinen damals seit bereits seit mehr als zehn Jahren existierten.

²⁸ Aktuelle Website SVFKM: <https://www.svfk.ch>, letzter Zugriff am 23.5.2020

4.4.6 Schwierige Momente in den Jahren von 2001 bis 2010

Die Tagung 2002 *Sport für Behinderte* wurde mit 24 Teilnehmenden (vgl. Abb. 6) durchgeführt. Daraus erfolgte ein Defizit von über 3'000 Franken. Daraufhin beschloss der Vorstand, eine Mindestanzahl von 50 Anmeldungen für die SVFKM Tagung einzuführen.

Ab 2004 waren die Spitalpädagog*innen nicht mehr im SVFKM vertreten. Nachdem Barbara Trösch an der Mitgliederversammlung 2003 ihr Mandat als Vertreterin der Spitalpädagog*innen im Vorstand abgab, wurde keine Nachfolge gefunden. 2003 organisierten die Spitalpädagog*innen keine eigene Tagung. Im darauffolgenden Jahr wurde sie wieder aufgenommen. Allerdings beschlossen die Spitalpädagog*innen an ebendieser Tagung aus dem SVFKM auszutreten. Die Organisatorin der Tagung Frau Jeanette Stecanella schrieb folgende Begründung:

Nach langjähriger Zugehörigkeit zum SVFK haben wir SpitalpädagogInnen Schweiz an unserer Fachtagung vom 26. November 2004 beschlossen, aus dem SVFK auszutreten. Aufgrund intensiver internationaler Vernetzung und dank einer engagierten Vertreterin aus unseren Reihen eröffnen sich für uns eine Fülle von Möglichkeiten, die unseren ebenso vielfältigen Bedürfnissen entsprechen. Bei dieser Gelegenheit möchte ich Ihnen und Ihrer Institution im Namen der SpitalpädagogInnen CH herzlich danken für Unterstützung und Zusammenarbeit in einer Zeit des Aufbaus und der Konsolidation. Wir wünschen dem SVFK trotz schwieriger gewordener Rahmenbedingungen viel Glück und Erfolg (VS Protokoll 01, 2005, S. 2).

Die Spitalpädagog*innen verabschiedeten sich schriftlich und, wie es im Vorstand wahrgenommen wurde, sehr kurz angebunden und unerwartet. Es gibt jedoch einen Briefwechsel in Mailform (Ordner Administration SVFKM), in dem seitens der Spitalpädagog*innen mehrmals formulierte wird, dass sie lange Zeit auf Antworten zu ihren Fragen warten mussten. Es ist deshalb auch möglich, dass der Austritt aus der Sicht der Spitalpädagog*innen nicht als unerwartet einzustufen ist. Im Vorstand wurde vereinbart, noch einmal ein Gespräch zu suchen. Dieses wurde nicht protokolliert und deshalb kann keine Aussage darüber gemacht werden, ob es stattgefunden hat. In der Folge gab es einen Rückgang der Mitgliederzahlen, der mit dem Austritt begründet werden kann.

2009 trat die Präsidentin Johanna Dürst nach sieben Jahren als Präsidium zurück. Es konnte keine Nachfolge gefunden werden. Aus der Not wurde ein Interimsplan erstellt. Im ersten Jahr sollte Gabriela Eissele den Verein führen, danach sollte jeweils ein Vorstandsmitglied das Präsidium für jeweils zwei Jahre übernehmen.

4.4.7 Wichtige Momente in den Jahren von 2011 bis 2018

Thomas Wälly übernahm 2011 das Präsidentenamt für zwei Jahre. Als Schwerpunkt der Vorstandsarbeit wurden Tagungsorganisation und Bulletin genannt. Die Vernetzung unter den Berufsgruppen wurde nicht mehr als Hauptweck bezeichnet. Die Vorstandssitzungen bestanden thematisch fast ausschliesslich aus der Vorbereitung von Bulletin und Tagung. Auf Grund der Rochade im Präsidium und eines Austritts aus dem Vorstand wechselte das Redaktionsteam des Bulletins nach drei Ausgaben erneut. Die Tagungsreferate wurden ab 2011 auf der Website abgelegt. Sie können bis heute noch gefunden werden.

Nach Absage der Tagung 2012 auf Grund von zu wenig Anmeldungen beschloss der Vorstand für 2013 eine Strukturänderung. Um Kapazität freizumachen, wurde für 2013 kein Bulletin geplant.

Ein erster Beschluss war, dass für die Durchführung der Tagung 2013 keine Mindestanzahl an Anmeldungen mehr verlangt wurden. Der Beschluss vom Dezember 2002 wurde somit rückgängig gemacht. Für die folgenden Tagungen wurden sowohl eine Vorankündigung als auch eine Einladung versandt. Es wurde somit mehr Aufwand betrieben, um die Tagungen zu bewerben.

Der Vorstand beschloss an der Sitzung vom 13.9.2013 im darauffolgenden Jahr eine Retraite durchzuführen, um die Grundsatzdiskussion *wie weiter?* durchzuführen. Als Resultat dieser Veranstaltung kristallisierte sich heraus, dass die Vorstandsmitglieder auf Grund der Struktur einer Laien-Organisation zu stark mit ausführenden Aufgaben belastet waren. Die Retraite ergab die dringende Notwendigkeit eines Sekretariats, welches auch die administrative Tagungsorganisation übernehmen würde. Eigentlich wäre eine Geschäftsstelle notwendig gewesen. Das scheiterte aber am finanziellen Rahmen. Das Sekretariat wurde dem kontor zeka übergeben.

Als Kompromiss zwischen erneuter Tagungsabsage und grosser Tagung wurden 2014 an der Mitgliederversammlung ein Referat von Carlo Wolfisberg (HfH) und ein Rundgang durch die Mathilde Escher Stiftung (MEH)²⁹ angeboten (Durchführungsort der Mitgliederversammlung). Das Referat bezog sich am Beispiel der Schulentwicklung des MEH auf die Entwicklung dieser Institution. Gleichzeitig bezog es sich auf die Entwicklung der Körper- und Mehrfachbehindertenpädagogik. Das interaktive Referat hatte auch das Ziel, die Ansichten der Teilnehmenden zu erfahren. Der SVFKM Vorstand erhoffte sich neben den Informationen aus der Mitgliederversammlung zusätzliche Informationen zur Organisation zukünftiger Veranstaltungen.

Es nahmen 13 Mitglieder und 23 Nichtmitglieder an der Veranstaltung teil³⁰. Die Mitglieder konnten an der Mitgliederversammlung zu folgenden Überlegungen des Vorstandes Stellung nehmen.

- Tagung als Halbtages- oder Tagesveranstaltung
- Ausbau der ERFA-Gruppen
- Forum good practise
- Öffnung institutsinterner Weiterbildungen

Die Rückmeldungen waren nicht eindeutig, die Meinungen zu allen Vorschlägen des Vorstandes geteilt. Für die Tagung 2018 wurde eine Kooperation mit der HfH ins Auge gefasst. Die Organisation musste bereits 2016 starten.

Auf Grund der geringen Teilnehmerzahl über längere Jahre beschloss der Vorstand sich bezüglich der Tagung 2017 mit dem SACD zusammenzuschliessen. Der SACD, selbst in einer Neuausrichtung, zeigte sich offen gegenüber einer Teilnahme der Mitglieder des SVFKM.

Der Vorstand war sich einig, dass zukünftige Tagungen in Kooperation mit Institutionen, Stiftungen oder Vereinen stattfinden sollten. Der SVFKM allein brachte die notwendige Anzahl von Teilnehmenden für eine gute Bilanz von Aufwand und Ertrag nicht zusammen.

²⁹ MEH: Mathilde Escher Stiftung. Quelle: <https://meh.ch/>; letzter Zugriff am 27.5.2020

³⁰ Quelle: Ordner Vorstandsunterlagen 2014, Abrechnung Herbstveranstaltung im Vergleich Budget

4.4.8 Schwierige Momente in den Jahren von 2011 bis 2018

Die Website erschien nur in wenigen Protokollen als Traktandum. Es scheint, dass sie wenig bewirtschaftet wurde. Sie wirkt auch aus Sicht von 2009 textlastig und lädt nicht zum Suchen von Informationen ein.

Das Bulletin 2012 war mit 32 Seiten deutlich dünner als die Ausgabe 2011 (52 Seiten). Dies obwohl die Erwartung des Präsidenten Thomas Wälly war, das Bulletin aufzuwerten: «Das Bulletin, welches gedacht ist als Möglichkeit, sich auf die Tagung vorzubereiten, sowie die Tagungsinhalte zu vertiefen, haben wir aufgewertet, indem wir die Auflage vergrössert haben und die Broschüre nun allen TagungsteilnehmerInnen zukommen lassen» (Wälly, Bulletin 2012, S. 4). Dies gelang nicht. Das Bulletin war nicht nur sichtbar dünner als sämtliche vorangegangene Ausgaben, sondern auch inhaltlich schwächer. Neben den Vereinsmitteilungen enthielt es:

- ein Kurzportrait der Bürowärkstatt
- Vorstellung der Referent*innen
- Inhalte der Workshops
- einen Abdruck eines Artikels aus der Zeitschrift PÄDAGOGIK zum Tagungsthema Stress
- einige Statements von Jugendlichen und einen Fachartikel zum Thema
- einen Vertiefungsartikel zum Tagungsthema

Das Bulletin wies nur einen Vertiefungsartikel auf, der nicht bereits in einer anderen Zeitschrift publiziert wurde.

Die Tagung 2012 *Stress macht Schule* musste mangels genügend grosser Anmeldezahl abgesagt werden. Es war die erste Tagung nach der Erhöhung der Tagungsgebühren um 25 Franken, das sind immerhin 25 % des vorherigen Beitrags. Den Mitgliedern wurde diese Erhöhung im Bulletin 2012 angekündigt. Der Vorstand machte sich in der Folge Gedanken um mögliche Gründe der wenigen Anmeldungen. Genannt wurden:

- grosse Konkurrenz durch andere Anbieter
- Mitarbeitende werden nicht freigestellt, da keine Vertretungen gefunden werden
- Generationswechsel bei den Mitgliedern
- alle haben weniger Kapazität
- Thema nicht ansprechend
- praktische Gründe (z. B. Anmeldewesen)

Die Retraite 2014 wurde von den teilnehmenden Vorstandsmitgliedern eher ernüchternd beurteilt. Das Fazit war, dass es keine wirklich grossen Änderungen geben würde. Die Veranstaltung wurde als grosser Aufwand mit wenig Resultaten beurteilt. Alle grossen Veränderungen würden in Richtung Professionalisierung des Vereins zeigen. Dies hätte zu grosse finanzielle Folgen und sei deshalb nicht umsetzbar. Allen Beteiligten wurde klar vor Augen geführt, dass sie ein sehr grosses Engagement in ihrer Freizeit leisteten.

Auch an der Mitgliederversammlung 2014, bei der es um die Zukunft des Vereins ging, waren nur 13 Mitglieder anwesend. Die Vorschläge des Vorstandes wurden uneinheitlich bewertet. Es gab keine Stossrichtung, in der eindeutig positive Tendenzen zu spüren waren.

Die zeitintensiven Überlegungen führten dazu, dass auch für 2015 kein Bulletin geplant wurde. Die Tagungseinladung beinhaltete die Vorstellung der Referent*innen und der Workshopsleiter*innen. Die Erneuerung der Website wurde zwar als dringend empfunden, aber als nicht finanzierbar eingestuft.

2014 traten zwei Mitglieder des Vorstandes zurück, ersetzt wurde nur eine Person. Nur ein Jahr später trat ein weiteres Vorstandsmitglied zurück.

Die Beteiligung seitens der Mitglieder wurde auch an den beiden folgenden Tagungen (2015 und 2016) vom Vorstand als gering eingestuft.

Im Herbst 2015 wurden sämtliche Institutionsleitende zu einem Treffen eingeladen. An diesen nahmen nur zwei Personen teil. Die Mitglieder des Vorstandes empfanden diese Beteiligung als enttäuschend. Für das Vereinsjahr 2018 stellten sich weder der Präsident noch der Vizepräsident mehr zur Wiederwahl.

Die Organisation für die Tagung 2018 gestaltete sich sehr aufwändig.

Aus den gesammelten Erkenntnissen ergaben sich drei Szenarios, die den Mitgliedern an der Mitgliederversammlung 2017 vorgestellt wurden:

- Vereinsauflösung
- Eine Netzwerkplattform (online Wissens- und Erfahrungsaustausch) wird aufgebaut
- Der SVFKM schliesst sich der SACD an

Die Mitglieder stimmten in einer Konsultativabstimmung mehrheitlich für den Vorschlag drei. Sie beauftragten den Vorstand, mit dem SACD Gespräche über eine mögliche Fusion aufzunehmen. 2018 wurde neben der aufwändigen Tagung auch die Ausarbeitung der Fusion organisiert. Vertreter*innen beider Vereine trafen sich und verglichen Vereinszwecke, Vereinsziele und Statuten. Sie kamen zum Schluss, dass diese Grundlagen bei beiden Vereinen sehr ähnlich sind. Der Vorstand des SVFKM wünschte, dass zwei seiner aktuellen Vorstandsmitglieder in den Vorstand des SACD übertreten könnten. Sie hofften sich dadurch eine Stärkung der heilpädagogischen Themen. Der Gesamtvorstand des SACD stimmte diesem Vorschlag zu. Somit wurde den Mitgliedern des SVFKM an der Mitgliederversammlung vom 10. November 2018 die Fusion zur Annahme empfohlen. Dieser Vorschlag wurde einstimmig angenommen. Den Mitgliedern wurde ein Eintritt in den SACD empfohlen. Ihre Adressen wurden dem SACD mitgeteilt, ausser wenn ein Mitglied dies schriftlich ablehnte.

4.5 Mitglieder des SVFKM

Die Mitgliederzahlen in den Protollen der Bulletins sind uneinheitlich verfasst. Deshalb kann über die Mitgliederanzahl vor 1998 nur eine grobe Einschätzung getätigt werden. Für die Jahre nach 1998 existieren Vorstandsunterlagen mit Jahresrechnungen und Abrechnungen von Tagungen. Da Abrechnungen von Revision und Mitgliedern genehmigt werden, sind sie ziemlich verlässlich. Die Zahlen können nicht absolut interpretiert werden. Es ist aber möglich, Tendenzen zu sehen.

Der SVFMK startete 1969 mit rund 180 Mitgliedern. Es wurden über die Jahre hin weniger Mitglieder, wobei die Anzahl innerhalb eines Jahrzehnts relativ stabil blieb. Im Jahr 2006 sank die Mitgliederanzahl innerhalb eines Jahres. Das kann mit dem Austritt der Spitalpädagog*innen per Ende 2004 begründet werden. Nach Austritt der Fachgruppe ist es möglich, dass die Einzelmitglieder noch nicht sofort reagiert haben.

Was augenfällig ist, ist die Tatsache, dass in der gesamten Zeit die Beteiligung an den Jahresversammlungen äusserst gering war. Die Mitglieder haben nicht aktiv an den Entscheidungen des Vereins teilgenommen. Es gab drei Mitgliederversammlungen mit mehr Teilnehmenden. 2007 (elf teilnehmende Mitglieder) nahmen drei Interessenten für den Vorstand teil. 2014 (15 teilnehmende Mitglieder) und 2017 (geschätzte 40 teilnehmende Mitglieder) wurde die Grundsatzfrage *wie weiter?* diskutiert. Angesichts der Schwere des Themas ist das eine sehr passive Grundhaltung der Mitglieder.

Abbildung 5: Anzahl Mitglieder im Verein und an den Jahresversammlungen³¹

Die Tagungsbeteiligung startete bei rund 60 Teilnehmenden im Jahr 2000 und sank im Jahr 2002 auf knapp über 20 Teilnehmende. Nach dieser Tagung wurde der Vorstandsentscheid gefällt, keine Tagung mit weniger als 50 Teilnehmenden durchzuführen. Die nächsten drei Tagungen erfüllten diese Vorgabe knapp nicht, wurden aber trotzdem durchgeführt. In den Jahren von 2006 bis 2010 kamen deutlich mehr Teilnehmende. Dies wurde durch verstärkte Bewerbung des Anlasses und Teilnahme von vielen Mitarbeitenden aus der jeweils durchführenden Institution erreicht. Nach 2010 meldeten sich trotz Weiterführung dieser Stützmassnahmen wieder weniger Leute an die Tagungen an. Die Tagung 2017 wurde vom SACD durchgeführt. Es gibt keine expliziten Angaben zu SVFMK Teilnehmenden. Das Gleiche gilt für die Tagung, die 2018 an der HfH durchgeführt wurde.

³¹ Quellen: Protokolle Mitgliederversammlungen und Jahresrechnungen

Abbildung 6: Anzahl Teilnehmende an Tagungen

Bei der Tagungsbeteiligung ist zu sehen, dass über den gesamten Zeitraum von 2000 bis 2018 mehr Nichtmitglieder als SVFKM Mitglieder die Tagungen besuchten. In dieser Abbildung geht es mehr um das Verhältnis als um die absoluten Zahlen. Die Passivität der Mitglieder ist auch hier zu sehen.

Abbildung 7: Verhältnis Mitglieder zu Nichtmitgliedern an Tagungen

4.6 Entwicklung der Heilpädagogikausbildung im deutschsprachigen Raum

Im folgenden Kapitel werde ich die Entwicklung der Heilpädagogikausbildung im deutschsprachigen Raum anhand einer Zusammenstellung ausgewählter Literatur beschreiben.

Es geht dabei auch um die Rolle, die der SVFKM in der Bildungslandschaft gespielt hat. Die Berührungspunkte, die es mit dem Heilpädagogischen Seminar und später der Hochschule für Heilpädagogik gab, waren ebenfalls Gegenstand der vorliegenden Untersuchung.

Die Darstellung allgemeiner geschichtlicher Aspekte zu Körperbehinderung basiert auf folgenden Grundlagewerken oder Artikel daraus:

- Körperbehindertenpädagogik. Bergeest, Boenisch & Daut (2015).
- Geschichtliche Determinanten für heutige Ansätze. Schmeichel in Handbuch der Sonderpädagogik (1983).
- Stellung und Aufgaben der Pädagogik in der Rehabilitation Körperbehinderter. Bläsig in Handbuch der Sonderpädagogik (1983).
- Lernen in sozialer und kultureller Teilhabe – der Weg durch die Schule. Haupt in behindert und gefördert (2011).

Um die Entwicklung des Heilpädagogischen Seminars Zürich zu beschreiben, habe ich mich auf folgende Literatur gestützt:

- Das Heilpädagogische Seminar Zürich – eine Institutionsgeschichte. Dissertation von Susanne Schriber, Zürich 1994.
- Schweizerische Zeitschrift für Heilpädagogik, Sondernummer 75 Jahre HPS Zürich, 8/1999.
- Website der Hochschule für Heilpädagogik (HfH).³²

Zur Beleuchtung der Ausbildungssituation in der Sonderpädagogik nach 1999 wurde im Archiv der Stiftung Schweizer Zentrum für Heil- und Sonderpädagogik (SZH)³³ nachfolgend genannte Literatur gefunden.

- Heil- und Sonderpädagogik im Rahmen des schweizerischen Bildungswesens. Studie des EDK unter Projektleitung von Alois Bürle, 2005.
- Die Umsetzung der Erklärung von Bologna im sonderpädagogischen Bereich. Strasser, Schweizerische Zeitschrift für Heilpädagogik, 2/08.

4.6.1 Geschichtliche Ansätze in der Körperbehindertenpädagogik

In seinem Artikel beschreibt Schmeichel (1983), dass folgende Determinanten³⁴ wichtig für das geschichtliche Verständnis von Pädagogik für Menschen mit Körperbehinderung sind:

- Die Entdeckung, dass Schulung von körperbehinderten Menschen einen Beitrag zur Bekämpfung von Armut darstellt

³² Quelle: https://www.hfh.ch/fileadmin/files/documents/Marketing_Kommunikation/2016_08_16_Geschichte_HfH_nb.pdf
letzter Zugriff am 30.5.2020

³³ SZH: Stiftung Schweizer Zentrum für Heil- und Sonderpädagogik. Quelle: <https://www.szh.ch>; letzter Zugriff am 27.5.2020

³⁴ Determinanten sind Faktoren, die auf den Verlauf und auf die Gestaltung von Prozessen Einfluss nehmen.

- Die Möglichkeit, technisches Wissen in Heilverfahren zu integrieren
- Die Erkenntnis, dass Erfolgsaussichten in der Behandlung mit ihrem frühzeitigen Beginn wachsen

Diese Erkenntnisse, welche alle im späten 18. Jahrhundert erlangt wurden, wurden zunächst vor allem von Ärzt*innen gewonnen. Da die Wurzeln der Körperbehindertenpädagogik in der Medizin, speziell in der Orthopädie, lagen, wurde auch von «Heilen» gesprochen. Aus dieser Zeit und mit dieser Idee stammt auch der Begriff des «Heilens» in der Heilpädagogik. Die medizinischen Einflüsse sind bis heute noch vorhanden. Aus diesen wird auch die Defizitorientierung in der Körperbehindertenpädagogik abgeleitet. Das Problem in diesem Denkmodell liegt darin, dass der Ansatzpunkt für Veränderung im Kind liegt (vgl. Ortland, 2005, S. 15). Auf die Geschichte des 18. und frühen 19. Jahrhunderts wird an dieser Stelle nicht eingegangen.

Ursula Haupt, die einige Studien zu diesem Thema veröffentlicht hat, beschreibt im Unterkapitel *Anfänge und frühe Zielsetzung der schulischen Förderung* ebenfalls, dass der Beginn der schulischen Förderung bis ins 18. Jahrhundert zurückzuverfolgen sei. «So gab es von Anfang an den gemeinsamen Schulbesuch, wenn auch auf diejenigen beschränkt, die unter den gegebenen Rahmenbedingungen mithalten konnten: Klassen mit bis zu 100 Schülern, Lehrer die zum Teil nur wenig Ausbildung hatten, fehlende Hilfen und Hilfsmittel» (Haupt, 2011, S. 220). Das Ziel der Schule zu dieser Zeit war für alle Teilnehmenden ein späterer Einsatz in der Arbeitswelt. Ohne Schulung blieb oft nur das Betteln, um den Lebensunterhalt zu verdienen. «Allgemeine Schulen nahmen körperbehinderte Kinder nur auf, wenn sie mit gleichen Lernzielen und in gleicher Zeit mit den nicht behinderten Kindern gemeinsam unterrichtet werden konnten» (Haupt, 2011, S. 221). Das Ziel Hinführen zum Arbeitsprozess änderte sich im Laufe der Zeit nur wenig.

Mit der Einführung von Tagesschulen und Schulheimen standen auch schwerer körperbehinderten Kinder Schulplätze zur Verfügung. Es waren allerdings nur wenige. Gemäss Haupt, die eine Untersuchung von Speck hinzuzieht, «dauerte es bis in die Mitte der 60er Jahre, ehe Kinder mit ausgeprägten kognitiven Entwicklungsschwierigkeiten regelmässig in Schulen aufgenommen wurden» (Speck, 1990, S. 15, zitiert nach Haupt, 2011 S. 221). Auch in der Schweiz entstanden viele Sonderschulen ab den Jahren 1959. Die Quellenangaben zur folgenden Tabelle sind im Anhang zu finden.

Tabelle 20: Eröffnungsjahre für SVFKM relevanter Sonderschulen

Inbetriebnahme der Schule	Name der Institution
1957	Tagesschule für Kinder mit einer Körperbehinderung, Winterthur; heute Maurerschule
1959	CP Schule Zürich; heute SKB
1960	Rosfeld , Bern
1966	Schulheim Aarau, heute zeka
1967	In Provisorium Mätteli Emmenbrücke; seit 1968 Rodtegg , Luzern
1968	CP Schule St. Gallen
1971	Schulheim Chur

Da die vorliegende Arbeit ab 1983 verortet ist, wird im Weiteren diese Zeit beschrieben. Für die 1980er Jahre stellen Bergeest et al. (2015) einen wesentlichen Wandel in der allgemeinen Situation körperbehinderter Menschen fest. 1981 im internationalen Jahr der Behinderten erhielt das Thema Behinderung globale Relevanz. Mehr Mitsprache und Mitentscheidungsmöglichkeiten wurden gefordert. Bevormundung gegen behinderte Menschen sollte erkannt und abgebaut werden. Daraus erfolgte auch ein ausschlaggebender Wandel im Rahmen der Sonderpädagogik. Expert*innen forderten Integration von behinderten Kindern in die Regelschule. 1994 in der internationalen Erklärung von Salamanca erklärten die Mitgliedstaaten der UNESCO (so auch die Schweiz), dass die Bildung für ALLE innerhalb des Regelschulsystems zu garantieren sei.

Hier wurde in Deutschland der Grundstein zur Inklusion gelegt. Dieser war bereits früher verlangt worden. Bläsig (1983) stellte in seinem Artikel die Forderung nach einer früh beginnenden ganzheitlichen Förderung des Kindes und einer Begleitung der Eltern. Das Thema, das aufgenommen wurde und welches für das Thema dieser Arbeit relevant ist, ist das der Vernetzung der Fachpersonen untereinander und mit den Eltern. Ist das Kind im Schulalter, bleibt diese Vernetzung wichtig. In der Sonderschule war die Vernetzung gängig. In der Regelschule der 1980er Jahre war zu dieser Zeit eine Lehrperson meist mit der Klasse allein. Es gab keine Vernetzung. Bläsig forderte auch, dass bei jedem körperbehinderten Kind zunächst die Beschulung in einer Regelschule geprüft werden solle. Er zitierte Hengstenberg aus dem Jahre 1966 und Wolfgart aus dem Jahre 1976, welche beide der Meinung waren, dass körperbehinderte Kinder – wenn immer möglich – zusammen mit nicht körperbehinderten Kindern eine Schule besuchen sollten. Bläsig vertrat die Meinung, dass Sonderschulen vorwiegend für Kinder mit besonderen Pflegebedürfnissen, Waisen- oder Sozialwaisen geeignet seien. Er fordert bei Internatsunterbringung familienähnliche Strukturen möglichst ausserhalb des Schulbereichs. Allerdings benennt er auch das Problem der grossen Zahl an Wechseln von körperbehinderten Kindern von der Regel- zur Sonderschule. Er beschrieb, dass meist nicht die Schüler*innen, sondern die Bedingungen der Regelschule das Problem waren. Zu den misslichen Bedingungen zählt er neben grossen Klassen, architektonischen Hindernissen oder Anonymität, wie auch Haupt, die mangelnde Erfahrung der Lehrpersonen im Umgang mit behinderten Kindern.

Mangelnde Erfahrung bedeutet fehlendes Wissen. Im Alltag ist dies oft mit einer Überforderung gekoppelt. Hier fühlten sich Lehrpersonen allein gelassen und unvernetzt. Sie wünschten Informationen und Unterstützung.

Im Bläsigs Artikel wurden Ziele für die Schulung körperbehinderter Kinder beschrieben, welche auch 2020 so noch Gültigkeit haben. Stellvertretend für die zahlreiche Inhalte, die er nannte, wird folgend seine Grundhaltung zitiert:

Jedes Kind besucht die Schule, um mit den Kulturtechniken vertraut zu werden, um sich mit den Geschehnissen seiner näheren und weiteren Umwelt auseinanderzusetzen, um zu lernen, Vorgegebenes kritisch zu hinterfragen und zu einer individuellen Persönlichkeit heranzureifen. Anders ausgedrückt: Jedes Kind besucht die Schule, um aufs Leben vorbereitet zu werden, wobei Leben leider oft mit dem Beruf gleichgesetzt wird. Der Schulbesuch behinderter Kinder dient den genannten Zielen ebenso. Der Schule für Körperbehinderte kommt darüber hinaus ein bisher kaum erfüllter Bildungsauftrag für all jene Schwer- und Mehrfachbehinderten zu, die nach Beendigung der Schulzeit weder in

einem Berufsbildungswerk noch in einer Werkstatt für Behinderte aufgenommen werden (1983, S. 21).

In der Schweiz war es zu diesem Zeitpunkt immer noch eine Seltenheit, dass ein körper- oder mehrfachbehindertes Kind in die Regelschule integriert wurde. Rechtlich gesehen ging es noch bis 2004, bis zur Einführung des Behindertengleichstellungsgesetzes (BehiG)³⁵. Das BehiG hat das Ziel, «Benachteiligungen zu verhindern, zu verringern oder zu beseitigen, denen Menschen mit Behinderungen ausgesetzt sind» (Art. 1 BehiG, Abs. 1). Dass die Formulierung eines solchen Gesetzes notwendig war, heisst, dass es Benachteiligungen gab. Das Gesetz sollte verbindliche Rahmenbedingungen setzen, die es «Menschen mit Behinderungen erleichtern, am gesellschaftlichen Leben teilzunehmen und insbesondere selbstständig soziale Kontakte zu pflegen, sich aus- und fortzubilden und eine Erwerbstätigkeit auszuüben» (Art. 1 Abs. 2 BehiG). Diese Forderungen sind bis heute nicht in letzter Konsequenz umgesetzt.

Während der ganzen Zeit besuchten immer wieder Kinder mit leichteren Behinderungen allgemeine Schulen, ohne dass diese Thematik öffentlich diskutiert wurde. In den meisten Fällen mussten sie sich an die allgemein herrschenden Bedingungen anpassen. Ausbildungen für Regelklassenlehrpersonen im Bereich Körperbehinderung gab es damals noch nicht.

4.6.2 Entwicklung des Heilpädagogischen Seminars

In ihrer Dissertation beschreibt Susanne Schriber 1994 die Institutionsgeschichte des Heilpädagogischen Seminars. Die folgende Beschreibung der Entwicklung stützt sich einerseits auf diese Doktorarbeit und andererseits auf die Sondernummer der Schweizerischen Zeitschrift für Heilpädagogik zum Anlass des 75-jährigen Bestehens des Heilpädagogischen Seminars (1999).

Schriber (1994) beschreibt, dass die ersten mehrwöchigen Kurse für *Lehrkräfte für Schwachsinnige* 1899 angeboten wurden. Bis zur Gründung des *Verbandes Heilpädagogisches Seminar* 1920 fanden fünf weitere Kurse statt. Insgesamt absolvieren 144 Teilnehmende diesen Kurs. Dieser diente als Pilotprojekt für die geplante Ausbildungsstätte. Es war nun bewiesen, dass die Nachfrage nach Lehrkräften vorhanden war. In den ersten vier Jahren nach der Gründung wurde trotz nachgewiesenen Bedürfnisses noch nicht ausgebildet. Die Konzeption und Organisation der Ausbildungsform sowie die Raum- und Finanzbeschaffung nahmen einen Teil dieser Zeit ein. Gemäss Schriber war die Positionierung des Heilpädagogischen Seminars eine zentrale, aber auch zeitraubende Frage. Denn obwohl sich sowohl die medizinische als auch die philosophische Fakultät interessiert zeigten, eine heilpädagogische Ausbildung anzubieten, willigte der Verband zunächst nicht ein. «Der Verband, insbesondere die darin vertretenen Praktiker, fühlten sich jedoch durch die Dominanz der Universität bedroht, andererseits wussten sie, dass sie aus finanziellen Gründen, und was den Status der Ausbildung anbelangte, auf die Hochschule angewiesen waren» (Schriber 1994, S. 248).

Die Unabhängigkeit wurde in der Folge erreicht. Das Seminar schloss sich organisatorisch der Universität an. Diese stellte Räume und die Möglichkeit, Vorlesungen zu besuchen, zur Verfügung. Der Abschluss der Ausbildung wurde durch die Behörden anerkannt. Rechtlich gesehen blieb das Seminar ein Verein und somit eigenständig.

³⁵ BehiG: Quelle: <https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20002658/index.html>; letzter Zugriff am 29.5.2020

Nach dem 1931 der europaweit erste universitäre Lehrstuhl für Behindertenpädagogik eingerichtet und dieser vom damaligen Seminarleiter Heinrich Hanselmann besetzt wurde, war eine strukturelle Verbindung zwischen dem heilpädagogischen Seminar und der Universität geschaffen (vgl. Schriber 1994, S. 248).

Hagmann (1999) beschreibt die Neukonzeption der Ausbildung, die eine Verlängerung dieser auf zwei Jahre beinhaltete. Es gab nun ein Grundstudienjahr und ein Spezialisierungsjahr. Die Spezialisierung war möglich in:

- Pädagogik für Lernbehinderte
- Pädagogik für geistig Behinderte und Verhaltensauffällige
- Logopädie
- Psychomotorik

Einige Jahre später kam die Hörbehindertenpädagogik dazu. Es gab laut Schriber (1994) keinen Schwerpunkt für andere Behinderungsformen. Die meisten Lehrpersonen an Sonderschulen für Körperbehinderte besuchten damals die Ausbildung *Pädagogik für geistig Behinderte*.

Die einzelnen Studienrichtungen wurden organisatorisch in Abteilungen gegliedert. Jede Abteilung hatte eine Abteilungsleitung und eigene Fachleute. Daraus ergab sich ein Mehraufwand an Personalkosten. Nach einigen Jahren finanzieller Nöte wurde der Verband Ende 1986 aufgelöst. Ab 1987 wurde das Heilpädagogische Seminar kantonal, getragen durch ein Konkordat aus den Kantonen Aargau, Solothurn, St. Gallen und Zürich. Es war eine Änderung von einer privaten zu einer öffentlich-rechtlichen Institution.

Neben den oben genannten Ausbildungsmöglichkeiten kamen nun weitere hinzu:

- Ein Weiterbildungs- bzw. Ergänzungsstudium in heilpädagogischer Früherziehung
- Ein Nachdiplomstudium in Leiten und Entwickeln
- Kurse für Gebärdensprachdolmetscher*innen und Gebärdensprachlehrer*innen

«Als einzige Ausbildungsstätte der Schweiz führte das Seminar nun neben den Ausbildungen eine *eigene Abteilung für Fortbildung* mit ausgebauten *eigenen Fortbildungsangeboten* oder solchen im Auftrag von Dritten» (Hagmann, 1999, S. 4). Insgesamt besuchten jährlich über 800 Personen ein Fortbildungsangebot des Seminars.

In den späten 1990er Jahren wurden die Berufsausbildungen im Tertiärbereich gesamtschweizerisch vermehrt, geregelt und vereinheitlicht. Die Einführung von Fachhochschulen sollte als Alternative zur universitären Lehre eine eher praxisorientierte Ausbildung darstellen. Eminent war jedoch die wissenschaftliche Grundlage aller dieser Ausbildungen. Dies hatte zur Folge, dass Praxisteile gekürzt wurden. Die pädagogischen Grundausbildungen wurden neu organisiert und an den pädagogischen Hochschulen zusammengefasst. Durch diese allgemeine Entwicklung der Fachhochschulen und der pädagogischen Hochschulen musste auch die Umwandlung des Heilpädagogischen Seminars in eine Fachhochschule überführt werden.

Die Umstrukturierungen und die Tatsache, dass in den Trägerkantonen des HPS ein Drittel bis die Hälfte der Lehrkräfte im heilpädagogischen Feld nicht die gesetzlich vorgeschriebene Ausbildung auswies, führte zur Überlegung, das HPS in eine eigenständige Hochschule für Heilpädagogik umzuwandeln.

Somit konnten auch mehr Ausbildungsplätze geschaffen werden. 1998 befürworteten die Erziehungsdirektoren diese Idee. Nach Prüfung mehrere Szenarien wurde der Standort Zürich vorgeschlagen. Die Strukturen wurden von den Kernaufgaben Lehre erweitert zu Lehre und Forschung. Die vormalige Weiterbildung wurde eine Ausbildung und gemäss den damals neuen Benennungen als Masterstudiengang Heilpädagogik geschaffen. Die Trägerschaft erweiterte sich von ursprünglich vier auf nunmehr 13 Trägerkantone und das Fürstentum Liechtenstein.

Strasser (2008) ist der Meinung, dass der Bologna Prozess ab 1999 auch die heilpädagogischen Ausbildungsgänge in der Schweiz veränderte. Dieser Prozess verlief nicht einheitlich. An der HfH wurden ab 2001 Teile der Bologna-Erklärung umgesetzt. Dieser erste Reformprozess beinhaltete die Modularisierung der Studiengänge und die Einführung des ECTS-Systems³⁶. Nach einer zweiten Prozessphase wurden die Curricula angepasst. Zwischen 2005 und 2006 wurden die Bachelor- und Masterstudiengänge der HfH von der Schweizerischen Konferenz der kantonalen Erziehungsdirektoren (EDK) anerkannt. Der Studiengang *Pädagogik für Körper- und Mehrfachbehinderte* wurde neu ins Curriculum aufgenommen. Bis zum Studiengang 2019 wurden in der Masterausbildung zur schulischen Heilpädagogik an der HfH folgende Abschlüsse angeboten:

- Pädagogik bei Schulschwierigkeiten (PSS)
- Pädagogik für Menschen mit geistiger Behinderung (PMGB)
- Pädagogik für Schwerhörige und Gehörlose (PSG)
- Pädagogik für Sehbehinderte und Blinde (PSB)
- Pädagogik für Körper- und Mehrfachbehinderte (PKM)

Die zweite angebotene Master-Studienrichtung war die Heilpädagogische Früherziehung (HFE).

Bezüglich Bachelorstudiengänge wurden die der schulischen Therapien Psychomotorik und Logopädie angeboten.

Im Rahmen der Reakkreditierung durch die EDK hat die HfH das Curriculum für den Masterstudiengang Sonderpädagogik überarbeitet. Die Studiengänge haben nun acht Studienschwerpunkte aus denen einer oder zwei gewählt werden können. Körperlich-motorische Entwicklung ist einer der acht Studiengänge.

4.6.3 Die allgemeine Situation der Heil- und Sonderpädagogik in der Schweiz ab 1999

In diesem Kapitel beschreibe ich die von Bürlin et al. (2005) analysierte Situation der Heilpädagogik in der Schweiz. Untersucht wurden die Jahre zwischen 1999 und 2005. Die Autor*innen beschrieben zunächst den gesellschaftlichen Kontext. Sie waren der Meinung, dass die Bildung vermehrt begann, sich an der Wirtschaft zu orientieren. Die Erwartungen der Wirtschaft führten zu einem Wettbewerb unter den Schulen und in einem noch grösseren Kontext zu internationalen Vergleichen der Bildungssysteme. Die Ökonomisierung der Bildung wurde mit der sozialen Polarisierung aber auch mit vermehrter Forderung nach Chancengleichheit in Bezug gebracht. «Eine Pädagogik der Vielfalt soll es

³⁶ ECTS = European Credit Transfer System. Das grundlegende Ziel des Systems ist, Studierenden den Wechsel zwischen Hochschulen (auch international) zu ermöglichen. Quelle: <http://www.nt.th-koeln.de/vogt/dv/ects.pdf>; letzter Zugriff am 20.5.2020

ermöglichen, behinderte, fremdsprachige, aber auch hochbegabte Schüler und Schülerinnen wenn immer möglich in der Regelschule zu integrieren» (Bürli 2005, S. 21).

Die Orientierung der Pädagogik an der Wirtschaft führte auch zu einer Verlagerung der Bildungsinhalte. Das Fremdsprachenlernen und der Erwerb von Informationstechnologien wurden gefördert, Handarbeit und Hauswirtschaftsunterricht verloren an Bedeutung. Bezüglich Weltanschauung wurden Einflüsse durch allgemeine Werteverstärkung und Entsolidarisierung festgestellt. Das Gesundheitswesen war hoch entwickelt, mehr Menschen überlebten. Das Sozialwesen war professionalisiert, finanziell stark belastet und wurde durch zusätzlich Problemfelder stark gefordert. Die Schweizer Bevölkerung zeichnete sich durch ein geringes Wachstum, eine starke Überalterung und einen sich verändernden Ausländeranteil aus. Die Wirtschaft brachte einen beschleunigten Wandel in Produktion und Technologie mit sich. Für behinderte Menschen bedeutete dies sowohl Lebenserleichterung als auch Erschwernis. Sie bekamen mehr Möglichkeiten. Technik übernahm aber auch Arbeit, für die keine Menschen mehr gebraucht wurden. Neue Formen der Verwaltung brachten mehr Transparenz, aber auch mehr Kostendruck.

Die Autoren*innen stellten fest, dass die Schweizer Heil-/Sonderpädagogik sich als 'wissenschaftliche Disziplin' verstand. In ihrer praktischen Umsetzung sah sie sich einerseits in einem interdisziplinären Zusammenhang und trotzdem relativ eigenständig. Im Sinne der integrativ-inklusive Bestrebungen gab es deutliche Annäherungen an die (Allgemein-/Regel-)Pädagogik. Die spezifischen Frage- und Aufgabenstellungen der Heilpädagogik rechtfertigten weiterhin ihre eigene Existenz. Durch die Erkenntnisse von ICF befasste sich die Heil-/Sonderpädagogik nicht mehr nur mit der Bildung von behinderten Kindern und Jugendlichen, sondern bezog deren Umfeld ein. Es fand eine Abkehr von spezifischen Behinderungskategorien hin zum besonderen Bildungsbedarf statt. Die Heil-/Sonderpädagogik rückte somit näher zu anderen Disziplinen, wie Sozialpädagogik oder Interkulturelle Pädagogik.

Als die Studie lief, lag die Einführung des NFA³⁷ noch in der Zukunft. Die Autoren*innen beschreiben, dass sich im Rahmen des NFA die Invalidenversicherung aus dem Sonderschulwesen zurückziehen werde. Dies wurde 2008 eingeführt. Seit diesem Zeitpunkt sind die Kantone und nicht mehr die IV für die Finanzierung der Sonderschulung zuständig. Die Autoren*innen stellten fest, dass die administrativen und organisatorischen Rahmenbedingungen sehr komplex und wenig transparent waren und sie erkannten einen eindeutigen Klärungsbedarf. Sie sahen auch die Notwendigkeit von Annäherung an das allgemeine Bildungssystem nach dem Integrations-/Inklusionsprinzip.

Organisatorische Leitidee ist dabei ein Netzwerk von offenen, dezentral angebotenen heil-/und sonderpädagogischen Dienstleistungen in Wohnortsnähe und mit kleinen Einzugsgebieten, die durch zentral festgelegte Rahmenbedingungen abgesichert sind und bei denen die regionalen Ressourcen mit dem Ziel der Integration verknüpft sind (Bürli et al. 2005, S. 282).

Im Behindertenwesen allgemein gab es eine grosse Vielfalt von ausgebildeten Fachpersonen aus unterschiedlichen Disziplinen, Ausbildungsgängen und Ausbildungsebenen mit unterschiedlichen

³⁷ NFA: Die Neugestaltung des Finanzausgleichs und der Aufgabenteilung zwischen Bund und Kantonen gilt ab 1.1.2008. Sie hatte zur Folge, dass die finanzielle Verantwortung der Schulung für Kinder und Jugendliche mit besonderem Bildungsbedarf von der IV an die Kantone überging. Quelle: <https://www.edk.ch/dyn/12917.php> ; letzter Zugriff am 23.4.2020

fachlichen Qualifikationen und Berufsbezeichnungen. Diese unübersichtliche Vielfalt bedurfte gemäss der Studie einer Klärung. Die Autoren sahen diese wie folgt:

Die Ausbildung von Heil-/Sonderpädagoginnen und -pädagogen erfolgt auf Tertiärstufe, sowohl an Universitäten wie an Pädagogischen und Fachhochschulen, sei dies mit Diplom-, Lizentiats- oder Doktorabschluss. Als Folge der Tertiarisierung der Lehrerbildung muss das darauf aufbauende Studium der Schulischen Heilpädagogik rekonstruiert werden, dies im Zusammenhang mit der Bologna-Deklaration (Bürli et al. 2005, S. 284).

Für die Ausbildung von weiterem Fachpersonal, das teilweise oder vorwiegend pädagogisch im Behindertensektor anzusiedeln sei, schlugen die Autoren eine Ausbildung im Bereich der Sozialen Arbeit vor. Sie bewerteten aus den damals drei Ausbildungsprofilen innerhalb der Sozialen Arbeit, die Sozialpädagogik als die Richtung mit der grössten Nachbarschaft zur Heil-/Sonderpädagogik. Auf Grund all dieser Veränderungen empfahlen sie eine Überprüfung des Verhältnisses der Sozialpädagogik zur Sonderpädagogik.

Sie erkannten einen vermehrten Bedarf an Forschung und Entwicklung auf dem Gebiet der Heil- und Sonderpädagogik. Dies taten sie vor dem Hintergrund der gesellschaftlichen, wissenschaftlichen und praktischen Herausforderungen, die Veränderungen und somit Unklarheiten und Unsicherheiten bewirkten. «Verbesserungen können dadurch erreicht werden, indem Forschung und Entwicklung systematisch geplant sowie interinstitutionell, interdisziplinär und international vernetzt werden» (Bürli et al. S. 284).

4.7 Entwicklung anderer Organisationen, die im Bereich Körperbehinderung Weiterbildungen anbieten

Mit Blick auf mögliche Konkurrenz zum Angebot des SVFKM habe ich die Websites von anderen Anbietern von Weiterbildungen gesichtet.

Bürli (2005) betont, dass Eltern sowie die Vereinigungen der direkt Betroffenen immer eine wesentliche Rolle bei der Konzeptualisierung, Schaffung und Leitung von Institutionen gespielt haben. Eltern sind auch immer an Wissen interessiert gewesen. Viele Weiterbildungen wurden von aktiven Eltern aufgespürt, initiiert und durchgeführt. Es wurden Vereinigungen zu verschiedenen Behinderungsarten gegründet. Durch Eltern mit betroffenen Kindern kamen und kommen neue Mitglieder dazu. Die Verjüngung innerhalb dieser Vereinigungen geschieht kontinuierlich. Diese Vereinigungen haben Sponsoren oder staatliche Unterstützung erhalten, wuchsen und haben heute professionelle Geschäftsstellen und einen professionellen Webauftritt. Die meisten Vereinigungen bieten auch Weiterbildungen an, die Lehrpersonen oder Sozialpädagog*innen besuchen.

In diesem Kapitel werde ich einige Vereinigungen kurz beschreiben. Alle beschriebenen Vereinigungen bieten auch Weiterbildungen an. Ich habe sie auf folgende Weise ausgewählt: Auf der Website des SVFMK ist eine linkliste. Diese verweist auf die schweizerische Stiftung für das cerebral gelähmte Kind³⁸ Sie ist die wohl bekannteste Adresse für Anliegen bezüglich Körperbehinderung in der Schweiz. Die

³⁸ Quelle: <https://www.cerebral.ch/de/>

Stiftung selbst kümmert sich mehrheitlich um Anliegen von Betroffenen. Sie hat aber eine lange link Liste von Vereinigungen, die alle Arten von Behinderungen betreffen. Aus diesen habe ich die Websites von Vereinigungen, die Körperbehinderung betreffen untersucht. Die meiste dieser Vereinigungen betreffen einzelne Diagnosen. Durch ihren Bezug zu den einzelnen Diagnosen zeichnen sie sich durch eine hohe Kompetenz aus und sie sind einfach zu finden. Ihr Klientel ist durch die Betroffenheit stets gut motiviert.

Es sind nicht nur Eltern, welche Vereinigungen gründen. Dies war in der Vergangenheit der Fall. In der jetzigen Zeit gründen auch Betroffene Vereinigungen, die ihre Interessen vertreten.

4.7.1 Hiki³⁹ – Hilfe für Hirnverletzte Kinder

Der Verein Hilfe für Hirnverletzte Kinder (hiki) wurde am 11. März 1986 von betroffenen Eltern gegründet. Er wurde im Bulletin 1993 auf Seite 104 in einem Artikel von Ursula Parmentier und Christoph Keller beschrieben. Gemäss diesem Artikel war der damalige Zweck des Vereins die Förderung, Bekanntmachung und Anerkennung der Stimulationstherapie nach Doman, Delacato und Temple Fay. Das bestätigt auch die Website des Vereins.

Der Verein Hiki führte ein eigenes Therapiezentrum. Dort wurde die damals sehr gerühmte, heute aber umstrittenen Physiotherapiemethode zur Behandlung von Kindern mit neuromuskulären Problemen angeboten. Das Haus wurde 1992 geschlossen. Der Verein wurde Anlaufstelle für Eltern, gründete Netzwerke und setzte sich für die schulische Integration ein. Hiki hat eine attraktive und übersichtliche Homepage. Diese bietet viele allgemeine Informationen über Hirnverletzungen. Ein wiki zum Thema Gehirn ist im Aufbau. Es gibt Publikationen von Betroffenen und für Betroffene, Eltern und Fachleute. Neben finanzieller Unterstützung für betroffene Familien bietet Hiki auch Veranstaltungen für Betroffene und Familienmitglieder an. Hiki organisiert Tagungen und individuell gestaltete Beratungen für Schulen. Für rechtliche Fragen verweisen sie auf agile.ch – die Organisation für Menschen mit Behinderungen. Der Verein finanziert sich vor allem durch Spenden.

4.7.2 AGILE.CH⁴⁰

AGILE.CH ist eine Selbsthilfeorganisation von Menschen, die selbst von einer Behinderung betroffen sind. Die Organisation ist ein Dachverband von 41 Behindertenorganisationen. Inklusion, Gleichstellung und Existenzsicherung von Menschen mit Behinderungen sind die Ziele der Organisation. AGILE.CH versteht sich als politische Kraft. Sie bietet massgeschneiderte Weiterbildungen für Organisationen an und organisiert Fortbildungen für Betroffene. Auf ihrer Website publizieren sie viermal pro Jahr die Zeitschrift *Behinderung und Politik*. Zusätzlich wird ein Newsletter verschickt. Der Verein betreibt gemäss eigenen Angaben intensive Medienarbeit. Finanziert wird er zu einem Drittel aus einem Leistungsvertrag mit dem Bundesamt für Sozialversicherung. Zwei Drittel der Finanzierung erfolgt durch Mitgliederbeiträge und Spenden.

³⁹ hiki – Verein Hilfe für Hirnverletzte Kinder Quelle: www.hiki.ch. Letzter Zugriff am 23.4.2020

⁴⁰ AGILE.CH: agile bedeutet in zahlreichen europäischen Sprachen beweglich, flink, geistig rege. Genau das will der Verein sein. Quelle: www.agile.ch. Letzter Zugriff am 20.4.2020

AGILE.CH wurde 1951 als ASIKO (Arbeitsgemeinschaft Schweizerischer Kranken und Invaliden-Selbsthilfeorganisation) gegründet. Im Bulletin 1985 auf Seite 17 wurde ein Artikel aus der damaligen Zeitschrift «ASIKO Nachrichten» publiziert.

4.7.3 Epi-Suisse⁴¹

Epi-Suisse ist eine schweizerische Patientenorganisation, die sich für Erwachsene und Kinder mit Epilepsie sowie deren Angehörige einsetzt. Sie wurde 2002 gegründet und fusionierte mit der bereits längere existierenden Elternorganisation ParEpi. Über die Geschichte von beiden Organisationen ist nichts auf der Website zu finden.

Sie beschreiben ihr Angebot mit vier Pfeilern:

- Beraten und Informieren
- Lernen und Verstehen
- Ferien und Freizeit
- Unterstützen und Austauschen

Epi-Suisse bietet pro Jahr rund 30 Kurse, Schulungen und Veranstaltungen zum Thema Epilepsie an. Ausserdem kommen verschiedene Freizeit- und Ferienangebote für Betroffene und Angehörige dazu. Auf der Website sind zahlreiche Publikationen zum Herunterladen. So kommen Interessierte sehr schnell zu viel Information.

4.7.4 Vereinigung Cerebral Schweiz⁴²

Die Vereinigung wurde in den 1950er Jahren gegründet. Sie berät und begleitet Betroffene und ihre Angehörige und vermittelt Wissen zum Thema Cerebralparese. Als Dachverband vermittelt sie auch Kontakte zu anderen Verbänden. Sie unterstützt diese finanziell, so auch den SVFKM (Quelle: verschiedene Vorstandsprotokolle). Die Selbsthilfegruppe von Eltern und Gönnern, die *schweizerische Vereinigung zugunsten cerebral gelähmter Kinder* wurde 1957 von mehreren Eltern behinderter Kinder gegründet. Sie stand unter der Leitung von Hans und Annette Leuzinger. Sie hatten 1950 geborene, behinderte Zwillingssöhne und setzten sich für eine Schulung ihrer Kinder ein. Das Paar suchte Kontakt zu Fachleuten aus Politik und Medizin und konnte so seine Vision realisieren. Hans Leuzinger wurde Gründungspräsident der Organisation. Annette Leuzinger war wenig später die Gründungspräsidentin der Regionalgruppe Bern. Die Vereinigung änderte ihren Namen zweimal. Seit 2002 heisst sie *Vereinigung Cerebral Schweiz*.

Als möglicherweise zweite Regionalgruppen wurde 1958 die Vereinigung Cerebral Aargau gegründet. Aus dieser entstand 1966 die Aargauische Stiftung für das Cerebral gelähmte Kind, heute zeka, zentren körperbehinderte aargau. Diese Institution respektive Personen aus dieser Institution beteiligten sich massgeblich im Vorstand des SVFKM.

Die kantonal-aargauische Arbeitsgemeinschaft für das cerebral gelähmte Kind und einige Vorstandsmitglieder aus den Regionalgruppen Zürich und Aargau gründeten 1961 die *Schweizerische Stiftung für das Cerebral gelähmte Kind*. «Die Stiftung übernahm schwergewichtig das Fundraising und die

⁴¹ Epi-Suisse: Schweizerischer Verein für Epilepsie. Quelle: www.epi-suisse.ch; letzter Zugriff am 20.4.2020

⁴²Quelle: <https://www.vereinigung-cerebral.ch/de/>; letzter Zugriff am 23.5.2020. Für die geschichtlichen Informationen: www.vereinigung-cerebral.ch/de/wir/60-jahre/danke-hans-und-annette-leuzinger; letzter Zugriff am 30.5.2020

finanzielle Direkthilfe mit einer vertraglichen Verknüpfung zur Vereinigung Cerebral Schweiz» (Forrer, E. 1961, zitiert nach Stiftung Cerebral, vgl. Fussnote 42). Beide Organisationen haben im Logo denselben Schriftzug mit dem unterschiedlich farbigen C.⁴³

4.7.5 FRAGILE Suisse⁴⁴

FRAGILE Suisse wurde 1990 von Angehörigen gegründet. Damals hiess die gemeinnützige Vereinigung *Schweizerische Vereinigung für hirnerkrankte Menschen (SVHM)* (Bulletin 1993, S. 102). Ihr Ziel war die Verbesserung der Lebensbedingungen hirnerkrankter Menschen nach der Akutphase. Dazu war ihnen Öffentlichkeitsarbeit und Aufklärung wichtig. Sie gestalteten von Beginn an ein Weiterbildungsangebot. Ebenso wichtig war ihnen der juristische Beistand von Betroffenen und deren Angehörigen. Obwohl die Gründer Angehörige waren, waren bereits früh leitenden Ärzte und Juristen involviert. So erhielt die Vereinigung 250'000 Franken Startkapital vom Kiwanis Club Schweiz und konnte professionell geführt werden. Seit 1996 heisst die Organisation FRAGILE Suisse. 2020 feiert sie ihr 30-jähriges Jubiläum.

5. Ergebnisse

In diesem Kapitel beschreibe ich die Erkenntnisse aus den Kapiteln 4.1. bis 4.7 mit Bezug auf die Forschungsfrage. Die Fragestellung und Teilfragen werden beantwortet und die Hypothese ausgewertet. Die Verknüpfung der Ergebnisse und weitere Erkenntnisse sind in der Diskussion zu finden.

5.1 Erkenntnisse, die zur Beantwortung der Teilfragen a und b führen

In den diesem Kapitel werden die Teilfragen a) und b) beantwortet.

- a) Weshalb wurden die Tagungen weniger gut besucht?
- b) Was waren die Alternativangebote?

In der Gründerzeit des SVFKM war die Motivation, Wissen über Körperbehinderung zu finden, gross, da es dieses nicht gab. Vernetzung war in Zeiten vor dem Internet nur über physische Kontakte möglich. Deshalb wurden alle beschriebenen Elternorganisationen, Schulheime und der SVFKM in der Zeit zwischen 1959 und 1970 gegründet. Im Gegensatz zum SVFKM hatten die anderen Organisationen später Zugang zu grösseren Spendengeldern oder staatlicher Unterstützung. Sie werden heute alle durch professionelle Geschäftsstellen geführt. Diese sind nicht nur ausführend, sondern auch strategisch tätig. Die Vereinigungen haben sich stets verjüngt, da immer neue Eltern von betroffenen Kindern dazugesossen sind. Bei Vereinigungen, die von Betroffenen selbst gegründet wurden, funktioniert die Verjüngung nach demselben Prinzip: neu Betroffene kommen dazu. Dem SVFKM gelang diese Verjüngung nicht. Über Jahre hinweg gab es wenig Fluktuation.

⁴³ Quelle: <https://www.vereinigung-cerebral.ch/de/wir/60-jahre/das-rote-und-das-gruene-c>; letzter Zugriff am 30.5.2020

⁴⁴ Quelle: <https://www.fragile.ch/>; letzter Zugriff am 23.5.2020

Die Namensgebung der Vereinigungen hat mit der jeweiligen Diagnose zu tun. Sie ist einfacher zu finden als der Name SVFKM. Um auf ihn zu stossen, musste man den Verein bereits kennen. In der Zeit ab 2010 wurden Informationen über Angebote immer öfter auf Websites gesucht. Der Website des SVFKM wurde lange wenig Beachtung geschenkt.

Sowohl das heilpädagogische Seminar als auch der SVFKM bildeten Lehrpersonen in mehrwöchigen Kursen aus. An den Kursen des SVFKM konnten auch Personen anderer Berufsgruppen teilnehmen. 1985, als die ersten Bliss Ausbildung angeboten und durchgeführt wurde, gab es zu wenige Anmeldungen für die Herbsttagung. Es scheint, dass hier dieselben Leute angesprochen wurden und sich die Angebote so selbst konkurrenzieren. Die Ausbildungen *Bliss* und *BEBE* waren bis ins Jahr 1990 gut besucht. Danach meldeten sich zu wenig Teilnehmende an und die Kurse wurden abgesagt. Ab 1990 hatte das HPS eine eigene Abteilung für Weiterbildung. Diese wurde stetig beliebter. 1999 waren es bereits über 800 Personen, die Weiterbildungsangebote des Seminars besuchten (vgl. Kap 4.6.2).

Ab 1991 bot das HPS Zürich erstmals einen Kurs für *Fachleute, die mit Geistig- und Mehrfach-Behinderten arbeiten* an. Hier wird zwar das Wort Kurs verwendet, gemeint war damit aber eine Ausbildung. Die Kursleitung (U. Strasser und M. Benz) war bereit, Anliegen von Kursteilnehmern aus dem Körperbehindertenbereich aufzunehmen. Um im Beruf des Heilpädagogen längerfristig arbeiten zu können, mussten Lehrpersonen die Ausbildung am HPS absolvieren, um die Berufsqualifikation als Heilpädagog*in zu erwerben. Der SVFKM war nicht in der Lage, solche Diplome auszustellen. Durch die Aufnahme von Themen aus der Körperbehindertenpädagogik wurde das Bedürfnis nach Weiterbildung zu einem Teil vom HPS gedeckt.

In den ersten zehn untersuchten Jahren fanden mehr und längere Tagungen statt. Es gab einige Jahre, in denen der SVFKM zwei Tagungen pro Jahr organisierte. Dazu kamen Tagungen der Spitalpädagog*innen und solche der Schulleitenden. Trotz dieser Kumulation von Angeboten innerhalb kurzer Zeit waren diese gut besucht. Soziale Kontakte waren ein Teil dieser Angebote.

An Tagungen jüngerer Datums wurden mehr Referate und Workshops eingeplant. Es gab weniger Erfahrungsaustausch. Die Tagungen wurden aufwändiger dokumentiert und beworben.

Tagungen, die in die Kategorie *Interdisziplinarität* fallen, wurden seit dem Jahr 2000 häufiger organisiert. Die Vernetzung der verschiedenen Berufsgruppen innerhalb des Vereins schien in dieser Zeit eher abzunehmen (vgl. Kap. 4.4.6 und 4.4.7).

Der SVFKM Vorstand und die Gruppe der Spitalpädagog*innen organisierten ihre Tagungen immer im Herbst. So nahmen sie sich möglicherweise gegenseitig Teilnehmende weg. Es scheint nie eine gemeinsame Strategie zur Findung von Terminen gegeben zu haben.

Die Absage von Tagungen hatte immer grosse Konsequenzen. Nach der ersten Absage 1985 löste sich das organisierende Team auf und das Thema wurde nicht mehr aufgenommen. Das Thema Hilfsmittel kam nach der Absage von 1998 nie mehr ins Programm. Nach Absage der Tagung 1998 trat das Vorstandsmitglied des Ressorts Tagungen aus dem Vorstand aus und das Ressort blieb ein Jahr lang unbesetzt. Nach der Absage der Tagung 2012 kam die Auflösung des SVFKM ins Rollen.

Die Bulletins waren in der Anfangszeit noch deutlich dünner. Der Aufwand, sie herzustellen, war geringer als in späteren Jahren. In den Jahren 1983 bis 1992 ergänzte das Bulletin durch Schwerpunktthemen die Tagungsthemen (vgl. Kap. 4.3.2, Abb. 4).

In der Studie von Bürli wird der Druck der Wirtschaft und der Technik für die Zeit von 1999 bis 2005 beschrieben. Diese Faktoren haben sich bis heute noch verstärkt.

Zusammenfassend bedeutet das, dass auf Grund des verstärkten Drucks der Wirtschaft viele Unternehmungen weniger Zeit für Weiterbildung genehmigten. Somit war eine Auswahl zu treffen und Tagungen, die innerhalb kurzer Zeit angeboten wurden, konkurrenzten sich. Konkurrenz aus Sicht der Aus- und der Weiterbildungsangebote ergab sich seitens des Heilpädagogischen Seminars und von Behindertenorganisationen. Die Bewerbung der Tagungen wurde durch mehr personellen Aufwand gestaltet, erreichte aber nicht immer das Ziel. Der Website wurde lange wenig Beachtung geschenkt. Die einzelnen Berufsgruppen blieben immer öfter unter sich. Absagen hatten stets weitreichende Konsequenzen.

5.2 Erkenntnisse, die zur Beantwortung der Teilfrage c führen

In diesem Kapitel wird die dritte Teilfrage beantwortet.

- c) Was waren Gründe, die den Vorstand dazu bewogen, nicht mehr weiterzumachen?

Bereits in der ersten dokumentierten Zeit war die Beteiligung der Mitglieder an Aktivitäten ausserhalb der Tagung gering. Fragebögen blieben unbeantwortet, auf Aufrufe zur Zusammenarbeit erfolgte keine Rückmeldung. Die Beteiligung an den Mitgliederversammlungen kann als sehr spärlich bezeichnet werden. Als möglicher Grund für die Passivität der Mitglieder wird im Laufe der Jahre mehrmals das herrschende *Überangebot von Kursen und Tagungen* genannt. Die Passivität der Mitglieder blieb während der gesamten untersuchten Zeit ein sich wiederholendes Thema. Der Vorstand reagierte mit mehreren Veränderungen. Diese betrafen die Fortbildungskurse, die Bulletins und die Tagungsbewerbung. Für die Fortbildungskurse wurden mehrere neue Konzepte erarbeitet (vgl. Kap. 4.2), die alle erfolglos endeten. In den Bulletins wurden ab 1993 die Schwerpunktthemen zur Tagungsvorbereitung gestaltet (vgl. Kap. 4.3). Die Tagungen wurden immer aufwändiger beworben. Durchführende Institutionen schickten ihre Mitarbeiter*innen zu den Veranstaltungen. Dies hatte zur Folge, dass an gewissen Tagungen sehr viele Leute teilnahmen. An fast allen Tagungen nahmen mehr Nichtmitglieder als Mitglieder teil (vgl. Kap. 4.6, Abb. 7). Insofern war diese Strategie nur kurzfristig erfolgreich, denn es resultierten daraus nicht mehr Vereinsmitglieder.

Bereits in den Jahren zwischen 1989 und 1992 wurde intensiv über die Struktur des Vereins und dessen Angebote nachgedacht. Auch eine Auflösung stand zur Diskussion. Der Vorstand kam zum Schluss, dies nicht zu tun und sowohl Weiterbildung als auch Bulletin unverändert zu lassen. Ein Teil der angefragten Mitglieder hatte sich positiv geäußert. Die Mehrheit schwieg. Die Frage, die im Jahresbericht 1990 beantwortet geglaubt wurde, beschäftigte den Vorstand mindestens in den folgenden zwei Jahren erneut. Dies ist den Jahresberichten 1991 bis 1993 zu entnehmen. Wie bereits in Kapitel 3.2.5 erwähnt, sieht Clausen (2003) in einer Wiederaufnahme bereits erledigt geglaubter Themen eine Dysbalance der drei Säulen des Vereins. An dieser Stelle ist ersichtlich, dass aus einem wichtigen Ereignis je nach Blickwinkel ein schwieriges Ereignis entstehen kann. Eine Dysbalance der Säulen ist noch nicht zwingend schwierig. Herrscht dieses Ungleichgewicht jedoch über mehrere Jahre hinweg, wird die Situation schwierig.

Die Jahresberichte des Präsidenten wurden in den Jahren 1994 bis 1996 nicht abgedruckt. Erst mit dem Wechsel der Redaktion kamen sie wieder ins Bulletin. Der Grund dafür ist nicht bekannt.

Der Name des Vereins wurde angepasst. Die Namensänderung von SVFK zu SVFKM wurde 1994 zwar vollzogen, aber weder im Logo noch im Titel des Bulletins wurde der neue Name verwendet. Der Wechsel fand erst 2009, also 15 Jahre später, statt.

Nach dieser Reorganisationsphase waren weder die Sozialpädagog*innen noch die Lehrpersonen oder Therapeut*innen in Fachgruppen organisiert. Es gab nur die Fachgruppe der Spitalpädagog*innen und die der Schulleiter*innen. Letztere war innerhalb des Vereins unzufrieden und wollten sich entweder selbst oder in einer anderen Vereinigung organisieren. 1993 traten die Schulleiter*innen in den SVE über.

In dieser Zeit versuchte sich der SVFKM Vorstand mit anderen Vereinigungen in einem Verband (SBV) zu vernetzen. Das Ziel davon wäre eine Koordination der Weiterbildungen und eine gemeinsame Strategie in berufspolitischen Fragen gewesen. Das Vorhaben, in den Verband einzutreten, scheiterte. Die anderen Vereinigungen waren reine heilpädagogische Vereinigungen. Der SVFKM war zu interdisziplinär. Um eine regulär aufgenommen zu werden, hätten 75 % der Mitglieder Heilpädagog*innen sein müssen. Eine Zusammenarbeit mit der Sakent scheiterte ebenfalls. Die Sakent arbeitete in der Folge mit dem SBV zusammen.

Eine Arbeitsgruppe bestehend aus einem Vorstandsmitglied einem Vereinsmitglied und dem Leiter der Abteilung Weiterbildung der Höheren Fachschule Aarau erarbeitete für die Sozialpädagog*innen einen Nachdiplomkurs *Körperbehinderung und Alltagsbewältigung. Sozialpädagogik im Bereich der Körper- und Mehrfachbehinderung*. Nach nur einer Durchführung wurde der Nachdiplomkurs mangels Anmeldungen bereits wieder aufgegeben.

Die Überarbeitung der Statuten wurde an der Mitgliederversammlung zurückgegeben. Zum bemängelten Artikel 5 kam ein Votum zur Art des Vereinsnamens. Die Antwort des Vorstandes war, dass dieser sich aus Zeitmangel dem Anliegen noch nicht gewidmet hätte. Hier ist bereits ein Ungleichgewicht zwischen den Mitgliedern und Vorstand zu spüren.

Ab 2002 existierte die Fachgruppe *Beratung und Unterstützung*. Sie wurde später in *Fachgruppe Integration* umbenannt und ist die einzige Gruppierung aus dem SVFKM, die heute noch existiert. Sie war bis 2006 nicht im Vorstand vertreten und organisierte sich selbständig parallel zum Vereinsgeschäft.

Ebenfalls 2002 wurde die Schweizerische Vereinigung für pädiatrische Rehabilitation gegründet. Diese Vereinigung hiess damals abgekürzt SVPR. Heute ist daraus die Swiss Academy of Childhood Disability (SACD) geworden. Von Beginn an war klar, dass diese neue Vereinigung ähnliche Ziele wie der SVFKM verfolgt und somit eine Konkurrenz in Bezug auf Mitglieder und Teilnehmer an Tagungen darstellte. Die Bereitschaft zur Zusammenarbeit wurde von Beginn an von beiden Seiten thematisiert. Eine Einigung fand aber erst 2017 statt.

2004 traten die Spitalpädagog*innen aus dem Verein aus. Ein grosser Rückgang der Mitgliederzahl war die Folge. Nach dem Rücktritt von Johanna Dürst (2009) konnte niemand für das Präsidium gefunden werden. Es gab eine Lösung mit einem wechselnden Präsidium. Dadurch ergaben sich auch stetige Wechsel in den Ressorts. Das vermindert die Stabilität und Erfahrung in den Ressorts. Als Schwerpunkt der Vorstandsarbeit werden nun Tagung und Bulletin genannt. Die Vernetzung unter den Berufsgruppen

wurde nicht mehr als Hauptweck angegeben. Das Bulletin sollte aufgewertet werden und blieb doch deutlich dünner hinsichtlich des Inhalts und Umfangs als die vorhergegangenen.

Die Tagungen wurden noch aufwändiger beworben. Trotzdem nahmen an allen Tagungen mehr Nichtmitglieder als Mitglieder teil. 2012 musste die Tagung abgesagt werden, da nicht die geforderten 50 Anmeldungen vorhanden waren. In den rückwirkenden Überlegungen zu möglichen Gründen wurden vom Vorstand die bereits erwähnten Gründe wie grosse Konkurrenz, wenig Zeit oder Thema nicht interessant genannt. Der erhöhte Tagungsbeitrag wurde nicht als Grund genannt. Es ist jedoch denkbar, dass die Kombination dünnes Bulletin und höhere Gebühren ein Grund für die fehlenden Anmeldungen war.

Der Vorstand hatte das Ziel, sich in einer Retraite über die Zukunft Gedanken zu machen. Um dieses Vorhaben zeitlich managen zu können, wurde auf die Erstellung des Bulletins verzichtet. Die zweite Säule, die des Bulletins, war gefallen. Das Bulletin wurde nicht wieder aufgenommen.

In der Retraite stellte sich heraus, dass der Vorstand auf Grund der ehrenamtlichen Struktur überlastet war. Es wäre notwendig gewesen, eine Geschäftsstelle aufzubauen. Dies scheiterte an den mangelnden finanziellen Grundlagen. Ebenfalls an den Finanzen scheiterte der Ausbau der Website. Seitens der Mitglieder ergab sich keine nennenswerte Aktivität. Wahrscheinlich auf Grund der schlechten Zukunftsaussichten kündigten mehrere Vorstandsmitglieder ihren Rücktritt an. Es zeichnete sich ab, dass der sich SVFKM, wie bereits zehn Jahre zuvor, mit anderen Vereinigungen zusammenschliessen musste. Die Frage war noch, ob dies nur für die Tagung oder für alle Belange geschehen sollte. In letzter Konsequenz war es ein Zusammenschluss mit dem SACD in allen Belangen. Analog der bereits erwähnten Situation der Schulleiter*innen (vgl. Kap. 4.4.4) wurden zwei Vorstandsmitglieder (Susanne Schriber und Judith Stocker) des SVFKM in den Vorstand des SACD aufgenommen. Dies geschah, um den Aspekt der Heilpädagogik im bisher medizinlastigen SACD zu verstärken. Mit dieser Strategie einverstanden, stimmten die anwesenden Mitglieder am 11. November 2018 einstimmig für die Fusion.

Die kürzeste Antwort auf die Teilfrage würde lauten: Der Vorstand hatte seit 1989 über all die Jahre sehr viel und immer mehr Aufwand betrieben und dabei wenig Resonanz erhalten. Es ist gut vorstellbar, dass dies den Vorstand dazu bewogen hat, nicht mehr weiterzumachen.

5.3 Beantwortung der Hypothese

Die Hypothese war, dass der SVFKM bezüglich Ausbildung für Pädagog*innen für Menschen mit Körper- und Mehrfachbehinderung in den Jahren 1969 bis ungefähr 1990 eine Vorreiterrolle spielte. Er bot Themen an, welche bis heute nicht an Aktualität eingebüsst haben. Diese Ausbildungen hatten einen hohen Praxisbezug. Mit der Verlagerung der Ausbildung für Heilpädagog*innen an die Fachhochschulen fand ein Abwandern der Aus- und Weiterbildungssuchenden in den universitären Rahmen statt.

Dort sind die Aus- und Weiterbildungen tendenziell mehr theorielastig und haben weniger Praxisbezug. Aber die Qualifikation, die ausgestellt wird, ist die Qualifikation die notwendig ist, um als Heilpädagog*in zu arbeiten.

Die Hypothese kann zum Teil bestätigt werden Bis zum Jahr 1990 war der SVFKM in Bezug auf Themenvielfalt und Interdisziplinarität sicher ein Vorreiter (vgl. Kap.4.1). Zu einzelnen Diagnosen oder

Themen gab es von Elternorganisationen ebenfalls aktuelle Weiterbildungen (vgl. Kap.4.7). Dass der SVFKM Themen anbot, die bis heute nicht an Aktualität eingebüsst haben, kann bestätigt werden. Ebenfalls trifft zu, dass die Themen einen hohen Praxisbezug hatten. Der SVFKM kann keine für die Berufsausübung notwendigen Qualifikationen ausstellen. Die Ausbildung zum Heilpädagog*in ist seit der Überführung des HPS in die HH länger, theorielastiger und anspruchsvoller geworden. Es ist denkbar, dass Studierende nach der HfH eher Tagungen wählen, die an der HfH stattfinden werden.

6. Beantwortung der Fragestellung und Diskussion

Durch die Beantwortung der Hypothese ergibt sich noch nicht die gesamte Beantwortung der Frage. Es zeigt sich, dass zur Zeit der Hypothesenstellung noch nicht alle Aspekte überblickt wurden. Die Beantwortung der Fragestellung ist eine Vernetzung aller bisherigen Erkenntnisse. In der Diskussion gibt es auch Raum für weitere interessante Funde.

Es scheint, dass dem Vorstand nicht bewusst war, dass sich jüngere Mitglieder oder jüngere Interessenten häufig über Homepages informieren. Die Gestaltung und Bewirtschaftung einer Website ist dabei entscheidend. Dies ist sehr arbeitsintensiv und benötigt Wissen, das nicht grundsätzlich vorhanden ist. In einem Verein bestehend aus Menschen aus sozialen Berufen finden sich nicht gleichzeitig Programmierer*innen oder Webdesigner*innen. Bis zur heutigen Zeit ist die Website des Vereins aufgrund des Namens schwer zu finden. Ist man hier angelangt, wirkt sie einerseits textlastig, andererseits nicht bewirtschaftet. Es fehlen attraktive Bilder als Blickfang und als Illustrationen der Texte. Mit aussagekräftigen Bildern versehene, sich stetig verändernde Websites sprechen Menschen an zu verweilen und Informationen zu suchen. Dieser Kanal wurde vom SVFKM lange nicht genutzt und als er genutzt wurde, geschah dies ohne grossen personellen und finanziellen Aufwand. In den Protokollen wurde die Website weniger als einmal pro Jahr thematisiert. Der SVFKM hielt an seinem Konzept des Informationsflusses über all die Jahre fest: Bulletin und Tagungen. In den Anfangsjahren funktionierte dies gut, mit der Zeit immer weniger.

Der SVFKM war ein Verein. Ein Verein ist ein Konstrukt, das aus einer Basis und einem gewählten Vorstand besteht. Der Vorstand trifft Entscheidungen, die von der Basis genehmigt werden. Die Basis, von Clausen (2003) Beteiligungsgesellschaft genannt, muss dazu aktiv werden. Anhand der vorhandenen Unterlagen ist ersichtlich, dass die Beteiligung der Mitglieder nicht sehr zahlreich war. Das bedeutet, dass viele Entscheidungen seitens des Vorstandes getroffen wurden. Es ist nicht sicher, dass diese Entscheidungen auch den Wünschen der Mitglieder entsprachen. Diese äusserten sich wenig – weder in positiver noch in negativer Sicht. Von dieser Seite her ergab sich keine Steuerungsmöglichkeit.

Beispiele von möglicher Nichtbeachtung von Mitgliederwünschen sind:

- Die meisten Tagungen fanden zum Thema Schule statt. Es kann sein, dass sich die Berufsgruppen der Sozialpädagog*innen und der Therapeut*innen nicht gut vertreten gefühlt haben. Beide Berufsgruppen haben innerhalb ihrer Berufsrichtungen gute Weiterbildungsmöglichkeiten. Es ist möglich, dass sie sich vermehrt dorthin orientierten.

- 1994 wurde beschlossen die Mehrfachbehinderung in den Namen zu nehmen. Erst 15 Jahre später, 2009, wurde dies auf offiziellen Papieren vollzogen. Dies könnte ein Grund sein, dass sich Mitglieder aus Institutionen für Mehrfachbehinderungen schlecht vertreten gefühlt hatten.
- In den Bulletins der Jahre 1993–1997 fehlten Berichte aus den verschiedenen Berufsgruppen. Der Redaktor fand keinen Platz für diese. Infolge dessen könnten sich die Berufsgruppen vernachlässigt gefühlt haben.

Eine Nichtbeachtung von Wünschen der Mitglieder innerhalb eines Vereins stört – gemäss Clausen – das Zusammenspiel der Subsysteme (vgl. Kap 3.1.2).

Innerhalb eines Vereins führt ein meist ehrenamtlich tätiger Vorstand die Geschäfte. Neben seiner Berufstätigkeit und allenfalls neben familiären Verpflichtungen setzen sich Personen ein, um Ziele zu erreichen. Da ihre Wertschätzung nicht monetär ist, brauchen Vorstandsmitglieder Resonanz, um ihre Motivation zu behalten. Erfolgt diese nicht oder nur auf negative Art, wird die Begeisterung nicht gleich hoch bleiben (vgl. Kap. 3.1). Eine fehlende Resonanz gab es seitens der Mitglieder, aber auch seitens anderer Vereinigungen:

- Aufrufe an die Mitglieder zur Mitarbeit blieben die meiste Zeit unbeantwortet.
- In den 1990er Jahren versuchte, der Vorstand sich mit anderen Vereinen zu vernetzen, um mehr Aufgaben zu verteilen und behindertenpolitisch mehr Gewicht zu erhalten. Diese Zusammenarbeit scheiterte an der Interdisziplinarität des SVFKM.
- Die zwei damals aktiven Berufsgruppen (Schulleiter und Spitalpädagog*innen) schlossen sich deshalb Vereinigungen an und traten aus dem Verein aus.
- Die erneute Bemühung, das Erarbeiten eines Curriculums für einen Nachdiplomkurs in Sozialpädagogik scheiterte ebenfalls nach dem Pilotprojekt. Dies obwohl das Pilotprojekt erfolgsversprechend gestartet hatte.
- Die Mitgliederversammlungen blieben von den eigenen Mitgliedern spärlich besucht, die Rückmeldungen waren nie zahlreich unabhängig vom Aufwand, der betrieben wurde.

Es ist gut nachzuvollziehen, dass auf Grund von jahrelangem Ausbleiben von Unterstützung der Vorstand mit der Zeit ermüdete.

Ziele des Vereins waren, wie bereits mehrmals erwähnt, Wissensvermittlung und Vernetzung von verschiedenen Berufsrichtungen in Sonderschulen. Nach der Absage der Tagung 2012 und dem darauffolgenden Wechsel im Präsidium wurden nur noch *Tagung und Bulletin* als Vereinszweck erwähnt. Die *Vernetzung* war weggefallen. Das Bulletin sollte aufgewertet werden. Das tatsächliche Produkt hielt dem nicht stand. Nachdem ab 2013 kein weiteres Bulletin mehr produziert wurde, fiel auch das Bulletin als ein Teil der Weiterbildung, weg. Nun gab es nur noch das Ziel der Tagung. Diese blieb trotz grossem Aufwand an Werbung von den eigenen Mitgliedern schlecht besucht. Somit fiel faktisch auch noch das dritte Vereinsziel weg. Einen Verein ohne Zweck und ohne Resonanz der Mitglieder zu führen, macht wenig Sinn.

Mögliche bisher nicht erwähnte Gründe für das mangelnde Interesse an den Tagungen des SVFKM können sein:

- 1998 erscheint ein Bulletin mit vielen praxisbezogenen, gut verwertbaren Artikel zum Schwerpunktthema Mit dem PC spielen, lernen, sich informieren – auch an der Schule für Körper- und Mehrfachbehinderte. Viele angesprochenen Themen wie Unübersichtlichkeit der Programme, Grenzen des Machbaren im Bereich Hilfsmittel, Schwierigkeiten die Realität im Auge zu behalten sind bis heute aktuell. Es wurde auch zum ersten Mal auf eine Studie verwiesen. Breitenbach (Bulletin 1998, S. 62) beschreibt auf Grund einer Studie (Bigger, 1994) ein mögliches Konzept zur Einführung von Computern an Sonderschulen. Ein sehr informatives Bulletin gefolgt von einer abgesagten Tagung. Hier stellt sich die Frage, ob das Bulletin zu gut gemacht war.
- In den Jahren nach 2000 gab es zunehmend für schulische Integrationen von körperbehinderten Kindern in Regelklassen. Daraus resultierte, dass die Erfahrungsgruppe Integration mehr Interessierte anzog. Hier war Wissen noch klein und gefragt. Die Gruppe hatte Zuwachs und agierte aktiv. Sie war so aktiv, dass sie einen eigenen Rhythmus entwickelte und sich in der Organisation neben dem SVFKM befand. Die Themen, mit denen sich die Gruppe befasste waren nicht dieselben wie die Themen der Sonderschule. Es ist möglich, dass so zwei Interessentengruppen entstanden, die nicht dieselben Weiterbildungsinteressen hatten. Eine Zeiterscheinung, die möglicherweise als nicht so wichtig erachtet wurde?
- Einige Sonderschulen wandten sich in den letzten Jahren neuen Klient*innen zu. Sowohl Kinder mit Förderungsbedarf im sozial-emotionalen Bereich als auch Kinder mit Störungen aus dem Autismus-Spektrum wurden und werden aufgenommen. Diese an sich bekannte Tatsache wird auch im Bulletin 2010 erwähnt (S. 24-28). Die Mitarbeitenden aus diesen Institutionen mussten sich mit neuen Behinderungsbildern auseinandersetzen. Es ist denkbar, dass hier Ressourcen, die vorher zur Weiterbildung zu Themen zu Körperbehinderung genutzt wurden, nun für Wissensgenerierung zu diesen neuen Behinderungsbildern verwendet wurden.
- Nach 2006 wurde an der HfH ein Lehrgang für PKM angeboten. Ehemalige Studierende orientierten sich möglicherweise für Weiterbildungen nach dem Studium am Angebot der HfH.
- Der Ausbau der Lehrerbildung, über den auch die Studie von Bürli bereits Auskunft gab, stellte vieles Gewohnte auf den Kopf. Sowohl Privatpersonen als auch Schulen mussten Änderungen vornehmen. So war es zum Beispiel nicht mehr möglich, dass Sozialpädagog*innen Klassen führten. Weiterbildungen, die von Privatpersonen angeboten wurden, wurden nicht mehr gleich bewertet wie Weiterbildungen von Fachhochschulen, Hochschulen etc. Diplome oder Zertifikate mussten von diesen anerkannten Institutionen ausgestellt sein, damit Arbeitgeber*innen diese anerkannten. Sowohl Schulen als auch Privatpersonen waren möglicherweise mit den Umsetzungen dieser Veränderungen bereits so ausgelastet, so dass für externe Weiterbildungen wenig Kapazität blieb.

Der erhöhte Tagungsbeitrag wurde nie als Grund genannt. Es ist jedoch denkbar, dass die Kombination *dünnes Bulletin* und *höhere Gebühren* die Mitglieder nicht zu Anmeldungen motivierte.

Es gibt sie nicht, die eine Antwort auf die Frage nach dem Warum. Es gibt Teilantworten, die alle zusammen einen Grund für die Auflösung ergeben können. Können deshalb, weil Menschen unterschiedlich sind und in unterschiedlichen Situationen unterschiedlich reagieren. Ob genau dieser

oder ein anderer Aspekt nun ausschlaggebend war, kann auch nach dem Darlegen der Fakten nicht abschliessend beantwortet werden.

7. Rückblick und Ausblick

7.1 Rückblick

Im letzten Kapitel beschreibe ich den Prozess der vorliegenden Arbeit. Im Rückblick wird die persönliche Sicht auf die Chancen und Herausforderungen dieser Arbeit beschrieben. Im Ausblick erfolgt ein Blick in die Zukunft.

Die Wahl des Schreibens eine Dokumentenanalyse hat sich bewährt. So konnte ich in meinen eigenen Arbeitsrhythmus planen und vorgehen. Diese Unabhängigkeit habe ich geschätzt.

Im Prozess des Recherchierens las ich mich durch die Bulletins und die Vorstandsunterlagen. So trug ich eine Vielzahl an Texten und Ideen zusammen, die Hinweise und Anregungen zum Weitersuchen ergaben. Einerseits empfand ich diesen Prozess als sehr spannend, andererseits war er auch etwas uferlos und unübersichtlich. Die Tatsache, dass ich für die Recherche an den Unterlagen des SVFKM nach Baden Dättwil reiste, war zunächst ein Teil des Prozesses. Hier hatte ich meinen persönlichen Einstieg in die Arbeit mit körperbehinderten Kindern erlebt. Im Bürozentrum kontor arbeiten noch immer einige meiner ehemaligen Therapieklient*innen. Die Reise in die Vergangenheit war auch zu einem Teil eine Reise in meine Vergangenheit. Da die Unterlagen vor Ort blieben, erstellte ich eine Zusammenfassung davon. An dieser arbeitete ich fokussiert. Das für mich nicht vorhandene Internet im kontor verschonte mich vor der Möglichkeit des Suchens von allen möglichen Assoziationen, die das Material in mir auslösten.

Um Material zu suchen, welches für die Beantwortung der Fragestellung zusätzlich notwendig war, begab ich mich in die von der HfH angebotenen Fachdatenbanken. Leider musste ich trotz grosser Hilfe der beiden Bibliothekarinnen feststellen, dass es nicht viele Studien oder Artikel gibt, die das Thema theoretisch unterstützen konnten. Ich hätte mir auch erhofft, dass das Material des SVFKM mehr Informationen über die Inhalte der Tagungsreferate geliefert hätte. Für einige Jahre sind diese Inhalte vorhanden, für viele leider nicht. Somit musste ich meinen Fokus verschieben. Die Literaturrecherche nahm einen grösseren Zeitaufwand in Anspruch, als ich erwartet hatte. Ich empfand die Suche als Herausforderung und es gab einige Umwege. Mit der hermeneutischen Betrachtungsweise können diese Umwege als ein Teil des Prozesses betrachtet werden. Die Arbeit entstand nicht linear, sondern die Kapitel wuchsen gleichzeitig. Es entstanden manchmal überraschende Resultate, aber auch manche Doppelspurigkeit. Wahrscheinlich wäre eine gradlinige Arbeitsweise besser gewesen.

Auf Grund der Pandemiesituation wurden die Unterlagen des SVFKM mit nach Hause genommen. Rückblickend ist zu sagen, dass dies eine gute Entscheidung war. Ohne das andauernde wieder Hinzuziehen der Unterlagen wäre diese Arbeit nicht möglich gewesen.

Ich habe im Verlauf der Arbeit einiges über Vereinsarbeit gelernt und rückblickend auch meine eigene Zeit in Vorständen reflektiert. Ich habe mich in vielen Handlungen und Entscheiden des SVFKM Vorstandes, aber auch in Handlungen der Mitglieder, wiedergefunden.

7.2 Ausblick

Der Bereich Körper- und Mehrfachbehindertenpädagogik war schon immer ein kleiner Bereich mit wenigen Studierenden gewesen. Es ist denkbar, das auch in Zukunft so bleiben wird. Das bedeutet, dass nicht alle Pädagog*innen, die mit körperbehinderten Kindern arbeiten, auch einen dementsprechenden Studienschwerpunkt belegt haben. Wenn sie mit ihrer Arbeit beginnen, ist es ihnen zunächst einmal ein Anliegen, das Fachwissen zu erlangen. Es kann angenommen werden, dass sie für das zuerst ihren Ausbildungsort, die HfH, konsultieren werden.

Sowohl in der Sonderschule als auch in der integrativen Schulung von Kindern mit einer Körperbehinderung existieren Berührungspunkte zwischen verschiedenen Berufen. Wie gut die Vernetzung hier gelingt, ist von Fall zu Fall verschieden. Für die Kinder ist es besser, wenn die Vernetzung gelingt. Einige Heilpädagog*innen erhalten Hilfestellungen mittels Beratung durch die Sonderschulen. Andere sind auf sich gestellt. Es ist zu hoffen, dass die übergeordnete Stelle, die sich um Vernetzung der verschiedenen Berufsgruppen kümmert, in Zukunft der SACD sein wird. Dazu braucht es aber die Bekanntmachung, dass diese Vereinigung existiert und sie dieses Angebot auch anbietet. Wie das Wissen über diese Vereinigung in Zukunft zu den Pädagog*innen gelangt, kann eine interessante weiterführende Frage sein.

Dank

Mein ganz besonderer Dank gilt August Schwere und Melanie Fuchs, die mit ihrer Arbeit die Sichtung und Ordnung der Dokumente der vorliegenden Masterarbeit ermöglicht haben. Dank dem Umstand, dass sie mir erlaubten, die Unterlagen mit nach Hause zu nehmen, konnte die Arbeit termingerecht abgeschlossen werden. Bei August Schwere bedanke ich mich auch für die Begleitung meiner Masterarbeit und die Beantwortung meiner zahlreichen Fragen.

8. Literaturverzeichnis

- Affolter, F. (1995). *Wahrnehmung, Wirklichkeit und Sprache* (Wissenschaftliche Beiträge aus Forschung, Lehre und Praxis zur Rehabilitation behinderter Kinder und Jugendlicher, Bd. 4, 7. unveränderte Auflage). Villingen-Schwenningen: Neckar-Verlag.
- Antognini, K. (2020, Februar). *Workshop P 13.73, Auswertung Theorie- und Literaturarbeiten*. Unveröffentlichtes Skript. Zürich: Hochschule für Heilpädagogik.
- Bergeest, H. & Boenisch, J. (2002). *Körperbehindertenpädagogik. Bibliografie des 20. Jahrhunderts*. Bad Heilbrunn: Julius Klinkhardt.
- Bläsig, W. (1983). Stellung und Aufgaben der Pädagogik in der Rehabilitation Körperbehinderter. In U. Haupt & H. Bach (Hrsg.), *Handbuch der Sonderpädagogik* (Bd. 8, S. 15–26). Berlin: Marhold.
- Bürli A. (EDK, Hrsg.). (2005). *Heil-/Sonderpädagogik im Rahmen des schweizerischen Bildungswesens. Ausgangslage und Perspektiven*. Zugriff am 31.5.2020. Verfügbar unter <https://edudoc.ch/record/88525?ln=de>
- Empfehlungen des Fachkreises Sexualisierte Gewalt in organisierten und rituellen Gewaltstrukturen beim Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend (2018). Zugriff am 13.6.2020. Verfügbar unter https://ecde5607-d0bc-475e-bc61-5a584588cd3a.file-susr.com/ugd/6a0d9d_9c0bf723cd114572b398e8b54b4f94c7.pdf
- Gilomen, H. & Mc Cluskey, H. (Hrsg.). (2003). *PISA 2000: Synthese und Empfehlungen* Bildungsmonitoring Schweiz. Neuchâtel: BFS/EDK
- Clausen, G. (2003). Vereinsmanagement in Zeiten der Veränderung. *Gruppendynamik und Organisationsberatung*, 34 (1), 7–26.
- Frei, R. (2019). *Workshop P 13.34, Forschungsmethodische Zugänge: Literaturrecherche*. Unveröffentlichtes Skript. Zürich: Hochschule für Heilpädagogik
- Gallin, P. & Ruf, U. (1998). *Sprache und Mathematik in der Schule. Auf eigenen Wegen zur Fachkompetenz; illustriert mit sechzehn Szenen aus der Biographie von Lernenden*. Seelze: Kallmeyer.
- Hagmann, T. (1999). Vom Seminar zur Hochschule für Heilpädagogik. *Schweiz. Zeitschrift für Heilpädagogik*, 5. Jahrgang (8), 4–9.
- Haupt, U. (2011). *Behindert und gefördert. Kinder mit Körperbehinderungen in unserer Gesellschaft*. München: Allitera Verlag.
- Haupt, U. & Bach, H. (Hrsg.). (1983). *Handbuch der Sonderpädagogik*. Berlin: Marhold.
- Heilpädagogisches Seminar, Geschichte; Zugriff am 17.5.2020. Verfügbar unter <https://www.hfh.ch/de/die-hfh/portraet>
- Hochschule für Heilpädagogik (HfH): Zugriff am 30.5.2020. Verfügbar unter https://www.hfh.ch/fileadmin/files/documents/Marketing_Kommunikation/2016_08_16_Geschichte_HfH_nb.pdf

- Hoffmann, N. (2018). *Dokumentenanalyse in der Bildungs- und Sozialforschung. Überblick und Einführung* Weinheim: Beltz Juventa.
- Hollenweger, J. & Kraus de Camargo, O. A. (Hrsg.). (2013). *ICF-CY. Internationale Klassifikation der Funktionsfähigkeit, Behinderung und Gesundheit bei Kindern und Jugendlichen* (2. Nachdruck 2013 der 1. Auflage 2011). Bern: Huber.
- Humanrights.ch. *UNO Behindertenrechtskonvention*. Zugriff am 14.04.2020. Verfügbar unter <https://www.humanrights.ch/de/internationale-menschenrechte/uno-abkommen/>
- Lelgemann, R. & Fries, A. (2009). Die Entwicklung der Schülerschaft an Förderzentren körperliche und motorische Entwicklung in Bayern – Ergebnisse einer Längsschnittuntersuchung und weiterer Untersuchungen in den Jahren 2004 bis 2008. *Zeitschrift für Heilpädagogik* 6, (6), 213–223.
- Lelgemann, R. (2015). Körperbehindertenpädagogik – Vorschläge für eine Weiterentwicklung in Theorie und Praxis. *Zeitschrift für Heilpädagogik* 66, 623–634.
- Mayring, P. (2015). *Qualitative Inhaltsanalyse. Grundlagen und Techniken* (12. überarbeitete Auflage.). Weinheim: Beltz.
- Ortland, B. (2005). Implikationen einer systemisch-konstruktivistischen Sichtweise für die Arbeit mit Menschen, die wir körperbehindert nennen. *Zeitschrift für Heilpädagogik* 6, (1), 14–20.
- Schriber, S. (1994). *Das Heilpädagogische Seminar Zürich – eine Institutionsgeschichte*. Unveröffentlichte Dissertation. Universität Zürich: Philosophische Fakultät I.
- Schriber, S. (2007). Kinder und Jugendliche mit Körper- und Mehrfachbehinderungen. *Schweiz. Zeitschrift für Heilpädagogik*, (11–12), 36–42.
- SVFKM. *Bulletins*, Protokolle und Abrechnungen.
- Thiele, A. (2017a). Zukunftsperspektiven einer Pädagogik im Förderschwerpunkt Körperlich-motorische Entwicklung (Teil 1). *Zeitschrift für Heilpädagogik* 68 (2), 73–84.
- Thiele, A. (2017b). Zukunftsperspektiven einer Pädagogik im Förderschwerpunkt Körperlich-motorische Entwicklung in Anbetracht schulischer Inklusion (Teil 2). *Zeitschrift für Heilpädagogik* 68 (5), 228–241.
- Weiss, N. (2006). Die neue UN-Konvention über die Rechte von Menschen mit Behinderungen - weitere Präzisierung des Menschenrechtsschutzes. *MRM MenschenRechtsMagazin*, Menschenrechtszentrum der Universität Potsdam. 11 (3), 293–300. Zugriff am 31.5.2020. Verfügbar unter <https://publishup.uni-potsdam.de/frontdoor/index/index/docId/1088>
- Vereinigung Cerebral Schweiz, geschichtliche Informationen; Zugriff am 30.5.2020. Verfügbar unter www.vereinigung-cerebral.ch/de/wir/60-jahre/danke-hans-und-annette-leuzinger
[https://www.vereinigung-cerebral.ch/de/wir/60-jahre/das-rote-und-das-gruene-c](http://www.vereinigung-cerebral.ch/de/wir/60-jahre/das-rote-und-das-gruene-c)
- Wikipedia, Definition Interdisziplinarität, aus Wikipedia; Zugriff am 23.5.2020. Verfügbar unter <https://de.wikipedia.org/wiki/Interdisziplinarität>
- Definition Institution aus Wikipedia Zugriff am 29.5.2020. Verfügbar unter <https://de.wikipedia.org/wiki/Institution;>

9. Abbildungsverzeichnis

Titelbild: Hände: canstockphoto Nr, 6640615, Author: aqualine	
Abbildung 1: Prozess der Hermeneutik (Frei 2019)	11
Abbildung 2: Die drei Säulen des Vereins (vgl. Clausen, 2003)	14
Abbildung 3: Verteilung der Kategorien in Jahrzenteschritten	19
Abbildung 4: Tagungsthemen 1983 bis 2018; ergänzt durch Schwerpunktthemen 1983 bis 1991	35
Abbildung 5: Anzahl Mitglieder im Verein und an den Jahresversammlungen	46
Abbildung 6: Anzahl Teilnehmende an Tagungen	47
Abbildung 7: Verhältnis Mitglieder zu Nichtmitgliedern an Tagungen	47

10. Tabellenverzeichnis

Tabelle 1: Kategorien und Unterkategorien der Weiterbildungen	18
Tabelle 2: Tagungsthemen zur Unterkategorie A1	20
Tabelle 3: Tagungsthemen zur Unterkategorie A2	21
Tabelle 4: Tagungsthemen zur Unterkategorie A3	22
Tabelle 5: Tagungsthemen zur Unterkategorie A4	22
Tabelle 6: Tagungsthemen zur Unterkategorie B1	23
Tabelle 7: Tagungsthemen zur Unterkategorie B2	23
Tabelle 8: Tagungsthemen zur Unterkategorie C1	24
Tabelle 9: Tagungsthemen zur Unterkategorie C2	24
Tabelle 10: Tagungsthemen zur Unterkategorie C3	25
Tabelle 11: Tagungsthemen zur Unterkategorie D1	25
Tabelle 12: Tagungen zur Unterkategorie D2	26
Tabelle 13: Tagungen der Unterkategorie D4	26
Tabelle 14: Tagungen der Unterkategorie D5	27
Tabelle 15: Tagungen der Unterkategorie E1	27
Tabelle 16: Tagung der Unterkategorie E2	28
Tabelle 17: Vom SVFKM organisierte Ausbildungen	29
Tabelle 18: Kategorienbildung der Bulletin Themen	31
Tabelle 19: Einteilung der Bulletin Themen zu Tagungskategorien	35
Tabelle 20: Eröffnungsjahre für SVFKM relevanter Sonderschulen	49
Tabelle 21: Tagungen zum Thema Schulung von Menschen mit einer Körperbehinderung	72
Tabelle 22: Arbeit mit Menschen mit einer schweren Mehrfachbehinderung	74
Tabelle 23: Tagungen zum Thema Interdisziplinarität	75
Tabelle 24: Tagungen zu medizinischem Wissen	76
Tabelle 25: Tagungen zu Sexualforschung	77
Tabelle 26: Ausbildungen	78
Tabelle 27: wichtige und schwierige Ereignisse aus den Bulletins und Vereinsunterlagen der Jahre 1983 bis 2018	80

Tabelle 28: Anzahl Mitglieder im Verein; Beteiligung an der Mitgliederversammlung; Zahlen 88

Tabelle 29: Anzahl Teilnehmende an Tagungen aufgeteilt in Mitglieder und Nichtmitglieder 89

Tabelle 30: Eröffnungsjahre für SVFKM relevante Sonderschulen mit Quellenangabe 89

11. Anhang

Kategoriensystem der zyklisch wiederkehrenden Themen an grossen Tagungen:

Referenz: B. = Bulletin

Tabelle 21: Tagungen zum Thema Schulung von Menschen mit einer Körperbehinderung

Jahr	Tagungsthematik	Kategorie	Unterkategorie	Definition	Art der Tagung	Organisator	Code	Ja/ nein	Referenz
1984	Geeignete Unterrichtsformen	Schule	Unterricht/ Lernen	Schulung von Menschen mit einer Körperbehinderung. Es geht dabei um Unterricht, Methodik/Didaktik, Förderplanung und Nachdenken über Unterricht.	Praktische Erfahrungen und Tipps	SVFKM	A1	Ja	B. 1985 S. 5
1986	Elementare Tätigkeiten fördern/Voraussetzungen für den Unterricht schaffen	Schule	Unterricht/ Lernen		1 Referat Reflektierte Praxis	SVFKM	A1	Ja	B. 1987 S. 4
1986	Möglichkeiten und Grenzen	Schule	Unterricht/ Lernen			Spitalpädagog*innen	A1	ja	B. 1987 S.3
1987	Rechenstörungen	Schule	Unterricht/ Lernen		Referate	SVFKM	A1	Ja?	B. 1988 S. 3
1989	Wieviel Schule/Therapie	Schule	Unterricht/ Lernen		Referate		A1	Ja	B. 1990 S. 3
1990	Diagnostik/Förderplanung	Schule	Unterricht/ Lernen		Referate Austausch		A1	Ja	B.1991 S. 5
2004	Ressourcive Pädagogik	Schule	Unterricht/ Lernen		Referat Fallbeispiele	SVFMK	A1	Ja	VS Protokoll 12/2004, S.2
2005	ICF	Schule	Unterricht/ Lernen		Referate	SVFMK	A 1	Ja	VS Protokoll 12/2005, S.2
1999	Schulische Integration	Schule	Integration		Referate Erfahrungsberichte	SVFKM	A2	Ja	B. 2000 S. 4

Jahr	Tagungsthematik	Kategorie	Unterkategorie	Definition	Art der Tagung	Organisator	Code	Ja/ nein	Referenz
2006	Integrationsverständnis	Schule	Integration	Schulung von Menschen mit einer Körperbehinderung. Es geht dabei um Unterricht, Methodik/Didaktik, Förderplanung und Nachdenken über Unterricht.		SVFKM	A2	Ja	Abrechnung Ordner 2006
2010	Integration in der Separation	Schule			Referate Workshops	SVFKM	A2	Ja	Abrechnung Ordner 2010
1983	Sind Körperbehinderten-Schulen noch gefragt?	Schule	Schul-entwicklung		Referate Diskussion	Schulleiter	A3	Ja	B. 1984 S. 5
1984	Der Jahresbericht Der schwierige Mitarbeiter	Schule	Schul-entwicklung		Referate	Schulleiter	A3	Ja	B. 1985 S. 7
1985	Von der Krüppelanstalt Zum Rehabilitations-zentrum, zum ...	Schule	Schul-entwicklung		Referate	Schulleiter	A3	Ja	B. 1986 S. 5
1986	Veränderungen der Körperbehindertenschulen	Schule	Schul-entwicklung		Referate	SVFKM/ Schulleiter	A3	Ja	B. 1987 S. 3
2011	Schule und danach...	Schule	Übergang Schule/Beruf		Referate	SVFKM	A4	Ja	VS Protokoll 12/2011, S. 2
2013	Lebensträume – Lebenswirklichkeit – Lebensentwürfe	Schule	Übergang Schule/Beruf		Referate Podiumsgespräch Workshops	SVFKM	A4	Ja	VS Protokoll 12/2013, S. 1
2002	Sport für Behinderte	Schule	Freizeit		Referat Fallbeispiele	SVFKM	A5	Ja	VS Protokoll 11/2000, S. 2

Tabelle 22: Arbeit mit Menschen mit einer schweren Mehrfachbehinderung

Jahr	Tagungsthematik	Kategorie	Unterkategorie	Defini- tion	Art der Tagung	Organisa- tor	Code	Ja/Nein	Refe- renz
1983	Arbeit mit Menschen mit einer schweren Mehrfachbehinderung	schwere Mehrfachbe- hinderung	Arbeitsalltag	Themen, welche in Institutionen für Menschen mit einer schweren Mehrfachbehinderung bedeutsam sind.	Selbsterfahrung Aus- tausch	SVFKM	B1	Ja	B. 1984 S. 6
1984	Arbeit mit Menschen mit einer schweren Mehrfachbehinderung	schwere Mehrfachbe- hinderung	Arbeitsalltag		Kurzreferate, Aus- tausch	SVFKM	B1	Ja	B. 1985 S. 6
1985	Arbeit mit Menschen mit einer schweren Mehrfachbehinderung	schwere Mehrfachbe- hinderung	Arbeitsalltag		Kurzreferate, Aus- tausch	SVFKM	B1	Nein	B. 1986 S. 2
1987	Sprachanbahnung, Sprachaufbau bei mehrfachbehinderten Kindern	schwere Mehrfachbe- hinderung	Kommunikation		kA	SVFKM	B2	kA	kA
2003	Kommunikation unter erschwerten Bedin- gungen	schwere Mehrfachbe- hinderung	Kommunikation		Referate, Selbsterfah- rung, Besichtigung	SVFKM	B2	Ja	Abrech- nung Herbstta- gung VS Ordner 2003

Tabelle 23: Tagungen zum Thema Interdisziplinarität

Jahr	Tagungsthema- tik	Kategorie	Unterkategorie	Defini- tion	Art der Tagung	Organisator	Code	Ja/ nein	Referenz
1984	Familiendynamik bei psychosomatisch kranken Kindern	Interdisziplinarität	Zusammenarbeit mit Familien	Themen, die Interaktionen unter verschiedenen Berufsgruppen und mit Familien von kranken oder behinderten Kindern beinhalten.	Referate Austausch Praxisbeispiele	Spitalpädagog*innen	C1	Ja	B. 1985 S. 8
2000	Zusammenarbeit Eltern & Institutionen	Interdisziplinarität	Zusammenarbeit mit Familien		Referat Erfahrungsberichte	SVFKM	C1	Ja	VS Protokoll 11/2000, S. 2
2002	Verwöhnung beim kranken und behinderten Kind	Interdisziplinarität	Zusammenarbeit mit Familien		Referate Workshops	Spitalpädagog*innen	C1	Ja	VS Protokoll 11/2002, S. 2
1995	Behinderte Kinder aus anderen Kulturen	Interdisziplinarität	Migration			SVFKM	C2	Ja	
2009	Fremd und behindert	Interdisziplinarität	Migration		Referate	SVFKM	C2	Ja	VS Protokoll 12/2009, S. 2
2015	Die eigene Behinderung zum Thema machen	Interdisziplinarität	Über Behinderung sprechen		Podiumsgespräch Referate Workshops	SVFKM	C3	Ja	VS Protokoll 12/2015, S. 2
2016	Anspruchsvoll	Interdisziplinarität	Über Behinderung sprechen		Referate	SVFKM	C3	Ja	VS Protokoll 12/2016, S. 2

Tabelle 24: Tagungen zu medizinischem Wissen

Jahr	Tagungsthematik	Kategorie	Unterkategorie	Definition	Art der Tagung	Organisator	Code	Ja/nein	Referenz
1985	POS was ist das	Medizinisches Wissen	Diagnosen	Verschiedene Zugänge zu Medizin, medizinischen Hilfsmitteln und medizinischen Massnahmen.	Referate Erfahrungsberichte	Spitalpädagog*innen	D1	Ja	B. 1986 S. 4
1990	Anorexie	Medizinisches Wissen	Diagnosen		Keine Angaben	Spitalpädagog*innen	D1	kA bzgl. Durchführung	B. 1990 S. 3 Ankündigung
1993	Schädel-Hirn-Trauma	schwere Mehrfachbehinderung	Diagnosen		Keine Angaben	SVFKM	D1	Ja	B. 1995 S. 5
1988	Kommunikations-Hilfsmittel	Medizinisches Wissen	Hilfsmittel		Besichtigung Vorstellung Technik	SVFKM	D2	Ja	B. 1989 S. 17
1989	Orthopädische Hilfsmittel	Medizinisches Wissen	Hilfsmittel		Referate	SVFKM	D2	kA bzgl. Durchführung	B. 1989 S. 3 Ankündigung
1990	Einsatz elektronischer Hilfsmittel	Medizinisches Wissen	Hilfsmittel		Referate	SVFKM	D2	Ja	B. 1992 S. 4
1998	PC	Medizinisches Wissen	Hilfsmittel		Erfahrungsaustausch Arbeitsgruppen Workshops	SVFKM	D2	Nein	B. 1999 S. 3
2001	Alternative Therapien	Medizinisches Wissen	Therapien		Referate	SVFKM	D3	Ja	VS Protokoll 11/2001, S. 2
1993	Das hospitalisierte Kind in Extremsituationen	Medizinisches Wissen	Psyche		Keine Angaben	Spitalpädagog*innen	D4	Ja	B. 1994 S. 5
2000	Begleitung schwerkranker und sterbender Kinder	Medizinisches Wissen	Psyche		Referate	Spitalpädagog*innen	D4	Ja	B. 2001 S. 10

Jahr	Tagungsthematik	Kategorie	Unterkategorie	Definition	Art der Tagung	Organisator	Code	Ja/nein	Referenz
2007	Körperbehinderung und psychische Gesundheit	Medizinisches Wissen	Psyche		Referate Philosophieren	SVFMK	D4	Ja	Abrechnung 2007
2012	Stress macht Schule	Medizinisches Wissen	Psyche		Referate Workshops	SVFMK	D4	Nein	VS Protokoll 12/2012, S. 2
2008	Neurowissenschaften	Medizinisches Wissen	Neurowissenschaft		Rehabilitation Workshops	SVFMK	D5	Ja	VS Protokoll 12/2008, S. 2
2017	Cerebralparese	Medizinisches Wissen	Neurowissenschaft		Referate	SACD	D5	Ja	VS Protokoll 12/2017, S. 2

Table 25: Tagungen zu Sexualforschung

Jahr	Thematik	Kategorie	Unterkategorie	Definition	Art der Tagung	Organisator	Code	Ja/nein	Referenz
1997	Vom Griff zum Übergriff	Sexualforschung	Misshandlung Gewalt	Themen, die sich mit physiologischen, psychologischen und soziokulturellen Aspekten von Sexualität befassen.		SVFMK	E1	Ja	B. 1998 S. 5
2001	Krank durch Gewalt	Sexualforschung	Misshandlung Gewalt		Referate Fallbeispiele der Teilnehmer	Spitalpädagog*innen	E1	Ja	B. 2002 S.11
1997	Sexueller Übergriff – lebenslange Behinderung	Sexualforschung	Misshandlung Gewalt		Referate Fallbeispiele der Teilnehmer	Spitalpädagog*innen	E2	Ja	B. 1998 S.8
2018	Lust und Frust	Sexualforschung	Eigene Sexualität		Referate Workshops	SVFMK/HfH	E2	Ja	VS Protokoll 11/2018, S.1

Tabelle 26: Ausbildungen

Jahr	Thematik	Dauer	Organisator	Berufsgruppen	Kosten	Anzahl Teilnehmer	Ja/nein	Referenz	Leitung
1983	BEBE ⁴⁵	1.5 Jahre/ berufsbegleitend	SVFMK	alle	1'500- 2'000 Fr.	16	Ja	B. 1984 S. 2	H. Dohrenbusch Rektor HPS
1984	BEBE	1.5 Jahre/ berufsbegleitend	SVFMK	alle	1'500- 2'000 Fr.	16	Ja	B. 1985 S. 3	J. Blickensdorfer Dozent HPS
1985	BEBE	1.5 Jahre/ berufsbegleitend	SVFMK	alle	1'500- 2'000 Fr.	16	Ja	B. 1986 S. 2	J. Blickensdorfer Dozent HPS
1986	BEBE	1.5 Jahre/ berufsbegleitend	SVFMK	alle	1'500- 2'000 Fr.	16	Ja	B. 1987 S. 3	kA
1987	BEBE	1.5 Jahre/ berufsbegleitend	SVFMK	alle	1'500- 2'000 Fr.	zu wenig	nein	B. 1988 S. 1	kA
1988	BEBE Refresher	1 Woche	SVFMK	alle		Zu wenig	nein	B. 1989 S. 3	J. Egli Heimleiter Schulheim Regensdorf und Ilgenhalde A. Sato Plastikerin
1985	Bliss ⁴⁶	1 Tag/Info	SVFKM	alle	kA	kA	Ja	B. 1985 S. 2	P. Breitenbach
1986	Bliss	2 Tage	SVFKM	alle	kA	kA	Ja	B. 1986 S. 3 B.1987 S. 3	P. Breitenbach
1987	Bliss	1 Woche	SVFKM	alle	kA	kA	Ja	B. 1987 S. 3	kA
1988	Bliss	1 Woche	SVFKM	alle	kA	kA	Ja	B. 1988 S. 9 B.1989	kA

⁴⁶ **Bliss**; Symbolsprache zur unterstützten Kommunikation bei Menschen ohne Lautsprache. Quellen: Bulletin 1986, S.7 und de.wikipedia.org/wiki/Bliss-Symbol. Letzter Zugriff 13.4.2020 s. Fussnote 17

Jahr	Thematik	Dauer	Organisa- tor	Berufs- gruppen	Kosten	Anzahl Teilneh- mer	Ja/ nein	Refe- renz	Leitung
								S. 3	
1990	Bliss	1 Woche	SVFKM	alle	kA	kA		B. 1990 S.4	kA
1997	Körperbehinderung und Alltagsbehinderung	1 Jahr/ berufsbegleitend	HFS Brugg unter Mithilfe SVFKM	Sozial- päda- gog*innen	kA	13	Ja	B. 1998, S. 9	
1998	Körperbehinderung und Alltagsbehinderung	1 Jahr/ berufsbegleitend	HFS Brugg unter Mithilfe SVFKM	Sozial- päda- gog*innen	kA		Nein	B. 1999	

In der Tabelle 27 findet sich die Abfolge wichtiger Ereignisse mit ihren Fundstellen, die gemäss den im Kapitel 4.4 beschriebenen Kriterien ausgewählt wurden. Grundlage waren die vorhandenen Bulletins der Vereinsjahre 1982 bis 2012 und die Vereinsunterlagen ab 2000. Die als schwierig eingestuft Ereignisse sind grün hinterlegt.

Tabelle 27: wichtige und schwierige Ereignisse aus den Bulletins und Vereinsunterlagen der Jahre 1983 bis 2018

Jahr	Ereignis	Fundstelle
1983	Das Bulletin wird von Dorothe Lüthi, Helen Löffler, Gertrud Ernst und Hanspeter Ziesack gegründet. Ziel ist das Zusammenfassen von wichtigen Informationen des Vereins und im Rahmen der Behindertenpädagogik. Ein weiteres Ziel ist die Vernetzung der Berufsgruppen	B. 1983 S. 1
1983	Die Erziehergruppe löste sich vor 1983 auf und wird nun neu ins Leben gerufen. Ein Team von drei Personen (Rita Duss/Luzern, Verena Recher/Aarau, Ursula Schweiss/Weinfelden) unter Mithilfe von Mathias Rich (Schule für soziale Arbeit/Zürich) nahm sich zum Ziel, die Gruppe wiederauferstehen zu lassen. Ein Verteilen von Fragebögen führt nicht zum gewünschten Ziel. Es gibt sehr wenig Rücklauf (50 Fragebögen und 5 retournierte – und zwar nur solche welche persönlich zum Ausfüllen aufgeforderte wurden).	Bulletin 1983 S. 5
1984	Zusammensetzung Vorstand: Peter Witzig Präsidium Heinz Laeng Kasse Cécile Savoy Section Romande Jeanette Singer SAK Hanspeter Ziesack Bulletin Verena Recher Erziehung Peter Bichsel Spitalpädagog*innen (Tagung) Brigitte Legatis Spitalpädagog*innen/Vorstand	B. 1984 S. 14
1985	Erste Erwähnung eines Schwerpunktes für das gesamte Bulletin.	B. 1985 Titelseite
1985	Erste Information über eine Weiterbildung in der Symbolsprache Bliss.	B.1985 S. 2
1985	Statutenänderungen: <ul style="list-style-type: none"> • Die Zweckbestimmung des Art. 2a der Statuten wird geändert: <i>Förderung von Unterricht und Erziehung von körperbehinderten Kindern</i> wird erweitert zu <i>Förderung von Unterricht und Erziehung von Körperbehinderten</i>. • Die Sektion Romande verselbständigt sich. 	B 1985 S. 4
1985	Bericht über den erfolgreichen Abschluss von 15 Teilnehmenden des berufsbegleitenden Fortbildungskurses (BEBE Kurs). Er wird 1983/1984 zum sechsten Mal durchgeführt.	B 1985 S. 3
1985	Zwei Artikel zum Übergang Schule/Beruf; einer aus der Sicht eines Betroffenen, der andere aus politischer Sicht (Verfasser: ASIKO, heute AGILE.CH).	B. 1985 17/18
1985	Aufruf zur Zusammenarbeit unter Lehrpersonen.	B. 1985 S. 6

Jahr	Ereignis	Fundstelle
	Der Aufruf bleibt ohne eine einzige Antwort.	B. 1986 S. 15
1986	Schwerpunktthema: Kommunikation (Bliss und Hector).	B. 1986 Titelblatt
1986	Absage der Schwerbehinderten Tagung.	B. 1986 S. 2
1987	Absage des BEBE Kurses.	B. 1988 S. 1
1987	Erarbeitung eines neuen Konzeptes für den Herbstkurs (ehemals BEBE).	B. 1998 S. 1
1988	Dringende Suche nach einer neuen Redaktion des Bulletins. Androhung von Einstellung des Bulletins.	B. 1988 S.1
1989	Christoph Keller wird neuer Redaktor. Urs Isak wird neuer Kassier. Ruth Knüsel ist für die Tagungskonzepte zuständig.	B 1989 S. 2
1989	Das Mitglied Ruth Knüsel stellt an der Mitgliederversammlung 1989 die Frage, ob die Organisation eigener Tagungen von Seiten des SVFKM noch einem Bedürfnis entspreche. Es gäbe bereits ein grosses Fortbildungsangebot von verschiedenen Seiten. Die Mitglieder plädieren mehrheitlich für die Beibehaltung eines eigenständigen Kursangebotes.	B. 1990 S. 7
1991	Tagungen und Kurse werden weitergeführt. Die Wahl der Themen soll weiterhin aktuelle Tendenzen aufnehmen. Wünsche der Mitglieder sind willkommen.	B. 1991 S. 5
1991	Der SVFKM beteiligt sich am Aufbau des Heilpädagogischen Forums. Die wichtigsten Aufgaben des Forums sollten sein: <ul style="list-style-type: none"> • Koordination der Fort- und Weiterbildung. • Kooperation in Bezug auf berufspolitische Anliegen. Der SVFKM Vorstand hatte das Ziel, im Forum den interdisziplinären Ansatz einzubringen, da er diesen für das charakteristische Merkmal in den Institutionen für Körper- und Mehrfachbehinderte hielt.	B. 1991 S. 5
1991	Im Rahmen der Suche nach neuen Formen des berufsbegleitenden Kurses werden kooperative Gespräche mit dem HPS Zürich geführt. Das HPS bietet ab August 1991 einen Kurs für Fachleute, die mit geistig und mehrfach Behinderten arbeiteten, an. Das HPS ist bereit, Anliegen von Kursteilnehmer*innen aus «unseren Reihen» aufzunehmen.	B 1991 S. 5
1991	Eine Standortbestimmung findet statt: Angesichts des nachlassenden Interesses an den Aktivitäten des Vereins stellt sich der Vorstand die Frage, ob der Weiterbestand des SVFK noch einem Bedürfnis entspricht. Verschiedene aktive Mitglieder bestätigen, dass sich die Mitarbeiter in den Institutionen nur noch schwer motivieren lassen, dem SVFK beizutreten. Das Fortbildungsangebot sei so gross, dass der SVFK auf eigene Veranstaltungen verzichten könne. Andere Mitglieder betonten den Wert des interdisziplinären Ansatzes.	B. 1992 S. 5

Jahr	Ereignis	Fundstelle
	Den Spitalpädagog*innen ist es wichtig, einem grösseren Verein anzugehören. Die Gruppe der Schulleiter*innen wollen sich besser formieren.	
1992	Im vergangenen Jahr wird dem Vorstand bewusst, dass sich der SVFKM in Zukunft mit anderen in der Behindertenarbeit tätigen Organisationen koordinieren sollte. Die Tagungen sollen neugestaltet werden. Im Jahresbericht 1991 des Präsidenten Peter Witzig steht, dass der SVFKM zusammen mit dem Vorstand Antworten auf die Herausforderungen der 90er Jahre finden müssen.	B. 1992 S. 4
1992	Die Aussage von Peter Witzig, «die Tagungen 1991 fanden in einem kleinen Rahmen statt», bedeutet, es kamen wenige Mitglieder.	B. 1992 S. 4
1992	Wechsel im Präsidium. Paul Dettwiler löst Peter Witzig ab. Peter Witzig wurde seit dem Bulletin 1984 als Präsident aufgeführt. Er bleibt als Beisitzer im Vorstand. Paul Dettwiler erklärt, dass er als Präsident mit den Aktivitäten des Vereins wie bisher weiterfahren möchte. «Auch wenn der SVFK nicht mehr die gleiche Aufgabe erfüllen kann wie in der Pionierzeit aller Schulheime der Schweiz, so hat er doch noch seine Berechtigung» (Dettwiler, Bulletin 1993, S. 8).	B. 1993 S. 6-8
1992	Eine Überarbeitung des Informationsblattes und der Statuten wird geplant.	B. 1992 S. 7
1993	Das Bulletin soll nun die Themen der Tagung aufnehmen, damit sich die Mitglieder vorbereiten können.	B. 1993 S. 6
1993	Der SVFKM beteiligt sich am Aufbau der Forums Heilpädagogische orientierter Berufsverbände.	B. 1993 S. 7
1992	Der Präsident erwähnt, dass vieles im Umbruch ist, dass interdisziplinäre Themen an den Tagungen nicht immer von allen Fachgruppen besucht werden würden und dass die einzelnen Berufsgruppen Tagungen in ihrem Spezialgebiet besuchen würden.	B. 1993 S. 8
1992	Umfrage unter den ca. 150 Mitgliedern betreffend Tagungsinteresse. 30 Mitglieder antworteten, Grundtenor: es bestehe Interesse	B. 1993 S. 10
1993	Bei den Spitalpädagog*innen ist nun Susanne Zimmermann als Verantwortliche aufgeführt. Ob es zwischen 1985 und 1993 andere Wechsel in diesem Ressort gab, ist nicht aufgeführt.	B. 1993 S. 7
1993	Die Gruppe der Schul- und HeimleiterInnen tritt dem Schweiz. Verband für Erziehungsschwierige (SVE) bei, da sie den SVFKM als zu wenig gewichtig erachten. Zunächst hatten sie eine an eine eigene Vereinigung gedacht. Der SVE ändert die Statuten so, dass Institutionen für Körperbehinderte eingeschlossen sind. Ruth Knüsel und Roman Steinmann werden in den Vorstand des SVE gewählt.	B. 1994 S. 5 B. 1993 S. 7,9

Jahr	Ereignis	Fundstelle
1994	Die Fachgruppe Erziehung liegt brach. Sie wird noch durch Verena Recher im Vorstand vertreten.	B.1994 S. 5
1994	Der Vorstand ermuntert die Fachgruppen weiterzumachen. Er schlägt den- Therapeut*innen und den Lehrpersonen vor, sich ebenfalls in Fachgruppen zu organisieren.	B. 1994 S. 5
1994	Die Fachgruppe Kommunikation möchte einen eigenen Verein gründen. Vor- stand SVFKM hat seine Hilfe angeboten. Es kommt zu keiner Ablösung.	B 1994 S. 6
1994	Der Eintritt als ordentliches Mitglied in den Dachverband Heilpädagogisches Forum ist nicht möglich. Grund: 75 % der Mitglieder hätten Heilpädagogen sein müssen. Der Beitritt als ausserordentliches Mitglied wird einstimmig ab- gelehnt.	B. 1994 S. 6
1994	Es ergibt sich keine Zusammenarbeit mit der Sakent betreffend Bobath-Aus- bildung für Heilpädagogen. Die Sakent wird mit dem SBV zusammenarbeiten.	B1994 S. 6
1994	Der Vorstand denkt über eine Namensänderung nach, um Mitarbeitende in In- stitutionen für Mehrfachbehinderte einzuschliessen. Das würde eine Statutenänderung nach sich ziehen.	B 1994 S. 5
1995	Erziehung wird nun als Sozialpädagogik bezeichnet.	B. 1995 S. 6
1995	Peter Witzig tritt aus dem Vorstand aus. Er wird nicht ersetzt.	B. 1995 S. 6
1995	Der Vorstand ruft Fachpersonen aus Therapie und Schule auf, an Vorstands- sitzungen teilzunehmen und so Ideen zu Bulletin und Tagungen einzubringen.	B. 1995 S. 6
1995	Der SVFK heisst ab jetzt SVFKM. Die Statuten werden angepasst. Die Namensänderung wurde einstimmig angenommen.	B. 1995 S. 6 B. 1996 S. 4
1996	Trotz der Namensweiterung wird weder der Titel des Bulletins noch die erste Zeile der Adresse umbenannt. Das Bulletin heisst weiter SVFK Bulletin, die erste Zeile der Adresse SVFK. Was sich geändert hat, ist die zweite Zeile: Schweizerischer Verein der Fachkräfte für Körper- und Mehrfachbehinderte. Erstmals zu sehen ist dies auf der Umschlagsseite des Bulletins 1995.	Alle Bulletins bis 2008
1997	Wechsel in der Redaktion des Bulletins. Neu sind drei Personen zuständig. Die Leitung hat Silvia Meier. Es ist lange unklar, ob ein Team gefunden wird und das Bulletin weiterhin besteht.	B. 1997 S. 4
1997	Der Nachdiplomkurs «Körperbehinderung und Alltagsbewältigung» an der HFS Aarau startet mit 13 teilnehmenden Sozialpädagog*innen (Pilotkurs).	B. 1997 S. 7 B 1998 S. 9
1997	Neuwahlen im Vorstand: Janine Schucan-Dübendorfer vertritt die Spitalpäda- gog*innen und Rüdiger Pastewka die Sozialpädagog*innen.	B. 1998 S. 5
1997	Eine rückläufige Mitgliederzahl wird erwähnt. Ebenfalls nehmen es weniger Personen an der Herbsttagung der Spitalpädagog*innen teil.	B. 1998 S. 6
1998	Absage der Tagung.	B. 1999 S.4
1998	Ruth Knüsel tritt zurück. Das Ressort Tagungen bleibt als Ressort unbesetzt.	B. 1999 S. 8

Jahr	Ereignis	Fundstelle
1998	Der Nachdiplomkurs 1998 wird auf 1999 verschoben. Da auch dann zu wenig Anmeldungen vorhanden sind, wird der Kurs nicht mehr durchgeführt. Die Themen sollen in Arbeitsgruppen diskutiert werden.	B. 1998 S. 9 1999 S. 8
1998	Sozialpädagogen wollen eine eigene Tagung organisieren, diese wird jedoch auf das Jahr 2000 verschoben.	B. 1999 S. 5
1999	Lisbeth Südel übernimmt die Redaktion des Bulletins.	B. 1999 S. 3,4
1999	Nach Jahren treten der Vertreter der Sozialpädagog*innen Rüdiger Pastewka und die Vertreterin der Spitalpädagog*innen Janine Schucan-Dübendorfer wieder aus dem Vorstand aus. Die beiden Ressorts bleiben unbesetzt. Raffael Wieler übernimmt das Ressort Tagungen.	B. 1999 S. 7 B. 2000 S. 8
2000	Raffael Wieler tritt zurück, Christian Giere übernimmt das Ressort Tagungsleitung. Barbara Trösch übernimmt das Ressort Spitalpädagog*innen.	B. 2001 S. 4, 8
2002	Erstmalige Erwähnung der Untergruppe «Beratung und Unterstützung».	B. 2002 S. 4
2002	Gründung der Schweizerischen Vereinigung für pädiatrische Rehabilitation (heute SACD).	B. 2002 S. 5
2002	Die Tagung 2002 <i>Sport für Behinderte</i> wurde mit 24 Teilnehmenden durchgeführt. Daraus erfolgte ein Defizit von über 3'000 Franken. Daraufhin beschloss der Vorstand, eine Mindestanzahl von 50 Anmeldungen für die SVFKM Tagung einzuführen.	VS Protokoll 12/02 S. 2
2002	Paul Dettwiler tritt nach 10 Jahren Präsidium ab. Seine Nachfolgerin im Schulheim Rossfeld, Johanna Dürst übernimmt das Präsidium.	Bulletin 2003 S. 9
2003	Die Gruppe «Beratung und Unterstützung» nennt sich «Fachgruppe Integration». Im Vorstand ist noch von «Beratung und Unterstützung» die Rede.	B. 2003 S. 9 und S. 12
2003	Die Mitgliederzahl ist weiterhin rückläufig.	VS Protokoll 05/04 S. 2
2003	Barbara Trösch tritt als Vertreterin der Spitalpädagog*innen zurück. Es kann keine Nachfolge bestimmt werden.	VS Protokoll 05/03 B. 2003 S. 11
2003	Die Tagung der Spitalpädagog*innen findet nicht statt.	VS Protokoll 01/04 S. 2
2003	Für die Organisation der Spitalpädagog*innen Tagung 2004 zeigte sich Frau Jeanette Stecanella verantwortlich.	VS Protokoll 05/03 S. 2 VS Protokoll 01/04 S. 2
2005	Die Spitalpädagog*innen teilen mit, dass sie an der Tagung 2004 beschlossen haben, aus dem SVFKM auszutreten. Der Brief wird von Jeanette Stecanella verfasst.	VS Protokoll 01/05 S. 2

Jahr	Ereignis	Fundstelle
2004 2005	Aus diesen Jahren sind keine Bulletins mehr vorhanden. Da sich das Redaktionsteam im Vergleich zu vorher/nachher nicht geändert hat, wurden sie wahrscheinlich herausgegeben.	
2004	Gabriela Eisserle übernimmt das Ressort Ambulanter Dienst.	Korrespondenz VS 09/04
2005	Die Fachgruppe Ambulanter Dienst wird nun unter dem Namen Fachgruppe Integration geführt.	VS Protokoll 05/05 S. 2
2005	August Schwere tritt in den Vorstand ein. Zusammen mit Gabriela Eisserle vertritt er das Ressort Fachgruppe Integration.	B 2006 S. 8
2006	Das Bulletin hat ein neues Layout mit einem anderen Bild. Noch immer fehlt das M auf dem Logo: SVFK.	B. 2006 Titelseite
2007	Das welsche Comité Suisse wird formell aufgelöst. Faktisch bestand seit 2003 kein Kontakt mehr.	B. 2008 S. 6
2007	Die bereits 2006 begonnene Statutenänderung wird zurückgegeben. Die Statuten müssen noch einmal überarbeitet werden.	B. 2007 S. 5 B. 2008 S. 4
2007	Lisbeth Südel tritt nach neun Jahren aus dem Vorstand aus. Ein neues Redaktionsteam übernimmt das Bulletin: Thomas Wälly und Sylvia Ruprecht.	B. 2008 S. 3, 8
2008	Die Referent*innen der Tagungen werden ab jetzt in den Bulletins vorgestellt.	Ab B. 2008
2008	Sylvia Ruprecht, Thomas Wälly, Susanne Schriber und Theo Tschanz werden neu in den Vorstand gewählt. August Schwere demissioniert.	B. 2009 S. 8
2008	Statutenänderung wird genehmigt.	B. 2009 S. 6
2009	Neues Titelblatt des Bulletins: Das M des SVFKM ist nun auf dem Logo.	B. 2009 Titelblatt
2009	Nach dem Rücktritt von Johanna Dürst kann keine permanente Nachfolge gefunden werden. Gabriela Eisserle übernimmt das Präsidium für ein Jahr. Die Idee ist, dass mehr Zeit zur Verfügung steht, um eine Nachfolge zu finden.	VS Protokoll 10/09 B. 2009 S. 7
2009	Der SVFKM hat nun eine eigene Website: www.svfk.ch .	B. 2010 S. 6
2010	Die Suche nach einem neuen Präsidium gestaltet sich so schwierig, dass mittels einer Interimslösung mit abwechselndem Präsidium für jeweils zwei Jahre operiert werden muss.	B. 2010 S. 4 und folgende Bulletins
Ab 2011	Die Tagungsreferate werden digital abgelegt.	Website
2011	Thomas Wälly übernimmt das Präsidium für zwei Jahre. Er gibt die Redaktion des Bulletins ab.	B. 2011 S. 4,7 VS Protokoll 10/10 S. 3
2012	Der Tagungsbeitrag wird erhöht: von Fr. 90.- auf Fr. 120.- (für Mitglieder) und von Fr. 120.- auf Fr. 150.- (für Nichtmitglieder).	B. 2012 S. 4 VS Protokoll 02/12 S. 1
2012	Rolf Hostettler übernimmt das Präsidium.	

Jahr	Ereignis	Fundstelle
2012	Tagung «Stress macht Schule» wird abgesagt. Grund: weniger als 50 Anmeldungen.	Brief des Präsidenten 10/12
2012	Letztes Bulletin; mit 35 Seiten deutlich dünner als vorherige Hefte. Wird mit Absagebrief an alle Mitglieder verschickt.	VS Protokoll 11/12
2012	Aufgrund der Rückmeldungen zu Gründen der «Nichtteilnahme» wird die Mindestanzahl Anmeldungen aufgehoben.	VS Protokoll 12/12 S. 2
2012	Eine Retraite zur Strukturüberprüfung und allenfalls -anpassung wird für 2013 geplant. Die Tagung 2013 soll stattfinden.	VS Protokoll 12/12 S. 2
2012	Kein Bulletin 2013 geplant. Grund: Kapazität mit Retraite und Tagung ausgefüllt.	VS Protokoll 12/12 S. 2
2013	«Zur Klärung» der Sachlage: wird das weitere Vorgehen (aufgehobene Mindestanzahl, Bulletin nur dieses Jahr nicht herausgeben oder nie mehr herausgeben) erneut thematisiert (vgl. Kap 3.2.5).	VS Protokoll 01/13 S. 2
2013	Neben der Organisation der Tagung 2014 bleibt nicht genügend Zeit für eine Retraite. Diese wird auf 2014 geschoben. Gleichzeitig wird auf eine Tagung 2014 verzichtet.	VS Protokoll 09/13 S. 3
2014	Die Retraite wird vom Vorstand als nicht gewinnbringend erachtet. Fest steht: der Aufwand ist grösser als der Ertrag. Mehr Engagement seitens des Vorstandes ist nicht möglich. Die Tagungen könnten angepasst werden. Hierzu werden die Mitglieder an der Mitgliederversammlung befragt. Die Homepage muss angepasst werden, eine Erweiterung der Aufgaben des Sekretariats ist notwendig. Besser wäre eine Geschäftsstelle, doch das überschreitet das Budget.	Kurzprotokoll Retraite
2014	Eveline Michel und Peter Frei treten aus dem Vorstand aus. August Schwere tritt (wieder) in den Vorstand ein.	VS Protokoll 06/14 S.
2014	Die Erneuerung der Website wird als dringend empfunden, aber als nicht finanzierbar eingestuft.	VS Protokoll 09/14 S. 4
2014	An der Mitgliederversammlung 2014, bei der es um die Zukunft des Vereins geht, sind nur 13 Mitglieder anwesend. Die Vorschläge des Vorstandes werden uneinheitlich bewertet. Es gibt keine Stossrichtung, in der eindeutig positive Tendenzen zu spüren sind.	Feedbacks Mitgliederversammlung Ordner 2014
2015	Gabriela Eisserle Studer tritt aus dem Vorstand aus, Judith Stocker wird in den Vorstand gewählt.	Protokoll MV 11/15 S. 2
2015	Der Mitgliederbeitrag wird von Fr. 30.- auf Fr. 40.- erhöht. Die Erhöhung wird erst per 2017 beschlossen, da auf einen Antrag des Vorstands hin am Ende der Mitgliederversammlung 2015 abgestimmt wurde. Gleichzeitig wird für Mitglieder eine Reduktion des Tagungsbeitrages um Fr. 20.- beschlossen.	VS Protokoll MV 11/15 S. 3
2015	Die Beteiligung seitens der Mitglieder an der Tagung 2015 wird vom Vorstand als gering eingestuft.	VS Protokoll 12/15 S. 2

Jahr	Ereignis	Fundstelle
2016	Martina Immoos wird in den Vorstand gewählt.	Protokoll MV 10/16 S. 3
2016	Bereits laufen erste Sitzungen für die Tagung 2018 in Kooperation mit der HfH.	VS Protokoll 03/16 S. 3
2016	Die Website wird in Details angepasst; es gibt Probleme mit Rubriken, die sich nicht anpassen lassen.	VS Protokoll 05/16 S. 3
2016	Die Statuten werden angepasst.	VS Protokoll 09/16 S. 3
2015	Die Beteiligung seitens der Mitglieder an der Tagung 2016 wird vom Vorstand als gering eingestuft.	VS Protokoll 12/16 S. 2
2017	Der Vorstand ist sich einig, dass zukünftige Tagungen in Kooperation mit Institutionen, Stiftungen oder Vereinen stattfinden sollten. «Der SVFKM allein bringt die notwendige Anzahl von Teilnehmenden für eine gute Bilanz von Aufwand und Ertrag nicht zusammen».	VS Protokoll 02/17 S. 2
2017	Eine erste Kooperation mit dem SACD erfolgt über die Tagung. Den Mitgliedern des SVFKM wird empfohlen an der Tagung des SACD teilzunehmen. Der SACD ist offen gegenüber einer weiteren Zusammenarbeit.	VS Protokoll 02/17 S. 2 Protokoll Gespräch SACD/SVFKM
2017	Rolf Hostettler tritt als Präsident zurück und aus dem Vorstand aus.	Mail 14. Feb 17
2017	Theo Tschanz tritt als Vizepräsident zurück und aus dem Vorstand aus.	Mail 15. Feb. 17
2017	Ein Treffen mit verschiedenen Institutionsleitungen zum Thema; Zusammenarbeit SVFKM/ Institutionen wird nur von zwei Institutionsleitungen besucht. Es gibt zusätzlich eine schriftliche Rückmeldung.	VS Protokoll 09/17 S. 1
2017	Die Mitglieder des Vorstandes empfanden diese Beteiligung als enttäuschend.	VS Protokoll 10/17 S. 1
2017	Nach der Mitgliederversammlung besteht der Vorstand noch aus fünf Mitgliedern.	VS Protokoll 12/17 S. 1
2018	Der Anschluss an den SACD wird konkretisiert und der Beschluss für die Mitgliederversammlung vorbereitet. Gleichzeitig wird die letzte Tagung des SVFKM in Kooperation mit der HfH vorbereitet. Die Vorbereitung und die Tagung selbst sind sehr aufwändig.	VS Protokolle 08/17 (alles) 03/18 S. 2-5 05/18 (alles)

Tabelle 28: Anzahl Mitglieder im Verein; Beteiligung an der Mitgliederversammlung; Zahlen

	Anwesende Mitglieder Mitgliederversammlung	Anwesende Vorstandsmitglieder an Mitgliederversammlung	Anzahl zahlende Mitglieder im Verein
1969	kA	kA	180
1996	kA	kA	160
1998	4	5	150
1999	4	5	137
2000	4	5	136
2001	4	5	134
2002	6	3	134
2003	10	4	134
2004	9	4	130
2005	6	5	120
2006	6	5	83
2007	11	5	106
2008	8	8	94
2009	8	8	109
2010	6	7	122
2011	3	8	122
2012	3	4	111
2013	3	7	116
2014	15	5	103
2015	8	7	110
2016	2	7	105
2017	ca. 40	6	96
2018	10	5	62

Quellen:

- Protokolle Mitgliederversammlungen
- Jahresrechnung; Konto 6100, Mitgliederbeiträge
- Jahresabschlüsse

Tabelle 29: Anzahl Teilnehmende an Tagungen aufgeteilt in Mitglieder und Nichtmitglieder

Jahr	Anzahl Mitglieder	Anzahl Nichtmitglieder	Anzahl Teilnehmende
2000	20	39	59
2001	21	33	54
2002	10	14	24
2003	20	20	40
2004	21	18	39
2005	29	17	46
2006	28	97	125
2007	38	60	98
2008	30	85	117
2009	36	62	98
2010	35	45	80
2011	38	45	64
2012	15	8	23
2013	16	42	58
2014	15	23	38
2015	21	16	37
2016	12	23	35
2018	kA	kA	kA

Tabelle 30: Eröffnungsjahre für SVFKM relevante Sonderschulen mit Quellenangabe

Inbetriebnahme der Schule	Name der Institution	Quelle
1957	Tagesschule für Kinder mit einer Körperbehinderung, Winterthur; heute Maurerschule	https://stadt.winterthur.ch/themen/leben-in-winterthur/bildung-und-schule/sonderschulung/cps-maurerschule/informationen-zum-download/6-geschichte-maurerschule.pdf/download
1959	CP Schule Zürich; heute SKB	Bulletin 1985, S. 21
1960	Rossfeld, Bern	Bulletin 2010, S. 11
1966	Schulheim Aarau, heute zeka	Bulletin 1987, S. 18
1967	In Provisorium Mätteli Emmenbrücke, seit 1968 Rodtegg, Luzern	http://www.rodtegg.ch/stiftung/geschichte-und-architektur/geschichte
1968	CP Schule St. Gallen	Bulletin 1988, S. 10
1971	Schulheim Chur	Bulletin 1986, S. 17